

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Chance Alltag –

Das Elternhaus als Fundament für die Schullaufbahn

Eingereicht von: Niklaus Seliner
Begleitung: Dr. phil. Ursula Wirz
Abgabedatum: 09.12.16

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Gelingensbedingungen für Schulerfolg aufgrund des Verhaltens im Elternhaus. Ausgehend von entwicklungspsychologischen Grundsätzen und Studien zum Schulerfolg werden 6 Aspekte abgeleitet und theoretisch begründet, welche aus dem Elternhaus heraus den Schulerfolg positiv beeinflussen können. Daraus resultieren praktisch umsetzbare Ratschläge, welche im Kartenset *Schulerfolg beginnt zu Hause - die 6 wichtigsten Aspekte* dargestellt werden. Aus heilpädagogischer Sicht lässt sich dadurch in der heilpädagogischen Förderung der Bereich der Umweltfaktoren genauer betrachten. Das Kartenset wurde mittels Experten- und Gruppeninterview evaluiert. Aufgrund der Rückmeldungen wurde das Kartenset angepasst.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Begründung der Themenwahl.....	1
1.2	Abgrenzung der Thematik.....	2
1.3	Problemstellung und Zielsetzung.....	2
1.4	Hypothesen und Fragestellungen	3
1.5	Heilpädagogische Relevanz	3
1.6	Aufbau der Arbeit	4
1.7	Methodisches Vorgehen	4
1.7.1	Entwicklungsprozess	5
1.7.2	Recherche.....	5
1.7.3	Textverarbeitung	5
1.7.4	Qualitatives Experteninterview.....	6
1.7.5	Qualitatives Gruppeninterview	6
1.7.6	Interviewleitfaden	6
1.7.7	Transkription	7
1.7.8	Datenauswertung.....	7
1.7.9	Triangulation	7
1.8	Produkt „Elterninformation“	7
1.8.1	Gestaltungskonzept	8
1.8.2	Gestaltungsgrundsätze	8
1.8.3	Entwicklung.....	8
1.8.4	Einsatz	8
2	Entwicklungspsychologische Grundlagen.....	9
2.1	Kognitive Entwicklung nach Piaget.....	9
2.1.1	Piagets Stufenmodell	10
2.1.2	Kritik an Piagets Theorie	11
2.2	Soziokulturelle Entwicklungstheorie nach Wygotksi	11
2.3	Sensorische Integration nach Ayres	12
2.3.1	Auswirkungen auf das Umfeld Schule	15
2.4	Fazit	16
3	Grundlagen aus der Familienforschung.....	18
3.1	Familie - Schule - Beruf FASE B.....	18
3.2	Schweizerischer Kinder- und Jugend-Survey COCON.....	18
3.2.1	Sozialkompetenz Empathie	19
3.2.2	Produktive Kompetenz Anstrengungsbereitschaft	19
3.2.3	Gelingensbedingungen Schuleintritt	20
3.3	Nationales Forschungsprogramm Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen im gesellschaftlichen Wandel NFP 52	21
3.4	Fazit	22
3.4.1	Zusammenzug der Ergebnisse	23

4	Leistungsfördernde Aspekte	24
4.1	Spiel	24
4.1.1	Entwicklungsverzögerung durch Spielmangel	25
4.1.2	Das Spiel mit Erwachsenen	26
4.1.3	Kernaussagen zum Aspekt Spiel	27
4.1.4	Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Spiel	27
4.2	Umwelterfahrung	27
4.2.1	Sozialökologische Zonen	29
4.2.2	Kernaussagen zum Aspekt Umwelterfahrung	30
4.2.3	Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Umwelterfahrung	30
4.3	Kommunikation	31
4.3.1	Sprachentwicklung	31
4.3.2	Förderung der Sprachentwicklung	32
4.3.3	Rituale	33
4.3.4	Kernaussagen zum Aspekt Kommunikation	33
4.3.5	Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Kommunikation	33
4.4	Erziehungsstil	34
4.4.1	Risiko- und Schutzfaktoren	34
4.4.2	Dimensionen der Erziehungsstile	37
4.4.3	Kernaussagen zum Aspekt Erziehungsstil	39
4.4.4	Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Erziehungsstil	39
4.5	Selbstkonzept	40
4.5.1	Internes Selbstmodell nach Filipp	42
4.5.2	Selbsttheorie nach Eppstein	43
4.5.3	Elterliche Einflussfaktoren auf das Selbstkonzept	44
4.5.4	Kernaussagen zum Aspekt Selbstkompetenz	46
4.5.5	Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Selbstkompetenz	46
4.6	Sozialkompetenz	47
4.6.1	Dimensionen allgemeiner sozialer Kompetenzen	49
4.6.2	Kernaussagen zum Aspekt Sozialkompetenz	49
4.6.3	Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Sozialkompetenz	50
5	Evaluation	51
5.1	Gegenüberstellung zentraler Interview-Aussagen	51
5.2	Beantwortung der Fragestellungen	56
5.2.1	Beantwortung der Fragestellung 1 zur Bedingung Spiel	56
5.2.2	Beantwortung der Fragestellung 1 zur Bedingung Umwelterfahrung	57
5.2.3	Beantwortung der Fragestellung 1 zur Bedingung Kommunikation	57
5.2.4	Beantwortung der Fragestellung 1 zur Bedingung Erziehungsstil	58
5.2.5	Beantwortung der Fragestellung 1 zur Bedingung Selbstkompetenz	58
5.2.6	Beantwortung der Fragestellung 1 zur Bedingung Sozialkompetenz	58
5.2.7	Beantwortung der Fragestellung 2	59
5.3	(heilpädagogische) Folgerungen zur weiterführenden Arbeit	59

5.4	Persönliches Schlusswort	60
6	Tabellenverzeichnis	62
7	Abbildungsverzeichnis	63
8	Literaturverzeichnis.....	64
9	Anhang.....	71

1 Einleitung

(Um die Lesefreundlichkeit zu erleichtern, wird im vorliegenden Bericht für beide Geschlechter jeweils die männliche Form verwendet, sofern - im Sinne eines besseren Verständnisses - nicht anders erforderlich.)

Nachfolgend werden mein persönlicher Zugang zum Thema begründet und daraus resultierende Hypothesen sowie die Fragestellung gebildet. Im Weiteren werden die Ziele der Arbeit, die Abgrenzung der Thematik und der Aufbau erläutert. Darauf folgend wird das methodische Vorgehen beschrieben.

1.1 Begründung der Themenwahl

In meiner Tätigkeit als Heilpädagoge von IF- und ISR-Schülern in Mittelstufenklassen der Regelschule hat die Elternzusammenarbeit einen hohen Stellenwert. An schulischen Standortgesprächen steht das Kind jeweils im Fokus. Mein förderdiagnostischer Blick richtet sich dabei gemäss Buholzer (2006) nicht nur auf Defizite und Schwächen, sondern vielmehr auf Ressourcen und versucht diese zu stärken (vgl. S. 36). Dabei spielen die soziale und die materiale Umwelt eine grosse Rolle und sind in der Förderung einzubeziehen (vgl. Bundschuh, 2007, S. 20). Aufgrund meiner Erfahrungen gestaltet sich gerade bei diesem Punkt der Umweltfaktoren die Zusammenarbeit mit den Eltern schwierig, denn für Eltern geht es vorderhand meist um den Lernerfolg - gemessen in Noten - in den schulischen Fächern. In der Folge verlangen sie meist nach zusätzlichem Übungsmaterial, damit ihr Kind die Leistungen in einem bestimmten Schulfach verbessern kann. Oder aber sie erwarten „allgemein gehaltene“ Ratschläge im Umgang mit ihrem Kind. Ratschläge dazu, wie das Kind mehr Sorgfalt oder Eigeninitiative bezüglich dem Erledigen von Arbeitsaufträgen oder dem Lernen auf Leistungstests aufbringen kann. Oftmals stellt sich heraus, dass die Eltern damit persönlich überfordert sind. „Offenbar bildet die Förderung der Kinder durch die Eltern eine hohe Belastung. Sie kann dann in zeitlicher, emotionaler und kognitiver Überforderung münden ...“ (Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF, 2008, S. 70). Da dies in den Bereich der Erziehung und damit in das Elternhaus eingreift, wird es erschwerend, von aussen, das heisst aus der schulischen Sicht des schulischen Heilpädagogen, wirkungsvoll Einfluss nehmen zu können. Daraus entwickelte sich eine erste Idee, sich mit der Wirksamkeit des elterlichen Verhaltens zu befassen, denn „... Eltern stellen die wichtigste Ressource für die kindliche Entwicklung dar“ (Viernickel & Simoni, 2008, S. 26).

Gleichzeitig tat sich in den letzten Jahren vermehrt ein Diskurs über das Bildungsniveau der heutigen Kinder auf, wie folgende Aussage von Moser & Lanfranchi (2008) zeigt; damit verbunden auch der Einfluss der Eltern.

In der Folge der Globalisierung und des internationalen Wettbewerbs wird der Schulerfolg vermehrt auf die Merkmale von Bildungssystemen zurückgeführt. Dabei hat PISA jedoch erneut aufgezeigt, dass Eltern die eigentlichen Bildungsweichen stellen. Der Einfluss der Eltern auf die Bildungslaufbahn ihrer Kinder gilt als weit wichtiger als die schulischen Bedingungen. (S. 11)

Die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF (2008) bekräftigt dies, indem sie den Familien den grössten Einfluss auf den Schulerfolg beimisst. Die Kinder erlernen in den Familien emotional-motivationale und kognitive Basisfähigkeiten, die für das spätere schulische Lernen von Bedeutung sind (vgl. S. 82). Die von Buholzer (2006) beschriebenen Ressourcen und die von Bundschuh

(2007) genannten Umweltfaktoren lieferten die erste Idee, sich damit zu befassen, wie das Elternhaus den Schulerfolg positiv beeinflussen kann.

1.2 Abgrenzung der Thematik

Schulleistungen sind von zahlreichen Faktoren abhängig. Fachliche und überfachliche Kompetenzen der Schüler sind im systemischen Kontext Schule von den schulischen Bedingungen für das Lernen und den Unterricht, die Unterrichtsqualität respektive dem Lernklima sowie den Lernaktivitäten der Schüler abhängig. Weitere Einflüsse stellen die Peer-Group-Einbindungen sowie Freizeitaktivitäten dar, ebenso familiärer und kultureller Hintergrund sowie persönliche und biographische Merkmale (vgl. Baumert et al. n.d., S. 8). In Krapps (1973) Untersuchung zu den Bedingungen des Schulerfolgs bei Primarschülern wurde nachgewiesen, dass die Schulleistung zu weiten Teilen von der Schülerpersönlichkeit, von häuslichen und schulischen Bedingungen abhängig ist. Insbesondere wird der Zusammenhang zwischen Werthaltungen, Erziehungszielen und -stilen und dem jeweiligen Sozialstatus erwähnt (vgl. S. 36 f.). Die häuslichen Bedingungen haben dabei einen fast so starken Einfluss auf die Schulleistungen wie die kognitiven Voraussetzungen der Schüler (vgl. ebd. S. 154 f.). Hofer et al. (2002) kategorisieren die familiären Bedingungen schulischer Leistung in vier verschiedenen Ebenen: In der ersten Ebene finden sich Variablen, die direkt auf die jeweilige Schulleistung einwirken. Das sind sogenannte schulbezogene Eltern-Kind-Interaktionen, wie Häufigkeit der elterlichen Hausaufgabenkontrolle oder die Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern ihre Fertigkeiten üben. In der nächsten Ebene befinden sich die elterlichen Erziehungsstile. Diese beeinflussen die psychosoziale Entwicklung des Kindes, die dann über das Selbstwertgefühl oder die soziale Integration zum Tragen kommt. Die Lern- und Entwicklungsumgebung befindet sich in der dritten Ebene. Diese besteht aus der physikalischen und sozialen Umgebung, die in der Regel auch unterschiedliche Entwicklungs- und Erfahrungsmöglichkeiten bietet. Zudem sind die familienstrukturellen Merkmale wie die Bildung der Eltern, die Familienform oder die Anzahl der Kinder von grosser Bedeutung (vgl. S. 224 f.). Gemäss Bourdieu (1992) ist es eine unabdingbare Tatsache, dass die „Fähigkeit“ respektive die „Begabung“ eines Kindes auch das Produkt der elterlichen Zeitinvestition und des familiären kulturellen Kapitals ist (vgl. S. 54 f.).

In der Folge fokussiert diese Arbeit den Aspekt des erzieherischen Verhaltens im Elternhaus. Ausgeklammert werden schulische, direkt den Unterricht betreffende Faktoren. Da nur 10 bis 15 Prozent der Leistungen auf den Unterricht durch die Lehrperson zurückzuführen sind (vgl. Zollinger, 2009, S. 4). Ebenso ausser Acht gelassen werden spezifische Merkmale der Erziehung auf dem Hintergrund der Migration. Denn „die Entfaltung der Kinder [mit Migrationshintergrund, Anm. d. Verf.] ist weitgehend mit der strukturellen Integration der Eltern und der gegenseitigen Akzeptanz von Zugehörigkeitsgruppe und Aufenthaltsgesellschaft verbunden“ (Fibbi & Efiyayi-Mäder, 2008, S. 63). Der kulturelle Hintergrund von Migrationsfamilien ist nicht homogen, selbst wenn die Familien aus dem gleichen Herkunftsland stammen (vgl. Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen, 2008, S.81 f.). Dies würde eine völlig neue, eigenständige Thematik eröffnen.

1.3 Problemstellung und Zielsetzung

Mit dieser Themenwahl wird die schulleistungsbezogene Förderung einer primär nicht schulisch beeinflussbaren Komponente betrachtet, was insofern das gewisse Risiko birgt, dass die aus der Arbeit resultierenden Ratschläge aus Sicht des schulischen Heilpädagogen dogmatisch wirken könnten. Das Ziel

dieser Arbeit ist es, den Zusammenhang zwischen elterlicher Erziehung, respektive elterlichem Verhalten, und dem Schulerfolg dazustellen. Durch die Auseinandersetzung mit der Thematik und der theoretischen Beantwortung der Fragestellung resultiert ein weiteres Ziel dieser Arbeit, eine praktisch umsetzbare Elterninformation mit Ratschlägen für den Familienalltag zu erstellen. Dies immer im Hinblick auf die positive Beeinflussung der Schullaufbahn.

1.4 Hypothesen und Fragestellungen

Aufgrund der Ausgangslage und Abgrenzung des Themas stellen sich folgende Hypothesen:

- Hypothese 1: *Der schulische Erfolg eines Kindes ist vom Elternhaus beeinflussbar.*
- Hypothese 2: *Faktoren für den Schulerfolg sind mannigfaltig und nicht nur auf schulisches Fachwissen reduzierbar.*

Daraus resultiert eine erste Fragestellung, mit dem Ziel, den Zusammenhang zwischen elterlicher Erziehung und Schulerfolg aufzuzeigen.

- Fragestellung 1: *Welche Bedingungen seitens Eltern unterstützen den Schulerfolg?*

Aus dieser Fragestellung ergibt sich im Hinblick auf das zweite Ziel, eine praktische Elterninformation zu erstellen, folgende zweite Fragestellung.

- Fragestellung 2: *Wie können Eltern schulleistungsförderliche Aspekte praktisch umsetzen?*

1.5 Heilpädagogische Relevanz

Wie unter Punkt 1.1 erwähnt siedelt sich diese Arbeit genau dort an, wo die Schule an Grenzen stösst, an der Schnittstelle zur Umwelt. Überlegungen zur Förderung von Schülern münden in einer Förderplanung, welche der schulische Heilpädagoge erstellt. Diese ist zielgerichtet, zirkulär und berücksichtigt komplexe Wechselwirkungen. Hierzu eignet sich das bio-psycho-soziale Modell nach ICF. Nebst den Bereichen Körperstrukturen/ Körperfunktionen, Aktivitäten, Partizipation und personenbezogenen Faktoren findet auch der Bereich der Umweltfaktoren Beachtung, in welchem Erziehungsfaktoren angesiedelt sind (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 58 f. & Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 99). Doch dieser Bereich lässt sich oftmals erschwert von aussen steuern und einsehen, weil er zu stark in die persönliche, intime Struktur des Systems Familie eingreift. Viele Autoren widmen sich dem Diskurs der „richtigen“ Erziehung und erwähnen wie schwierig dieses Unterfangen gleichzeitig ist, darunter Tschöpe-Scheffler (2008):

Es kann davon ausgegangen werden, dass Eltern aller Bildungs- und Sozialschichten zur kompetenten Wahrnehmung und Bewältigung ihrer Erziehungsaufgaben Hilfen, Anregungen, Austausch und Unterstützung benötigen, damit Eltern und Kinder ohne Stress und ohne Gewalt miteinander auskommen können, das Familienleben (wieder) Freude macht, das Selbstwertgefühl der Kinder ebenso gestärkt wird wie die Elternrolle, Eltern ihre Erziehungsautorität wahrnehmen lernen und Kinder sich angemessen entwickeln und entfalten können. (S. 71)

Diese Arbeit wird insofern heilpädagogisch relevant, da sie versucht, in diese Schnittstelle Schule-Elternhaus unterstützend einzugreifen, um daraus positiv resultierende Wechselwirkungen zu erzielen. Gleichzeitig wird sie dem Heilpädagogen in seiner beratenden Funktion gerecht: „Schulische Heilpäda-

gogen führen Eltern-Bezugspersonen-Gespräche vor dem Hintergrund derer Lebens- und Kulturwirklichkeiten situationsangemessen und adressatenspezifisch“ (Hochschule für Heilpädagogik HfH, 2013a, S. 22).

1.6 Aufbau der Arbeit

Kapitel 1 dient der Einleitung, der Eingrenzung der Thematik, der Eruierung von Hypothesen und Fragestellungen sowie dem methodischen Vorgehen und den Überlegungen zum Produkt. In Kapitel 2 werden entwicklungspsychologische Ansätze wie Piagets Theorie der geistigen Entwicklung, Wygotskis soziokulturelle Theorie und der Ansatz der sensomotorischen Integration nach Ayres dargelegt. Im darauf folgenden Kapitel 3 werden Ergebnisse aus Familienstudien im Bereich der schulleistungswirksamen Faktoren erfasst. Den Kapiteln 2 und 3 gemeinsam ist, dass jeweils ein Fazit gezogen wird und Begrifflichkeiten eruiert werden, die der Weiterarbeit dienen. Die daraus resultierenden spezifischen Einzelaspekte aus dem Bereich der Erziehung und des elterlichen Verhaltens werden in Kapitel 4 - in Bezug auf schulleistungsfördernde Gelingensfaktoren - abgeleitet und theoretisch vertieft. Die in Kapitel 4 erarbeiteten theoretischen Ansätze münden jeweils in Kernaussagen und führen zur Entwicklung von Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation. Die Elterninformation wird mittels qualitativen Interviews erprobt und in Kapitel 5 evaluiert. Die Beantwortung der Fragestellungen, die Evaluation der gesamten Arbeit und weiterführende Schlussfolgerungen finden sich ebenfalls in diesem Kapitel.

1.7 Methodisches Vorgehen

Das Thema wird vorerst theoretisch erarbeitet, woraus eine praktisch handhabbare Elterninformation entwickelt wird. Insofern kommt es in dieser Masterthese zu einer Synthese aus Theorie- und Entwicklungsarbeit. Ausgehend von den Hypothesen und Fragestellungen wird die Thematik zunächst mittels Literaturrecherche erschlossen, um das Problemfeld einzugrenzen. In einem ersten Schritt werden Theorien der Entwicklungspsychologie und relevante Studien aus der Familienforschung herangezogen, welche die Hypothese, dass das Elternhaus zum Schulerfolg beiträgt, stützen. Daraus werden spezifische Einzelaspekte des Elternverhaltens - in Bezug auf schulleistungsfördernde Gelingensfaktoren - abgeleitet und theoretisch begründet. Die Auseinandersetzung mit der Thematik bezieht sich im Vorgehen dabei auf die fünf Phasen der Prozessplanung nach Roos & Leutwyler (2011, S. 17 f.):

- *Fragestellung*: Die Problematik oder das Erkenntnisinteresse werden grob definiert.
- *Literaturstudium*: Im Literaturstudium erfolgt die Auseinandersetzung mit dem Wissenstand der Thematik.
- *Wissenschaftliche Problemformulierung*: Nach der Einarbeitung in die Thematik entsteht eine präzise formulierte wissenschaftliche Fragestellung.
- *Analytische Beantwortung der Fragestellung*: Dies geschieht einerseits aufgrund der zielgerichteten Vertiefung des Literaturstudiums, andererseits aufgrund des empirischen Teils.
- *Berichterstattung*: Die wissenschaftliche Auseinandersetzung wird dokumentiert.

Für den Teil der praktischen Umsetzung mit der Elterninformation werden in Anlehnung an die Broschüre *Wissenschaftliches Arbeiten* folgende Vorgehensweisen aus dem Bereich von Entwicklungsarbeiten berücksichtigt (vgl. Hochschule für Heilpädagogik HfH, 2013b, S. 23):

- Nachgewiesener Entwicklungsbedarf (Ist-Zustand)
- Entwicklungsziel (Soll-Zustand)
- Produktherstellung
- Evaluation

1.7.1 Entwicklungsprozess

Um eine Übersicht über die Bearbeitung des Themas und den Entwicklungsprozess zu gewährleisten werden die Entwicklungsschritte in nachfolgender Tabelle dargestellt. Daraus ist gleichwohl ersichtlich, dass der Verlauf zum grossen Teil der Literatarbeit (linke Spalte) folgt und mit ergänzenden Prozessen einer Entwicklungsarbeit (rechte Spalte) erweitert wird.

Tabelle 1: Entwicklungsprozess

Entwicklungsprozess für Literatarbeit	Ergänzende Prozesse aus der Entwicklungsarbeit
Fragestellung	Entwicklungsbedarf (Ist-Zustand)
	Entwicklungsziel (Soll-Zustand)
Literaturstudium	
Wissenschaftliche Problemformulierung	
Analytische Beantwortung der Fragestellung	Produktherstellung
	Evaluation
Berichterstattung	

1.7.2 Recherche

Die Recherchearbeit verläuft systematisch in vier Schritten: In der Vorbereitung der Suche wird das Thema genauer bestimmt und eingegrenzt. Erst darauf wird die Suche durchgeführt und Treffer werden modifiziert, welche anhand Suchkriterien evaluiert werden. Der Rechercheprozess verläuft dabei nicht linear, weil gewonnene Erkenntnisse eine erneute Recherche verlangen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 31). Die Recherche verläuft dabei mittels primärer und sekundärer Suchbegriffe (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 158). Primäre Suchbegriffe sind beispielsweise *Schulleistung*, *Schulerfolg*, *Erziehung und Schulerfolg*, sekundäre Begriffe *Einfluss Erziehung*, *Folgen/ Wirkung Erziehung Schulerfolg*, *Unterstützung von Erziehung auf Schulerfolg*.

1.7.3 Textverarbeitung

Bei der Textverarbeitung, welche sich als Interaktionsprozess zwischen dem Leser und dem Text auszeichnet, konstruiert der Leser aktiv Strukturen von Bedeutungsinhalten. Aufgrund des Vorwissens und den Interessen übernimmt er damit eine selektive und organisierende Funktion. Folgende reduzierende und abstrahierende Textverarbeitungsstrategien kommen dabei in dieser Arbeit zur Anwendung: Auslassung, Generalisierung, Konstruktion, Integration, Selektion und Bündelung (vgl. Mayring, 2015, S. 44 f.).

1.7.4 Qualitatives Experteninterview

Das Produkt der Elterninformation wird zum einen Teil mittels Experteninterview vertieft. „Das qualitative Interview ist „ ... ein Königsweg zum persönlichen Erleben, zu subjektiven, ungefilterten Sichtweisen, zu persönlichen Überlegungen, Planungen, Vorstellungen und Überzeugungen, zu individuellen Einstellungen und Erfahrungen sowie zu subjektiven Bedeutungszuschreibungen und Interpretationen“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 211). Das Experteninterview wird mit einer schulischen Heilpädagogin durchgeführt. Ziel des Interviews ist es insbesondere, Einblick zu erlangen, ob die erarbeiteten Elternratschläge und die Art der Information für die Umsetzung in der Praxis - mit Hintergrund der schulischen Heilpädagogik - Sinn machen und zielführend sein können. Befragungspersonen des Experteninterviews fungieren als Experten zu einem Thema, bei welchem sie einerseits ihr strukturelles Fachwissen, andererseits ihr Handlungs- und Praxiswissen einbringen können (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 375 f.).

Die Expertin ist eine an der Hochschule für Heilpädagogik HfH ausgebildete schulische Heilpädagogin, welche bereits über lange Berufserfahrung als schulische Heilpädagogin an Sonder- und Regelschulen im Kanton Zürich verfügt. Aus Anonymitätsgründen wird sie (nachfolgend) als Befragte 1 (B1) aufgeführt.

1.7.5 Qualitatives Gruppeninterview

Die Elterninformation wird bezüglich der praktischen Umsetzung und des Nutzens in einem qualitativen Gruppeninterview mit fünf Elternteilen evaluiert. Im Gruppeninterview können in der Gruppensituation Fragen beantwortet werden, so dass die befragten Personen aufeinander Bezug nehmen können (vgl. Roos-Leutwyler, 2011, S. 217).

Für die Teilnahme am Gruppeninterview erklären sich folgende vier Mütter und ein Vater aus dem erweiterten Bekanntenkreis zur Verfügung. Diese werden anonymisiert als Befragte 2 bis 6 (B2 - B6) aufgeführt.

- B2: Mutter von 2 Kindern im Mittelstufenalter, Pflegefachfrau, verheiratet, wohnhaft im Kanton Glarus
- B3: Mutter von 4 Kindern im Kindergarten- bis Mittelstufenalter, Hausfrau, verheiratet, wohnhaft im Kanton Schwyz
- B4: Mutter von 2 Kindern im Mittel- und Oberstufenalter, Kindergärtnerin, verheiratet, wohnhaft im Kanton Zürich
- B5: Vater von 3 Kindern im Unterstufenalter, Holzbau-Ingenieur, verheiratet, wohnhaft im Kanton Glarus
- B6: Mutter von einem Kind im Unterstufenalter, Büroangestellte, alleinerziehend, wohnhaft im Kanton Glarus

1.7.6 Interviewleitfaden

Die Befragung des Experten- und Gruppeninterviews ist themenbezogen auf die Elterninformation und an einen Leitfaden geknüpft. Zentral für einen Leitfadeninterview ist es, einen Leitfaden mit mehr oder weniger offenen Fragen zu formulieren, der die Befragten auf Fragestellungen hinlenkt, eine offene Beantwortung der Fragen ohne Antwortvorgaben jedoch begünstigt (vgl. Flick, 2001, S. 221 f.). Die Interview-Leitfäden beider Interviews sind zu weiten Teilen identisch, da sich daraus Schlüsse zwischen der beruflichen Absicht des Kommunikators und der Wirkung auf die Rezipienten ziehen lassen (siehe Anhang 1 und 2).

1.7.7 Transkription

Die Interview-Antworten werden teilweise transkribiert, insofern Aussagen bedeutsam für die Evaluation sind, denn „wegen des Zeitaufwandes kommen Transkriptionen nur für kurze Ausschnitte in Frage ...“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 144). Die Transkription erfolgt dabei nach folgendem Vorgehen: Erstes Anhören des Bandes, Verfassen von Notizen, Transkription von für die Fragestellungen bedeutsamen Szenen (vgl. ebd. S. 145). Die Schweizerdeutschen Aussagen werden ins Hochdeutsche übersetzt (siehe Anhang 3 und 4). Die Audiodateien werden im Format „m4a“ gespeichert. Die Dateien werden mit der Transkriptionssoftware F5 bearbeitet. Diese Software erleichtert das Bearbeiten und Abtippen von Audiodateien. Zudem werden automatische Zeitmarken eingeführt (vgl. Dresing & Pehl, 2016, o. S.). Die vollständigen Interviewaufnahmen befinden sich auf der CD im Anhang (siehe Anhang 5).

1.7.8 Datenauswertung

Die Auswertung der Interviews erfolgt dabei nach den Grundsätzen der qualitativen Inhaltsanalyse. Sie zielt auf eine systematische Strukturierung und Bündelung von Textmaterial ab wie transkribierte Interviews. Im Vordergrund stehen nicht die Erfassung aller Informationen, sondern diejenigen Informationen, welche für die vordefinierte Fragestellung bedeutsam sind (vgl. Mayring & Brunner, 2010, S. 325 f.) Die Auswertung basiert auf Kategorien, die deduktiven Ursprungs sind, da sie von der Theorie auf die Daten der Interviews schliessen (vgl. Roos-Leutwyler, 2011, S. 278). „Dieses deduktive Vorgehen wird deshalb vor allem dann angewendet, wenn vorgängig formulierte Hypothesen geprüft werden sollen oder wenn bereits sehr gute theoretische Kenntnisse über den untersuchten Sachverhalt vorliegen“ (ebd. S. 278). Das Kategoriensystem umfasst eine Hauptkategorie, eine Codierregel und ein Ankerbeispiel (vgl. ebd. S. 279). Die Übersicht befindet sich im Anhang (siehe Anhang 6).

1.7.9 Triangulation

Mit der Triangulation werden verschiedene Zugänge zur Beantwortung einer Fragestellung miteinbezogen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 306). „Das Wesentliche an der Triangulation ist die Gelegenheit zum kontrastierenden Vergleich unterschiedlicher Berichte zum ‚selben‘ Sachverhalt“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 179). Durch das Vergleichen von unterschiedlichen Perspektiven kann der Sachverhalt weiterentwickelt oder bestätigt werden (vgl. ebd. S. 179). In dieser Arbeit nehmen die Literatur, die Einschätzungen des Verfassers, eine schulische Heilpädagogin als Expertin und die Eltern vier verschiedene Perspektiven ein.

1.8 Produkt „Elterninformation“

Die Umsetzung dieser Masterarbeit mündet als Produkt in eine praktisch handhabbare Elterninformation. Das Produkt versteht sich dabei nicht als Lehrmittel und stellt in den Ratschlägen keinen Anspruch auf abschliessende Vollständigkeit. Es soll vielmehr die wichtigsten Eckpunkte der schulleistungsfördernden Aspekte aufzeigen und Ratschläge aufweisen, die individuell für die jeweilige Familiensituation übernommen, angepasst und erweitert werden können. Sie dienen in diesem Sinne als Denkanstoss. Zudem soll die Elterninformation schulischen Heilpädagogen in der Beratung von Eltern dienen. Grundlage der Erkenntnisse bilden dabei die in dieser Arbeit erarbeiteten theoretischen Hintergründe.

1.8.1 Gestaltungskonzept

Das Produkt besteht aus 6 Karten, welche je einem schulleistungsfördernden Aspekt zugeordnet sind. Eine 7. Karte bildet den Titel und den Hintergrund des Kartensets ab. Die einzelnen Karten werden zu einem Bündel zusammengefasst, so dass durch Umdrehen der Karte Vorder- und Rückseite praktisch lesbar sind. Die Vorderseite jeder Karte beinhaltet jeweils die Ratschläge im Sinne von direkt anwendbaren Umsetzungsmöglichkeiten, die Rückseite eine kurze Information dazu, was das Kind durch diesen Aspekt lernt. Die Karten sind auf einer Papierstärke von 250g/m² gedruckt, um eine ausreichende Festigkeit zu gewährleisten. Aus gestalterischer Sicht sollen die Karten als Einheit wahrgenommen werden, weshalb sie jeweils ein spezifisches Piktogramm aufweisen. Die Würfel stehen für das Spiel, das Blatt für die Umwelterfahrung, der Zeigefinger für den Erziehungsstil, die Sprechblasen für die Kommunikation, die gespiegelte Person für das Selbstbild und der Handschlag für das Sozialverhalten. Für die professionelle Gestaltung wurde mit der Copy Weber AG in Dietikon ZH eine Firma gefunden, welche die Gestaltungsidee kompetent umsetzte.

1.8.2 Gestaltungsgrundsätze

Die Aufbereitung des Produkts richtet sich nach der Zielgruppe „Eltern unterschiedlicher Bildungsniveaus“ aus. Daher sind insbesondere die Tonalität und die Struktur des Dokuments wichtig, damit die Inhalte richtig verstanden werden (vgl. Zeiter Sixt, 2008, S. 38). In der Folge wird eine klare, einfach verständliche Sprachwahl angestrebt. Die Ratschläge werden kurz und prägnant gehalten und zielen darauf ab, schnell und einfach umgesetzt werden zu können.

1.8.3 Entwicklung

Aufgrund der theoretischen Erkenntnisse werden die Ratschläge für die Elterninformation entwickelt. Dadurch entsteht ein Prototyp (siehe Anhang 7), der aufgrund der Evaluation des Experten- und Gruppeninterviews überarbeitet und angepasst wird. Die vorerst bereinigte Version (siehe Anhang 8) kann allenfalls nach Erprobungen in der Praxis weiterentwickelt werden.

1.8.4 Einsatz

Die Karten dienen als Hilfsmittel für ein unterstützendes schulleistungsförderliches Elternverhalten. Sie sind grundsätzlich selbsterklärend, haben aber grössere Wirkung, wenn sie gezielt eingeführt werden. Zudem sinkt dadurch, die Hemmschwelle, diese einzusetzen. Im Rahmen eines Elternabends oder von schulischen Standortgesprächen respektive allgemeinen Elterngesprächen können sie eingeführt und an Eltern empfohlen werden.

2 Entwicklungspsychologische Grundlagen

Nachfolgendes Kapitel beschreibt aus entwicklungspsychologischer Sicht drei Theorien zum Prozess des Lernens und der geistigen Entwicklung. Zum einen ist dies das Stufenmodell von Piaget, welches vor allem den Wert auf einzelne altersspezifische Aspekte legt. Zum anderen sind dies die soziokulturelle Theorie von Wygotski, welche soziale und kulturelle Einflüsse miteinbezieht sowie der Prozess der sensorimotorischen Integration nach Ayres. Letztere beschäftigt sich insbesondere mit der Verarbeitung von Sinnesinformationen.

2.1 Kognitive Entwicklung nach Piaget

Jean Piaget setzte sich intensiv mit der Frage auseinander, wie Menschen Informationen und Wissen organisieren (vgl. Gisbert, 2004, S. 83). Er ging davon aus, dass die Intelligenz eine biologische Anpassung sei, um mittels geistiger Operationen ein Gleichgewicht zwischen einer Person und deren Umwelt herzustellen (vgl. Ginsburg & Opper, 2004, S. 41). Diesen Prozess der wechselseitigen Anpassung von Subjekt und Umwelt nannte Piaget Adaption (vgl. Flammer & Gasser, 2007, S. 18). Ein Individuum verfüge über erblich bedingte physische Strukturen, welche den intellektuellen Funktionen Grenzen setzen. Zudem erbe jeder Mensch automatische Verhaltensreaktionen, die in den ersten Lebensstagen das Verhalten bestimmen. Diese Verhaltensreaktionen wandeln sich später in Strukturen um, die wiederum sämtliche Resultate der bisher gemachten Erfahrungen einschliessen. Eine ebenfalls erblich bedingte Anlage ist das Funktionsprinzip der Organisation. Durch sie kann ein Mensch seine Prozesse organisieren. Eine weitere allgemeine erbliche Funktion ist die Anpassung, welche sich in Assimilation und Akkommodation unterteilt (vgl. Ginsburg & Opper, 2004, S. 41). Diese beiden Begriffe lassen sich mit Schemata¹ erklären. Denn sie vereinfachen den Umgang mit der Welt, weil sie unterschiedliches in Klassen von ungefähr gleichem einteilen können; sie selektionieren und interpretieren die wahrgenommene Wirklichkeit (vgl. Flammer & Gasser, 2007, S. 17). „Das Kind deutet die Weltbestände, indem es sie in seine Sichtweise hineinnimmt: dann können Tapetenmuster beispielsweise sprechen und geheime Signale geben“ (Baacke, 1999, S. 27).

Treten Irritationen in diesen Schemata auf, so werden die bisherigen Denkstrukturen verändert und erweitert, was zu einer Anpassung an die Umwelt führt (vgl. Gisbert, 2004, S. 84). Können Schemata nicht erfolgreich assimiliert werden, versucht der Mensch sie zu differenzieren oder zu ersetzen. In einigen Fällen geht diese Vorgehensweise nicht ganz auf: Entspricht beispielsweise ein Nachbarshund nicht dem Schema der eigenen Schmusekatze, so wird ein angepasstes Schema entwickelt, welches beibehalten wird, bis es wiederum zu einer notwendigen Anpassung kommt. Dieses Vorgehen nannte Piaget die Akkommodation (vgl. Flammer & Gasser, 2007, S. 17 f.). Das Kind kann nun die objektive Wirklichkeit angemessen wahrnehmen (vgl. Baacke, 1999, S. 27). „Akkommodationen können als Basisprozesse der Entwicklung verstanden werden, denn sie stellen nachhaltige Veränderungen der Kompetenzen dar“ (Flammer & Gasser, 2007, S. 18).

¹ Schemata: „Ein Schema ist die typische Weise, wie ein Organismus eine bestimmte Klasse von Umweltgegebenheit handhabt. Es gibt z. B. Schemata des Werfens, des Dreisatzrechnens oder des Ablesens der Uhrzeit.“ (Flammer & Gasser, 2007, S.17)

2.1.1 Piagets Stufenmodell

Piaget ging von einem Stufenmodell der kognitiven Entwicklung aus, welches vier aufeinanderfolgende Phasen beinhaltet, die nacheinander durchlaufen werden: Die sensomotorische, die präoperationale, die konkret-operationale und die formal-operationale (vgl. Baacke, 1999, S. 16 f.).

- *Sensomotorische Phase:* In dieser Stufe erfährt ein Kind die Welt direkt über die Sinne. Auf diese Welt greift es lediglich mit motorischen Handlungen ein (vgl. Flammer & Gasser, 2007, S. 18). Die Phase liegt in den ersten beiden Lebensjahren. Ein Kind lernt einfache Schemata von Handlungen gegenüber von Objekten und Personen der Umwelt wie beispielsweise werfen oder schütteln (vgl. Fend, 2005, S. 121).
- *Präoperationale Phase:* Die präoperationale Phase lokalisiert Piaget im Alter von 2 bis 7 Jahren (vgl. Fend, 2005, S. 121). Ein Kind kann sich nun symbolische Vorstellungen von Objekten und Ereignissen bilden, die nicht real vorhanden sind. Durch Nachahmung eignet sich ein Kind ein stetig umfassenderes Wissen über Objekte an und verinnerlicht sich so ein Bild davon (vgl. Ginsburg & Opper, 2004, S. 110).
- *Konkret-operationale Phase:* Im Alter von 7 bis 11 Jahren, also der Primarschulzeit, befindet sich ein Kind in der konkret-operationalen Phase, welche sich durch unterschiedliche kognitive Errungenschaften von der präoperationalen Phase abhebt (vgl. ebd., S. 110 f.). Mietzel (2002) nennt hierzu das Beispiel des Invarianzverständnisses². Um das Invarianzverständnis zu überprüfen, verwendete Piaget die Umschüttaufgabe. Dabei wurden zwei identische Gläser mit gleich viel Flüssigkeit gefüllt und anschliessend in zwei Gläser unterschiedlichen Durchmessers umgeschüttet. Daraus lassen sich drei verschiedene gedankliche Operationen beobachten, sofern das Kind über ein Invarianzverständnis verfügt. Zum einen ist dies die Reversibilität, bei der das Kind einen Gedanken wieder umkehren kann (Gläser zurückschütten, um zur Ausgangslage zu gelangen), zum anderen die Kompensation (die kleinere Höhe gleicht sich mit dem grösseren Durchmesser aus. Die dritte Operation bildet die Identität (die Menge der Flüssigkeit bleibt bei mengenmässig gleicher Verteilung unabhängig von der Glasgrösse gleich) (vgl. S. 254 f.).
- *Formal-operationale Phase:* Ab dem 11. Lebensjahr entwickeln sich das abstrakte und hypothetische Denken (vgl. Fend, 2005, S. 121). In dieser Phase löst sich das Denken von der konkret anwesenden Welt noch mehr. Die Welt wird in Form willkürlicher Zeichen wie Buchstaben, abstrakter Begriffe oder Zahlen präsent. Mittels dieser Zeichen lassen sich logische Operationen durchführen, ohne selbst darüber nachzudenken, was die Zeichen darstellen (vgl. Flammer & Gasser, 2007, S. 18 f.).

² Invarianz: „Unveränderlichkeit, mentale Repräsentation die Unveränderlichkeit im Sinne von Konstanz der Grösse, Farbe, Form, Helligkeit. In Bezugnahme auf das Wissen eines Kindes, welche Eigenschaften bei welchen Transformationen erhalten bleiben.“ (Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft, 2016)

2.1.2 Kritik an Piagets Theorie

Die Theorie der kognitiven Entwicklung von Piaget wurde im Laufe der Zeit immer wieder kritisiert und teilweise widerlegt (vgl. Flammer & Gasser, 2007, S. 24). „Insgesamt gilt, dass Piaget das Wissen und Können von Kindern unterschätzt hat“ (Mietzel, 2002, S. 187). Einerseits liegt dies an Piagets Erhebungsmethoden, die „... vom Kind häufig zusätzliche und anspruchsvolle motorische, sprachliche oder kognitive Fertigkeiten abverlangen, die mit der zu untersuchenden kognitiven Kompetenz wenig zu tun haben“ (Flammer & Gasser, 2007, S. 20). Somit hängt die Leistung bedingt mit den stufenspezifischen kognitiven Strukturen zusammen, sondern mit der Art und Weise der Präsentation und sprachlich ausformulierten Aufgabenstellung (vgl. Gisbert, 2004, S. 106). Andererseits wurde nachgewiesen, dass Denkstrukturen nicht für alle Inhaltsbereiche gelten, sondern inhaltspezifische Unterschiede aufweisen (vgl. ebd. S. 107). Gisbert verweist hier auf Michelene Chi (1978), welche als eine der ersten Inhaltsspezifität von kognitiven Leistungen nachwies. In einem Schachexperiment untersuchte sie die Bedeutung des Vorwissens auf die Gedächtnisleistung junger Schachexperten und erwachsenen Schachnovizen, indem die Probanden ihnen kurz präsentierte typische Schachstellungen nach kurzer Ansicht neu aufstellen mussten, wobei die jungen Schachexperten deutlich besser abschnitten als die erwachsenen Novizen. Sie erinnerten sich an deutlich mehr Stellungen und bauten diese fehlerfreier auf. Folglich hängt der Lernerfolg nicht vom Alter oder dem altersstufenspezifischen Entwicklungsstand ab, sondern vom inhaltspezifischen Vorwissen (vgl. Gisbert, 2004, S.107). Flammer & Gasser (2007) betonen trotz teilweiser Kritik die Bedeutung von Piagets Theorie:

„Piaget hat mit seiner Auffassung vom Menschen als Organismus, der im handelnden Umgang mit der Umwelt Wirklichkeit interpretiert und seine Interpretationen (Schemata) dauernd neu austariert, ein attraktives Menschenbild entworfen, zu dem überdies Entwicklung als innerlich notwendiger Teil gehört. Die strukturalistische Entwicklungsauffassung ist - wenigstens auf absehbare Zeit nicht mehr aus der Entwicklungspsychologie wegzudenken.“ (S. 24)

2.2 Soziokulturelle Entwicklungstheorie nach Wygotksi

Im Gegensatz zu Piaget, der die kognitive Entwicklung als Voraussetzung für das Lernen sah, beginnt für Wygotksi die Entwicklung mit dem Lernen (vgl. Mietzel, 2002, S. 193). Piaget legte den Fokus auf die Entstehung des Denkens, daher mass er individuellen Unterschieden wenig Bedeutung zu, weshalb er oftmals über soziale Bedingungsfaktoren wie Eltern-Kind-Beziehungen oder den Schulunterricht wegsah (vgl. Flammer & Gasser, 2007, S. 21). Gemäss Wygotksi „... sind fast alle Kompetenzen in soziale Erfahrungen eingebettet. Fast alles, was Kinder (selbstständig) können, müssen sie vorgängig mithilfe von kompetenteren Interaktionspartnern eingeübt haben; soziale Kompetenzen laufen individuellen Kompetenzen ontogenetisch voraus“ (ebd. S. 21). Die soziokulturelle Theorie von Wygotksi handelt insbesondere davon, wie soziale und kulturelle Einflüsse Lernprozesse von Kindern und deren Entwicklung beeinflussen (vgl. Gisbert 2004, S. 109). Daher erlangte die Entwicklungspsychologie von Lew Wygotski bis heute grosse Bedeutung (vgl. Flammer & Gasser, 2007, S. 21).

Wygotskis Theorie enthält acht Prinzipien, welche nachfolgend dargestellt werden (vgl. Gisbert, 2004, S. 110 f.):

- *Interkulturelle Variation:* Der Unterschied zwischen verschiedenen Kulturen liegt hauptsächlich darin, welche sozialen Praktiken sie anwenden und welche Werkzeuge dafür benutzt werden. Daher variieren folglich die höheren mentalen Funktionen zwischen den Kulturen.
- *Zwei Linien der Entwicklung:* Die Entwicklung eines Kindes basiert auf zwei unterschiedlichen Linien, einer natürlichen und einer kulturellen. Das biologisch gesteuerte Wachstum und die Reifungsprozesse von physiologischen und mentalen Strukturen werden dabei der natürlichen Linie zugeordnet. Die kulturelle Linie fasst einerseits Lernprozesse im Gebrauch kultureller Werkzeuge andererseits die Entwicklung eines spezifisch kulturell geformten Bewusstseins, welches aus der Teilhabe an kulturellen Praktiken entsteht, zusammen.
- *Niedrige und höhere geistige Funktionen:* Das menschliche Verhalten wird in niedrige und höhere geistige Funktionen unterteilt. Niedrige geistige Funktionen haben auch andere höher entwickelte Spezies. Die höheren geistigen Funktionen jedoch sind eine Eigenheit des Menschen. Zu diesen Funktionen gehören unter anderem der Sprachgebrauch und das Verständnis für Symbolsysteme. Sie formen und ermöglichen das menschliche Denken. Sie „... verändern und reorganisieren im Laufe der Entwicklung auch die niedrigen geistigen Funktionen“ (ebd. S. 110).
- *Das Grundgesetz der Entwicklung:* Jede Funktion der kindlichen Entwicklung liegt auf einer sozialen oder interpersonalen Ebene und auf einer psychischen oder individuellen Ebene. Daraus lässt sich schliessen, dass alle mentalen Funktionen sozialen Ursprungs sind und in der Zeitspanne der Entwicklung verinnerlicht werden.
- *Sprache als zentrales mentales Werkzeug:* Sprache ist das zentrale geistige Werkzeug, damit Menschen Handlungen steuern können. Mittels Sprache können geistige Prozesse organisiert und höhere Ebenen des Denkens geformt werden. Zudem reguliert Sprache gedankliche Prozesse.
- *Die entwicklungsbezogene oder genetische Methode:* Das menschliche Verhalten kann nur verstanden werden, wenn die Entwicklung des Verhaltens betrachtet wird.
- *Die Erziehung leitet die Entwicklung:* Sozialisation, vorab die formale Erziehung, hält die Schlüsselrolle in der Entwicklung eines Kindes zum Erwachsenen inne.
- *Die Zone der nächsten Entwicklung:* Hierbei handelt es sich um eine hypothetisch angenommene Phase, in welcher Lernen und Entwicklung stattfinden. Sie zeigt sich in der Lücke zwischen den Problemen, welche ein Kind selbstständig lösen kann und den Problemen, bei welchen es auf die Unterstützung von Erwachsenen oder kompetenteren Kindern angewiesen ist.

2.3 Sensorische Integration nach Ayres

Ayres (2013) befasst sich mit dem Begriff der sensorischen Integration, welche sie folgendermassen definiert: „Sensorische Integration ist die Verarbeitung von Sinnesinformationen, damit wir sie nutzen können“ (S. 6). Es handelt sich um einen unbewussten Prozess, welcher im Hirn abläuft. Dadurch werden Informationen verarbeitet, welche die Sinnessysteme registrieren (Geschmack, Sehen, Hören, Be-

rühren, Geruch, Bewegung, Schwerkraft und Position). Dies ermöglicht es dem Mensch mit einer sogenannten *anpassenden Reaktion* in jeder Situation angemessen zu reagieren und bildet somit eine Grundlage für das schulische Lernen und das Sozialverhalten. Um dies zu verdeutlichen verwendet Ayres (2013) ein Beispiel mit der Rassel. Sieht ein Kleinkind beispielweise eine Rassel und greift danach, so kann dies als anpassende Reaktion, im Gegensatz zu ungezieltem Bewegen der Hände, betrachtet werden. Zu einer komplexen anpassenden Reaktion käme es, wenn das Kind zur Rassel hinkriechen würde, weil es bemerkt, dass diese zu weit weg liegt (vgl. ebd. S. 7 f.).

Der sensorischen Integrationstheorie liegen drei Hauptthesen zugrunde:

- *Erste Hauptthese:* Das Lernvermögen eines normal entwickelten Menschen ist davon abhängig, „... inwiefern er in der Lage ist, sensorische Informationen über seine Umwelt oder seine Körperbewegungen aufzunehmen, im Zentralnervensystem zu verarbeiten oder zu integrieren und die erhaltenen Informationen für die Planung und Organisation seines Verhaltens zu nutzen“ (Fisher & Murray, 2002, S. 5).
- *Zweite Hauptthese:* „Bei Menschen, die Sinneseindrücke nicht richtig verarbeiten und integrieren können, kommt es zu Störungen bei der Planung und Erzeugung von Verhalten, die sich negativ auf konzeptuelle und motorische Lernprozesse auswirken“ (ebd. S. 5).
- *Dritte Hauptthese:* „... die Verarbeitung und Integration von Sinneseindrücken im Zentralnervensystem und damit auch das konzeptuelle und motorische Lernen [können, Anm. d. Verf.] durch gezielte Reizzufuhr im Rahmen sinnvoll ausgewählter Aktivitäten sowie ausserdem durch das Schaffen von Möglichkeiten zur Planung und Organisation von adaptivem Verhalten verbessert werden“ (ebd. S. 5).

Diesen Teilbereichen wiederum liegen fünf Annahmen zu Grunde:

- *Neurale Plastizität:* Die sensorische Integrationstheorie geht davon aus, dass das Zentralnervensystem in einem gewissen Sinne formbar ist. Die Plastizität beschreibt daher die Fähigkeit der Hirnstrukturen sich zu verändern oder verändern zu lassen (vgl. ebd. S. 24).
- *Entwicklungsabfolge:* Der sensorische Integrationsprozess geht schrittweise voran. Mit der Zeit bilden sich bei einem normalen Entwicklungsablauf immer komplexer werdende Verhaltensmuster, welche wiederum die Basis für noch komplexere Verhaltensmuster bilden (vgl. ebd. S. 25).
- *Hierarchische Struktur des Nervensystems:* Das Gehirn arbeitet als einheitliches Ganzes. Dennoch ist es aus hierarchischen Systemen aufgebaut. Höhere integrative Funktionen, die für Abstraktion, Wahrnehmung, logisches Denken, Sprache und Lernen verantwortlich sind basieren auf niederen integrativen Funktionen wie Reizaufnahme, Integration und intersensorische Assoziation (vgl. ebd. S. 25 f.). „Wenn das Verhalten eines Kindes auf eine Störung der zentralen Verarbeitung sensorischer Reize schliessen lässt, sollte man davon ausgehen, dass ein oder mehrere Systeme nicht optimal funktionieren. Diese Betrachtungsweise schliesst die Erkenntnis ein, dass zwischen Systemen Wechselbeziehungen bestehen ...“ (ebd. S. 26).

- *Adaptives Verhalten:* Adaptives Verhalten fördert die sensorische Integration und widerspiegelt gleichzeitig den Prozess der sensorischen Integration mit der Fähigkeit, adaptives Verhalten zu erzeugen. Das heisst: Bewegungen werden nur erlernt, wenn man durch frühere Erfahrungen erkennt, dass man mit früheren Bewegungen Erfolg hatte (vgl. ebd. S. 27).
- *Innerer Antrieb:* Jeder Mensch verspürt den Antrieb sensorische Integration zu entwickeln, indem er an sensomotorischen Aktivitäten teilnimmt. Es besteht ein Bezug zwischen innerem Antrieb, Motivation und der Fähigkeit sich selbst zu steuern und damit ein Ziel zu erreichen (vgl. ebd. S. 28).

Nachfolgendes Flussdiagramm zeigt das Zusammenwirken der unterschiedlichen Sinnesinformationen auf, die notwendig sind, damit sich Funktionen für ein erfolgreiches und glückliches Leben eines Kindes entwickeln (vgl. Ayres, 2013, S. 75).

Abbildung 1: Der Prozess der sensorischen Integration nach Ayres (2003)

Werden die Sinnessysteme ausreichend stimuliert, gelangen die Informationen via Rezeptoren zum Gehirn. Im Laufe der Zeit werden 4 - zeitlich ineinanderfliessende - Stadien durchlaufen. Die Klammern verdeutlichen die jeweilig beteiligten Sinnessysteme. Im Stadium 4 ermöglichen die bisher erworbenen Leistungen Funktionen des gesamten Gehirns. Diese Endprodukte stellen dabei Leistungen der sensorischen Prozesse dar, die in den ersten drei Stadien erbracht wurden, die man braucht, um funktionierende Beziehungen mit der Familie und Freunden führen zu können. Es sind aber auch Leistungen, die benötigt werden, um eine schulische Ausbildung zu absolvieren und später erfolgreich im Berufsleben stehen zu können (vgl. ebd. S. 75 f.).

Dem schliessen sich Viernickel & Simoni (2008) an, indem sie festhalten, dass jede Situation für ein Kleinkind Erfahrungsmöglichkeiten bereithält, die als Rohmaterial für Verarbeitungs- und Bildungsprozesse herangezogen werden. Die Vielfalt und Komplexität kindlicher Alltagserfahrungen bestimmen mit, worauf Kinder neue Erfahrungen beziehen können (vgl. S. 23).

Eine bereichsspezifische Ausbildung von Wissen vollzieht sich über physikalische, biologische und psychologische Phänomene, die wahrscheinlich durch angelegte, intuitive Theorien geleitet werden. Das spezifische Vorwissen, das Kinder in verschiedenen Domänen mitbringen, beeinflusst wiederum ihre weiteren Lernerfolge und Leistungen (vgl. Kammermeyer, 2013, S. 182).

2.3.1 Auswirkungen auf das Umfeld Schule

Lernt ein Kind organisiert zu spielen und kann es im Spiel neue Fertigkeiten entwickeln, so wird es mit grosser Wahrscheinlichkeit Schularbeiten besser organisieren und Herausforderungen im Leben meistern können. In den ersten 7 Lebensjahren ist die sensorische Integration vorwiegend motorischer Natur und wird daher als Phase der sensomotorischen Entwicklung genannt. Erst mit zunehmendem Alter werden die sensomotorischen Aktivitäten zu Teilen durch geistige und soziale Reaktionen abgelöst, welche aber auf den sensomotorischen Prozessen aufbauen. Gelingen die sensomotorischen Prozesse in dieser ersten Entwicklungsphase, so ist eine Basis für komplexere sensorisch-integrative Leistungen gegeben, die für das Lesen, Schreiben und geordnetes Verhalten notwendig sind. Es wird einem Kind leichter fallen, kognitive und soziale Kompetenzen anzueignen. Sensorische Verarbeitungsstörungen können zu verlangsamtem Lernen oder Verhaltensauffälligkeit führen, obschon die betreffenden Kinder durchschnittlich oder sogar überdurchschnittlich intelligent sind. Ohne eine gute sensorische Integration wird es folglich schwierig, exakt auszumalen, Puzzles zusammensetzen, mit der Schere gerade zu schneiden, oder 2 Stück Papier ordnungsgemäss zusammenzukleben. Ein Kind zeigt dann wenig Interesse an dieser Art von Aufgabenstellung, weil es die Sinneseindrücke und seine Reaktionen als bedeutungslos und wenig befriedigend erlebt (vgl. Ayres, 2013, S.10 f.).

Eine frühe sensorische Integration beim Bewegen, bei ersten sprachlichen Äusserungen und beim Spielen bildet die Grundlage für spätere komplexe Integrationsprozesse beim Lesen, Schreiben und bei der Bewältigung vielschichtiger Rollenanforderungen in sozialen Situationen und Beziehungen. Letztlich beruhen sogar Aspekte der Persönlichkeit und Identität wie Selbstkontrolle, Selbstwirksamkeit und Selbstachtung auf der Basis eines entwickelten Bewusstseins des eigenen Körpers, einer guten Integration der Sinne und der Sicherheit, die aus stabilen sozialen Beziehungen und zuverlässigen Interaktionen wächst (vgl. ebd. S. 7 f.). Eltern können die sensomotorische Entwicklung und damit spätere Erfolge fördern, indem sie dem kindlichen Spiel Bedeutung zumessen, die Umwelt des Kindes fördernd gestalten und dem Kind helfen, sich gut zu fühlen (vgl. ebd. S. 210 f.).

Doering (2001) nimmt Bezug auf Ayres und betont, dass alle Entwicklungsprozesse - egal welcher Art - durch ein ständiges Wechselspiel von stabilen und instabilen Phasen gekennzeichnet sind. Stabilität ist die Basis für Handlungsfähigkeit. Eine Basis, von der aus die Bereitschaft für Neues möglich wird. Stabilität wirkt beruhigend, bietet Sicherheit, Verlässlichkeit und Vorhersagbarkeit. Wohingegen die Instabilität die Voraussetzung für eine Neuordnung bietet, um Veränderungen herbeiführen zu können. Jedes System reagiert dabei in Phasen von Instabilität hochsensibel auf alle Einflüsse, was Unvorhersehbarkeit, Kreativität und allenfalls Irritation auslöst. Daher ist jedes Kind in der Entwicklung auf eine Ausgewogenheit zwischen Stabilität und Instabilität angewiesen. In der Folge ist es nicht möglich, Entwicklungsprozesse von aussen zu steuern und zu lenken. Es können aber Rahmenbedingungen, Angebote, gesetzt werden, die dem Kind ermöglichen, neue stabile Ordnungen zu bilden. Das Kind muss dies aber selbstständig tun (vgl. S. 27). „Aus diesem Grunde ist es sinnlos, ein Kind zu behandeln; wir können es nur begleiten“ (ebd. S. 27).

Doering (2001) erwähnt folgende Stabilität respektive Instabilität hervorrufende Faktoren (vgl. S. 29):

Tabelle 2: Faktoren der Stabilität und Instabilität nach Doering (2001)

Stabilitätsfördernde Faktoren	Instabilitätsfördernde Faktoren, welche Veränderungen ermöglichen
- Wiederholungen und Rituale	- Aktives Neugierverhalten (Motivation) durch anregend wirkende und Orientierung hervorrufende Angebote
- emotionale und kognitive Bewertungen	- kreative Phasen durch Träumerei, z.B. in Tagträumen, spannenden Geschichten, ...
- Ruhe- und Entspannungszustände	- Spannungszustand durch Anforderungen
- Anforderungen, die weder unter- noch überfordern	

Wenn ein Mensch Anforderungen ausgesetzt ist, sei es durch eigene Motivation oder durch die Umwelt, von denen er nicht sicher ist, ob er sie erfüllen kann oder nicht, so entsteht grundsätzlich ein Spannungszustand, worauf der Mensch instabil reagiert. Treten in dieser Phase „Fehler“ auf, so sind sie ein Zeichen von Instabilität und unterstützen die Veränderung und somit eine Neuordnung. Daher ist es wichtig, die Umwelt mit genügend Anregungen zur Bildung von Instabilität zu schaffen, damit Kinder Fehler machen, respektive ausprobieren dürfen (vgl. Doering, 2001, S. 29 f.).

2.4 Fazit

Piaget spricht von erblich bedingten Strukturen, die sich im Heranwachsen an die Umwelt anpassen (vgl. Kapitel 2.1). Auch wenn sich Piaget nicht ausdrücklich mit Unterricht befasst hat, so können doch Prinzipien für die heutige Erziehung hergeleitet werden (vgl. Ginsburg & Opper, 2004, S. 324 f.):

- Die Sprache und das Denken von Kindern unterscheiden sich von denjenigen des Erwachsenen. Durch genaue Beobachtung können daher die besonderen Sichtweisen eines Kindes verstanden werden.
- Ein Kind braucht konkrete Handlungen, um die Umwelt erlebbar zu machen und verstehen zu können.
- Lernerfahrungen müssen gemässigt neu sein. Das heisst, ein vertrautes Ereignis, das ohne Verzerrung in vorhandene kognitive Strukturen assimiliert werden kann und neu genug ist, vermag ein gewisses Mass an Konflikt hervorzurufen und damit Interesse und Lernen zu fördern.
- Lernen wird durch soziale Interaktionen (sprechen, argumentieren) gefördert.

Während Piaget den Lernzuwachs insbesondere in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen und der daraus resultierenden Reorganisation kognitiver Strukturen in altershomogenen Gruppen sieht, auferlegt Vygotski der Zusammenarbeit eine stimulierende Funktion für die geistige Entwicklung. Vor allem von älteren Interaktionspartnern lernt das Kind am Gegenstand so zu denken und lernen wie es für die jeweilige Kultur üblich ist. Die Kommunikation in der Gruppe wird verinnerlicht und das Kind lernt eigenständig zu handeln und Fähigkeiten autonom einzusetzen (vgl. Gisbert, 2004, S. 112).

Ayres sensorische Integration greift die Idee Piagets auf, indem an die Umwelt anpassende Reaktionen Grundvoraussetzungen für das Lernen sind. Ein wesentlicher Unterschied besteht wohl darin, dass Ayres die vorwiegend motorischen Handlungen in den ersten 7 Lebensjahren ansiedelt, währenddessen diese bei Piaget in den ersten 2 Lebensjahren, in der „sensomotorischen Phase“, angelegt sind, welche darauf von der präoperationalen Phase abgelöst wird, worin bereits die symbolische Vorstellungskraft entwickelt wird.

Die Prinzipien der Assimilation nach Piaget beinhalten dasselbe, was Ayres mit der Integration bezeichnet. Es ist bedeutsam, dass die sensorischen Reize, welche einem Kind vermittelt werden, individuellen und momentanen Bedürfnissen eines Kindes angepasst werden (vgl. Augustin, 1996, S. 154).

„Sensorische Stimuli sind gewissermassen Nahrung für die Neuralfunktion. Das Gehirn braucht Reize, um arbeiten zu können. Es nimmt Reize auf, assimiliert sie an die bereits gemachten Erfahrungen, ordnet sie in das Gesamtgeschehen ein, bzw. integriert sie und löst entsprechende, sinnvolle Reaktionen aus“ (ebd. S. 155).

Ayres betont zudem das kindliche Spiel, aus dem Beziehungen und ein Gefühl für Bewegung wachsen.

3 Grundlagen aus der Familienforschung

In diesem Kapitel werden drei aktuelle Studien aus dem Bereich der Erziehung im Zusammenhang mit dem Lernerfolg dargestellt: Familie - Schule - Beruf FASE B, Schweizerischer Kinder- und Jugend-Survey COCON und das nationale Forschungsprogramm Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen im gesellschaftlichen Wandel NFP 52.

3.1 Familie - Schule - Beruf FASE B

Unter der Leitung von Markus Neuenschwander läuft seit dem Jahr 2001 die Langzeitstudie Familie-Schule-Beruf FASE B. Ein Schwerpunkt der Studie ist es, zu untersuchen, welche Faktoren einen Einfluss der Eltern auf den Bildungsverlauf der Kinder begünstigen. Die Ergebnisse zeigen folgendes Bild:

- Die Leistungen der Kinder in Deutsch und Mathematik werden zu 30 bis 50 Prozent durch die Erwartungen und Verhaltensweisen der Eltern bestimmt.
- Die Erwartungen der Eltern beeinflussen ebenfalls die Notengebung. Haben Eltern hohe Bildungserwartungen an ihr Kind, geben Lehrkräfte bessere Noten bei gleicher Leistung.
- Die Erwartungshaltung der Eltern ist wesentlich daran beteiligt, ob ein Kind eine Lehre macht oder ans Gymnasium geht.
- Eltern aus bildungsfernen Schichten kümmern sich weniger um schulische Belange. Dadurch haben ihre Kinder wesentliche Nachteile. Dies gilt vor allem für Migrantenkinder.
- Nur 10 bis 15 Prozent der Schülerleistungen sind auf die Art zurückzuführen, wie die Lehrperson unterrichtet.

Neben der hohen Erwartungshaltung führt Neuenschwander zwei weitere zentrale Faktoren an, mit denen Eltern den Schulerfolg ihres Kindes beeinflussen können. Zum einen sind dies die Lernstimulationen in der Familie, das Diskutieren am Familientisch sowie das Schaffen von Zugang zu Büchern und kulturellen Veranstaltungen. Zum anderen hat der Erziehungsstil einen wichtigen Einfluss. Der sogenannte autoritative Erziehungsstil wirkt sich positiv auf die Schulleistungen aus. Gemeint ist damit eine Erziehung, die aus einer Kombination aus Liebe, Respekt und Wärme besteht, gleichzeitig aber auch Forderungen stellt, Kontrolle ausübt und die Tagesabläufe strukturiert (vgl. Zollinger, 2009, S. 3 f.). Ebenfalls wichtig ist, wie Eltern Erfolg oder Misserfolg erklären, da damit der Selbstwert beeinflusst wird (vgl. Steiner, 2007, o. S.).

3.2 Schweizerischer Kinder- und Jugend-Survey COCON

Das interdisziplinäre Projekt „Schweizerischer Kinder- und Jugendsurvey COCON“ ist als Querschnitts- und Längsschnittstudie angelegt. Es untersucht die sozialen Bedingungen, Lebenserfahrungen und die psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen der Schweiz aus einer Lebenslaufperspektive. Unter anderem werden den Übergang im Lebenslauf von Kindern und Jugendlichen in den Schuleintritt, den Oberstufenübertritt sowie die Aneignung sozialer Kompetenzen, Werte und Fertigkeiten, die durch die soziale Interaktion mit wichtigen Bezugspersonen und den sozialen Kontexten beeinflusst werden, erforscht. So wurde nachgewiesen, dass Kindern mit ausgeprägt gewissenhaftem Verhalten, viel schulrelevantem Vorwissen und einem positiven sozialen Selbstkonzept der Schuleintritt besser gelingt als anderen (vgl. Universität Zürich 2016a, o. S.).

Soziale Kompetenzen wie Mitgefühl und produktive Kompetenzen wie Anstrengungs- oder Teamfähigkeit im Kindes- und Jugendalter zu entwickeln sind von grosser Bedeutung, um schulische und weitere berufliche Übergänge zu meistern und sich gelungen im gesellschaftlichen Leben integrieren zu können (vgl. Universität Zürich, 2006b, S. 2). Zentrale Ergebnisse der Studie werden in den folgenden Unterkapiteln erläutert.

3.2.1 Sozialkompetenz Empathie

Eine der grundlegendsten Sozialkompetenzen ist die Empathie, weil sie das Zusammenleben reguliert. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das Mitgefühl bei Schweizer Kindern und Jugendlichen erstaunlich hoch vorhanden ist. Zwischen der mittleren Kindheit (ca. 6 Jahre) bis hin zur Adoleszenz erfolgt ein grosser Zuwachs an Mitgefühl, welches im Anschluss bis hin zum jungen Erwachsenen (ca. 21 Jahre) relativ stabil bleibt (vgl. Universität Zürich, 2006b, S. 4), „Dies spricht dafür, dass zwischen der mittleren Kindheit und der Adoleszenz wichtige Sozialisationsprozesse in den Lern- und Erfahrungsräumen der Kinder und Jugendlichen stattfinden, die zu einer Erhöhung des Mitgefühls beitragen“ (ebd. S. 4). Weiter kommt die Studie zum Schluss, dass emotionale Verbundenheit zwischen Eltern und Kindern in der gesamten Alterspanne von der Kindheit bis zum jungen Erwachsenen eine wichtige und prägnante Rolle spielt, um Empathie zu entwickeln. In der Kindheit nimmt die Familie gar die wichtigste Rolle ein, denn eine auf Förderung von Exploration und dem Erschliessen von neuen Lern- und Lebenswelten basierten Erziehung trägt zur Entwicklung von Empathie bei. Hinzu kommt die Ausgestaltung der Freizeit. Kann ein Kind sehr verschiedenen Freizeitaktivitäten nachgehen, so erhöht sich das Ausmass der Empathie. Auch in der Adoleszenz ist der Lern- und Erfahrungsraum Freizeit für die soziale Kompetenzentwicklung zentral. Von besonderer Bedeutung werden hierbei jedoch gemeinsame Aktivitäten mit gleichaltrigen, die eine Auseinandersetzung mit neuen Erfahrungsinhalten ermöglichen wie beispielweise der Besuch eines Konzertes. Förderlich ist ebenso das Kennenlernen von geistigen Erfahrungswelten anderer Jugendlicher (vgl. ebd. S. 7 f.).

3.2.2 Produktive Kompetenz Anstrengungsbereitschaft

Produktive Kompetenzen sind überfachliche, lebensbereichübergreifende Fähigkeiten, die effizientes und effektives Handeln in verschiedensten Situationen in der Schule oder am Arbeitsplatz ermöglichen. Dazu gehören Entscheidungssicherheit, Teamfähigkeit, Persistenz und auch Anstrengungsbereitschaft. Letztere ist gleichsam ein Gradmesser der Antriebsstärke von positivem Handeln in Schule und Beruf. Sie hat nämlich eine motivationale Komponente („sich anstrengen wollen“) und auch eine einstellungsrelevante Komponente („fleissig sein“). (Universität Zürich, 2006b, S. 5)

Die Studie zeigt, dass Jugendliche in der Adoleszenz eine hohe Anstrengungsbereitschaft aufweisen. Mädchen schätzen sich dabei wesentlich anstrengungsbereiter ein als Jungen, bei welchen sich die Anstrengungsbereitschaft erst zu einem späteren Zeitpunkt erhöht. Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass Mädchen bereits in der Schule gute Leistungen erbringen wollen, währenddem die Jungen dem Verhaltensmuster des „coolen Typs“ verfallen und nicht als Streber gelten wollen. Mögliche Ursachen sind aber auch eine erhöhte Schulumüdigkeit bei Jungen gegen Ende der Schulzeit, weshalb sie sich erst später in einem ihren Interessen angepassten, spezialisierten Umfeld wie der Berufsausbildung anstrengen (vgl. Universität Zürich, 2006b, S. 6). Im Jugendalter zeigt sich, dass ausserschulische Lern- und Erfahrungsräume auf die Entwicklung von Anstrengungsbereitschaft im Jugendalter eher marginal sind.

Eine vertrauensvolle Eltern-Kind-Beziehung beeinflusst den Aufbau der produktiven Kompetenz Anstrengungsbereitschaft im positiven Sinne (vgl. ebd. S. 11).

3.2.3 Gelingensbedingungen Schuleintritt

Der Schweizerische Kinder- und Jugend-Survey COCON untersuchte, welche familialen und ausserfamilialen Bedingungen zu einem gelingenden Schuleintritt beitragen können. Die Untersuchung kam zum Schluss, dass individuelle Ressourcen wie ausgeprägte Gewissenhaftigkeit, schulrelevantes Vorwissen und ein positives soziales Selbstkonzept zum Gelingen des Schuleintritts beitragen. Diese individuellen Ressourcen werden durch das familiale Umfeld wie den Bildungshintergrund der Eltern und den Erziehungsstil geprägt. Das ausserfamiliale Umfeld wiederum beinhaltet die Komponenten der Anzahl Freunde sowie des vorschulischen Sportunterrichts (vgl. Universität Zürich, 2009, o. S.).

Abbildung 2: Direkte und indirekte Einflussfaktoren eines gelingenden Schuleintritts nach Universität Zürich (2009)

Kriesi et al. (2012) untersuchten anhand des Schweizerischen Kinder- und Jugendsurveys COCON wie die im Vorschulalter erworbenen Kompetenzen wie soziale, personale, produktive und fachliche Kompetenzen auf die Qualität des Schuleintritts - und damit auf die erfolgreiche Übernahme einer Schülerrolle - einwirken und welche Rolle familiäre Merkmale dabei spielen (vgl. S. 160). Sie kamen zu der Erkenntnis, dass Gewissenhaftigkeit als produktive Schlüssel-Kompetenz den grössten Einfluss auf den Schulübertritt hat. 6-jährige, die als gewissenhaft betrachtet werden, fällt es leichter in die Primarschule überzutreten und die Schülerrolle einzunehmen, als weniger gewissenhaften Mitschülern. Im Weiteren wurde festgestellt, dass gewissenhafte Kinder signifikant mehr schulisches Vorwissen aufweisen. Werden Kinder vor Schuleintritt bereits mit zentralen schulischen Wissensinhalten der 1. Klasse vertraut wie Buchstaben- und Zahlenkenntnissen, sprachlichen Fähigkeiten oder Mengenverständnis, so wird der Schuleintritt deutlich besser bewältigt. Dieser Kompetenz kommt eine ebenfalls grosse Bedeutung zu. Relativ vergleichbar schneiden das prosoziale Verhalten und das soziale Selbstkonzept ab. Kinder, die prosozial eingeschätzt werden, also beispielsweise freiwillig anderen helfen und sie unterstützen oder Kinder, die sich bei ande-

ren als beliebt und sozial akzeptiert wahrnehmen, fügen sich besser in die Schülerrolle ein. Überdies schätzen prosoziale Kinder ihr soziales Selbstkonzept höher ein. Diese Befunde lassen sich folgendermassen erklären: Die sozialen und personalen Kompetenzen in der Ausgestaltung des prosozialen Verhaltens oder eines positiven Sozialkonzepts begünstigen den Aufbau von positiven Beziehungen zu Mitschülern und Lehrpersonen. Dadurch wird der Schuleintritt erleichtert. Zudem wurde herausgefunden, dass Kinder, die ausgeprägt prosozial agieren, grundsätzlich im selben Masse gewissenhaft sind, weil wahrscheinlich beide Kompetenzen die Fähigkeit Regeln zu verinnerlichen und Impulse zu kontrollieren abverlangen (vgl. ebd. S. 172).

Ein höherer sozio-ökonomischer Status der Eltern zeigt negative Auswirkungen auf die prosoziale Kompetenz des Kindes. Es wird vermutet, dass Eltern mit einem höheren sozio-ökonomischen Status vermehrt dem Individualismus und der persönlichen Freiheit Bedeutung beimessen. Weshalb diese Werthaltungen die Erziehung beeinflussen und in der Folge bewirken, dass sich Familien mit höherem sozio-ökonomischen Status weniger um das Wohlergehen anderer kümmern als Familien mit niedrigem sozio-ökonomischen Status. Gebildete Eltern hingegen wirken sich positiv auf das schulische Vorwissen aus. Denn sie wissen, welches Wissen in der Schule verlangt wird und schaffen daher bereits vor Schuleintritt entsprechende Sozialisationsumgebungen.

Das funktionale Kapital der Eltern, also ein emotional warmer, unterstützender Erziehungsstil hat indirekten Einfluss auf den Schulübertritt respektive die vorschulischen Kompetenzen. Ein solcher Erziehungsstil ist verbunden mit prosozialerem Verhalten, mehr schulischem Vorwissen und höherem Selbstkonzept. Demnach fördert er die Befähigung und Bereitschaft eines Kindes für Lern- und Entwicklungsprozesse (vgl. ebd. S. 173).

Interessanterweise werden die kognitiven Fähigkeiten bei Schuleintritt relativ bedeutungslos. Hohe kognitive Fähigkeiten legen zwar eine grössere Gewissenhaftigkeit nahe, haben ansonsten jedoch keinen Einfluss auf die Qualität und die Kompetenzen bei Schuleintritt (vgl. ebd. S. 174). „Die Übernahme der Schülerrolle hängt demnach nicht von der Intelligenz eines Kindes ab, sondern von seiner Ausstattung mit schulrelevanten fachlichen und überfachlichen Kompetenzen oder, in anderen Worten, von seinem Elternhaus erworbenen Sozial- und Lernhabitus“ (ebd. S.174).

3.3 Nationales Forschungsprogramm Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen im gesellschaftlichen Wandel NFP 52

Im Jahr 2000 hatte der Bundesrat die Lancierung des Nationalen Forschungsprogramms 52 „Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen im gesellschaftlichen Wandel NFP 52“ bewilligt und für die Durchführung den Schweizerischen Nationalfond beauftragt. Dies aufgrund demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen und der bis anhin fehlenden Forschungen in diesem Bereich in der Schweiz. Allgemein sollten empirische Daten zu den Lebensverhältnissen von Kindern und Jugendlichen im Generationenverbund erhoben werden. Grosse Bedeutung wurde dabei der Familie beigemessen, da diese den engsten Lebensbereich in der primären Entwicklung darstellt. Daraus sollten neue Erkenntnisse über die Alltagsaspekte von Schule und Freizeit gewonnen werden (vgl. Schultheis et al., 2008, S.11).

Unter der Leitung von Alain Clémence wurde der Einfluss von Autoritätsformen auf die Entwicklung und die Sozialisation eingehender untersucht. Dies auf dem Hintergrund des zunehmenden Wandels der Erziehungsstile, welcher sich von einer belehrenden, regelbasierten, Kontrolle ausübenden Autorität zu einer auf Zielsetzungen, Leistungen und Beurteilungen basierten Autorität veränderte (vgl. Schultheis et

al, 2008, S. 78). „Dieser Wandel bringt offenbar erhebliche Veränderungen für die Lern-, Orientierungs- und Integrationsprozesse von Normen und Wissen, aber auch bei der Herstellung der Identität und der Übernahme von Verantwortung mit sich“ (ebd. S. 78). Die Studie wies nach, dass autoritäre Erziehung die schulischen Leistungen negativ beeinträchtigt. Eine hingegen autoritative Erziehung wirkt sich positiv auf die schulische Integration, die Selbstachtung und selbst die Noten aus. So konstatierten sie, dass unabhängig vom sozioprofessionellen Niveau der Eltern, der Sprache oder der familiären Situation einerseits die schulische Integration, andererseits die Selbstachtung des Kindes steigt, wenn sie durch die Eltern bei Entscheidungen miteinbezogen werden. Die Selbstachtung hingegen sinkt, wenn die Eltern ihre Autorität einseitig ausüben und das Kind streng überwachen. Dasselbe Bild zeigt sich im Bezug auf die Noten. Wenn die Erziehung auf aktiver Teilnahme beruht, weist sich ein positiver Einfluss auf die Noten aus (vgl. Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, 2006, o.S.).

3.4 Fazit

Neuenschwander bekräftigt, dass Eltern auf unterschiedliche Weisen am Schulerfolg ihres Kindes Teil haben. Insbesondere hebt er deutlich die Wichtigkeit des Diskutierens sowie den autoritativen Erziehungsstil hervor. Die Ergebnisse des Schweizerischen Kinder- und Jugend-Surveys COCON eruieren Gewissenhaftigkeit, schulrelevantes Vorwissen sowie ein positives Selbstkonzept als bedeutsam. Das Kennenlernen von geistigen Erfahrungswelten anderer Jugendlicher wird ebenfalls als wichtig eingestuft. Dies deckt sich wiederum mit den Erkenntnissen aus der Entwicklungspsychologie (vgl. Kapitel 2). Interessant ist, dass Kriesi et al. (2010) den kognitiven Fähigkeiten wenig Bedeutung beimessen. Dies stützt die Hypothese 2 dieser Masterarbeit *Faktoren für den Schulerfolg sind mannigfaltig und nicht nur auf schulisches Fachwissen reduzierbar*. Aus dem nationalen Forschungsprogramm Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen im gesellschaftlichen Wandel NFP 52 wird wiederum deutlich, dass die autoritative Erziehung einen grossen Stellenwert einnimmt.

3.4.1 Zusammenzug der Ergebnisse

Die theoretischen Erkenntnisse aus entwicklungspsychologischer Sicht und aus den Familienstudien, liefern im Zusammenhang mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten Hinweise auf verschiedene Wirkungszusammenhänge zur Schulleistung auf. In nachfolgender Tabelle werden diese Begriffe aufgeführt und deren Auswirkungen Einzelaspekten zugeordnet. Dadurch ergeben sich 6 Einzelaspekte, die im Elternhaus beeinflussbar sind und sich auf spätere Leistungen der Kinder auswirken.

Tabelle 3: Zusammenzug der Ergebnisse

Begrifflichkeiten	Einzelaspekte	Spiel	Umwelterfahrung	Kommunikation (Interaktion)	Erziehungsstil	Selbstkompetenz	Sozialkompetenz
Assimilation und Akkommodation (Kapitel 2.1, 2.1.1)	(x)	x					
Vorwissen (Kapitel 2.1.2, 2.3, 3.2, 3.2.3)	(x)	x		(x)	x		
Kulturelle Linie (Kapitel 2.2.1, 2.2)	(x)	x		x	(x)		
Niedere und höhere geistige Funktionen (Kapitel 2.2)	(x)	(x)		x			x
Sprache (Kapitel 2.1.1, 2.2, 3.1)	(x)	x		x	(x)	(x)	(x)
Sensorische Integration (Kapitel 2.3, 2.3.1)	x	x		x	x	x	x
Stabilität (Kapitel 2.3.1)				x	(x)	x	x
Instabilität (Kapitel 2.3.1)		x		(x)	(x)		
Erwartungshaltungen und Verhaltensweise der Eltern (Kapitel 3.1)				(x)	x	(x))
Lernstimulation in der Familie (Kapitel 3.1, 3.2.3)	(x)	x		x	(x)		
Gewissenhaftigkeit (Kapitel 3.2, 3.2.3)					(x)	(x)	(x)
Selbstkonzept (Kapitel 3.2.3)					x	x	
Empathie (Kapitel 3.2.1)	(x)	x		(x)	x		x
Produktive Kompetenzen (Anstrengungs- und Teamfähigkeit) (Kapitel 3.2.2)					x		
Miteinbezug in Entscheidungen (Kapitel 3.3)					x	x	

Legende: x: Wirkungszusammenhang explizit erwähnt

(x): Wirkungszusammenhang impliziert erwähnt

4 Leistungsfördernde Aspekte

In diesem Kapitel werden die in dem vorangehenden Kapitel eruierten Einzelaspekte genauer betrachtet und jeweils für die spätere Umsetzung aufgearbeitet. Es werden Kernaussagen gebildet und Umsetzungsmöglichkeiten für Eltern erstellt.

4.1 Spiel

Kluge (2013) meint: „Eine kinderspezifische Form des natürlichen Lernens ist das Spiel“ (S. 31). Das Spiel im Säuglingsalter entwickelt sich in den späteren Lebensjahren weiter zu intellektuell anspruchsvolleren Spielformen, welche Erfahrungen aus der früheren Spielphase nicht ausser Acht lassen. Nicht nur spontane Lust oder Spass verleiten den Menschen zum Spiel. Vielmehr erfindet und plant ein Mensch auch Spiele, wenn damit Lerneffekte erzielt werden. Frühe Spielformen im Säuglingsalter sind lustbetonte Übungsfelder für sensomotorische Abläufe und dienen der Einübung von Fähigkeiten, die im Alltag nützlich sind. So ist dies in erster Linie vor allem im Bewegen der Gliedmassen und dann natürlich beim Springen, Klettern und Tanzen sichtbar. Das spielende Kind wird zum Objekt als auch Ziel der spielerischen Tätigkeit (vgl. ebd. S. 32). Dazu zählen ebenfalls sich wiederholende Reaktionen der sensomotorischen Phase nach Piaget wie beispielweise die Repetition von Schlagen mit Stöcken gegen einen Gegenstand sowie Werf-Versuche mit Objekten (vgl. Mietzel, 2002, S. 155). Diese Spielform wird dem Explorationsspiel zugeordnet (siehe Abb. 3).

Nachahmungs-, respektive Imitationsspiele³ (siehe Abb. 3) nehmen einerseits Bezug auf die Umgebung des Kindes und stellen sie andererseits fiktiv dar. Ein Kind kann so Erlebtes und Beobachtetes subjektiv handelnd umsetzen und verarbeiten. Dadurch hat das Kind die Gelegenheit sich mit menschlichem Verhalten, Lebenssituationen und damit verbundenen Problemen direkt und zur Probe auseinanderzusetzen (vgl. Kluge 2013, S. 32). Im Spiel kann das Kind Neues schaffen, wenn es alltägliche Geschehnisse in einem „Als-Ob-Tun“ darstellt. Es führt beispielsweise einen Löffel zum Mund und tut so, als ob es essen würde. Dabei werden diese Ereignisse des Alltags nicht nur imitiert, sondern oftmals verändert repetiert. Mit zunehmendem Alter werden Gegenstände häufig umgedeutet. Eine Muschel wird somit schnell zu einer Tasse, aus welcher getrunken wird. Mittels Spiel werden Fertigkeiten geübt, die in einer grossen Anzahl von Situationen angewendet werden können. Kinder erweitern durch Spielerfahrungen auch ihr Weltwissen und Bedingungen der Welt wie zum Beispiel unterschiedliche Eigenschaften eines Balles, der rollen, aber auch springen kann (vgl. Mietzel, 2002, S. 157 f.).

Zu den Rollenspielen gehören einerseits Spiele, in denen sich Kinder klare Rollen zuweisen, um eine Situation darzustellen, andererseits auch Spiele mit Figuren oder Puppen. Das Rollenspiel beinhaltet immer auch Phantasiespiel (vgl. Einsiedler, 1999, S. 75).

Im Gegensatz zu diesen freien Spielformen verlangen Regel- und Konstruktionsspiele eine weitere Intelligenzentwicklung. Regel- und Konstruktionsspiele basieren auf einer gemeinsam vereinbarten Spielstruktur. Für Spielende heisst dies, Regeln müssen gekannt, akzeptiert und während des Spiels stringent beachtet werden. Dies zeigt sich vor allem bei Gesellschafts- und Strategiespielen.

Konstruktionsspiele basieren auf einem spielerischen Umgang mit Basismaterial wie zum Beispiel Sand, Knetmasse, Papier oder Einzelteilen wie Holz- oder Plastikelementen. Das Ziel stellt hierbei meist ein Produkt dar, das von den am Spiel Beteiligten als gelungen oder weniger gelungen eingestuft wird.

³ Anm. d. Verf.: von Heimlich (2011) Phantasiespiel genannt

Es wird deutlich, dass sowohl die Regel- als auch die Konstruktionsspiele soziale Elemente beinhalten, denn bei Missachtung der Spielregeln von ersterem erfährt man die Rolle des Spielverderbers und zweiteres basiert hauptsächlich auf der Interaktion untereinander (vgl. Kluge, 2013, S. 32). „Voraussetzung für dieses Miteinander ist, dass kommuniziert wird, also Informationen ausgetauscht werden, zunächst auf nichtsprachlicher, später auf sprachlicher Ebene“ (Mietzel, 2013, S.158). Ein Kind erhält somit die Gelegenheit unbewusst die Grenzen seines Leistungsvermögens zu erkunden und in der Interaktion mit Peers und der Umwelt zu erweitern. Dadurch wird das Spiel zum Entwicklungs- und Leistungsmotor (vgl. Leuchter, 2013, S. 577).

Heimlich (2001) stellt die Entwicklung des Spiels wie folgt dar.

Abbildung 3: Entwicklung der Spielformen nach Heimlich (2001)

Er geht davon aus, dass die einzelnen Spielformen sich nicht nur nacheinander ablösen, sondern ineinander hineinfließen und daher parallel zueinander in einer Spielhandlung vorkommen können. Durch die Spielentwicklung wird das eigene Handlungsrepertoire erweitert, welches die Interaktionsmöglichkeiten mit der Umwelt vervielfacht und zu einer zunehmenden Verselbstständigung der Kinder führt (vgl. Heimlich, 2001, S. 31).

4.1.1 Entwicklungsverzögerung durch Spielmangel

„Das Beste für das Wohlbefinden und die Entwicklung der Kinder ist, so viel wie möglich zu spielen. Das Spielen erleichtert nicht nur spätere Lernprozesse, sondern stärkt die Kinder auch, um schwierige Situationen im Leben meistern zu können“ (Juul, 2013, S. 136). Dies bestätigt sich in den Untersuchungen von Wayne Dennis. Er untersuchte 1958 in iranischen Waisenhäusern die Entwicklung von Kindern, welche meist auf dem Rücken im Bett lagen und weder Besuche noch Spielzeug erhielten. Es zeigte sich, dass die motorische Entwicklung verzögert wurde. So konnten mit 19 Monaten 42% der Kinder noch nicht alleine sitzen und bis ins Alter von 33 Monaten konnten lediglich 8% der Kinder laufen. Da die Probanden

zufriedenstellend ernährt wurden, richtete sich der Blick auf den Mangel an Spielgelegenheiten. Es zeigten sich innerhalb von einem Monat Entwicklungsfortschritte, sobald den Kindern für eine Stunde pro Tag die Gelegenheit gegeben wurde, sich mit Gegenständen ausserhalb des Bettes spielerisch zu beschäftigen (Sayegh & Dennis, 1965, zitiert nach Mietzel, 2013, S. 157). Zu den positiven Auswirkungen des Spiels äussert sich Leuchter (2013) wie folgt:

Durch geeignete Spielsettings können emotionale, sensumotorische⁴, kognitive und soziale Kompetenzen erhöht, das Selbstwirksamkeitserleben und die Autonomie sowie die soziale Eingebundenheit gestärkt werden. Darüber hinaus können die selbstregulativen Fähigkeiten geübt und die Interessen in den verschiedensten Bereichen gefördert werden. Das Spiel scheint generell Gelegenheit zu bieten, Kinder zu fördern. Daraus darf abgeleitet werden, dass dem Spiel ein Platz in der Bildung junger Kinder gebührt. (S. 587)

4.1.2 Das Spiel mit Erwachsenen

Juul (2013) weist darauf hin, dass Kinder gesehen werden wollen. Das heisst, es soll sich jemand so stark für jemanden anderen interessieren, dass er gewillt ist, hinter die Fassade eines scheuen, ängstlichen, frohen oder aggressiven Verhaltens eines anderen zu blicken (vgl. S. 130).

Sowohl Kinder als auch Erwachsene greifen manchmal zu extremen Mitteln, wenn sie sich nicht genügend beachtet finden und nicht in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu formulieren. Kinder können sich beispielsweise aggressiv, wehleidig, fordernd oder selbstdestruktiv verhalten, wenn ihr Bedürfnis nach Aufmerksamkeit missachtet wird oder wenn die Eltern glauben, dieses durch oberflächliches Interesse oder Erfüllung aller Wünsche stillen zu können. (ebd. S. 131)

Das gemeinsame Spielen mit dem Kind erlaubt es einerseits dem Kind sich so zu geben wie es sein will und andererseits den Eltern die Möglichkeit, das Kind besser kennen zu lernen (vgl. ebd. S. 131). Verschiedene Studien befassten sich mit Spiel- und Lernsettings und deren bildungswirksamen Eigenschaften. Leuchter et al. (2011) untersuchten mit Kindern aus den Kantonen Uri und Schwyz wie sie Materialeigenschaften mit physikalischem Blick auf die Eigenschaften des Schwimmens und Sinkens benennen konnten. Es zeigte sich, dass diejenigen Kinder, welche Anregungen zum Vergleich der unterschiedlichen Materialien erhielten, deutlich besser Aussagen mit Bezug auf die Materialeigenschaften nennen konnten (vgl. S. 41 f.). „Für die Gestaltung einer Lernumgebung in diesem Bereich ... kann gefolgert werden, dass Vergleichsprozesse angeregt werden insbesondere durch die Darbietung verschiedener Objekte aus gleichen Materialien und wahrscheinlich auch durch die verbale Bezeichnung der Materialien verschiedener Objekte“ (ebd. S. 43). Rechsteiner et. al. (2012) eruierten in einer Experimentalstudie mit St. Galler Kindern zwei unterschiedliche Methoden zum Erlernen arithmetischer Fertigkeiten. Im ersten Fall erlernten die Kinder arithmetische Fertigkeiten in vorstrukturierten mathematischen Trainingssequenzen, im zweiten mittels spielintegrierten Settings wie Leiterlispiel, Fünferraus, HalliGalli. Es zeigte sich, dass Kinder die Vorläuferfertigkeiten mit den spielintegrierten Settings ebenso gut erlernen konnten wie die anderen Kinder (vgl. S. 678 f.). In einer Studie zur mathematischen Sprache bei Vorschulkindern fanden Klibanoff et al. (2006) heraus, dass mathematisches Verständnis durch Erwachsene gefördert werden kann. Die Grösse des mathematischen Inputs seitens Erwachsener beeinflusst die mathematischen

⁴ Anm. d. Verf.: sensumotorisch ist synonym zu sensomotorisch verwendbar. Der Begriff wurde vornehmlich von Piaget geprägt.

Fertigkeiten. So lässt sich im Alltag in unterschiedlichen sich anbietenden Situationen, so auch im Spiel, mathematische Sprache (wie zählen,...) einfließen und spontan thematisieren (vgl. S. 67 f.).

4.1.3 Kernaussagen zum Aspekt Spiel

- Spielen fördert motorische und kognitive Kompetenzen.
- Spielen erweitert das Handlungsrepertoire in der Interaktion mit der Umwelt und führt zu Selbstständigkeit und einer höheren Sozialkompetenz.
- Im Spiel können mathematische und sprachliche Fertigkeiten gefördert werden.
- Indem Eltern mit ihren Kindern spielen, können sie das Kind besser kennen lernen und bringen dem Kind Aufmerksamkeit und dadurch Wertschätzung entgegen.

4.1.4 Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Spiel

Die Tabelle 4 zeigt die aus den Kernaussagen abgeleiteten Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation. Diese werden Lerneffekten zugeordnet. Die Ausführungen sind bereits für den Entwurf der Elterninformation ausformuliert (siehe Anhang 7).

Tabelle 4: Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Spiel

Umsetzungsmöglichkeiten	abgeleiteter Förderbereich aus den theoretischen Ausführungen
<u>Freies Spielen</u> <ul style="list-style-type: none"> - Langeweile zulassen - spielzeugfreie Zeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Umgang mit anderen - Umgang mit Frust und Freude - Kreativität
<u>Angeleitetes Spielen</u> <ul style="list-style-type: none"> - Gesellschaftsspiele spielen - Spielanleitungen erarbeiten - Gesellschaftsspiel mit veränderten Regeln spielen 	<ul style="list-style-type: none"> - Logische Denken - Umgang mit anderen - Umgang mit Frust und Freude - Kreativität
<u>Outdoor-Aktivitäten</u> <ul style="list-style-type: none"> - Schneeballschlacht, Schneemann/ Schneehütte bauen, Schlitten fahren - Verstecken und Fangen spielen, Waldhütte bauen, mit Naturmaterialien spielen und Spiele erfinden 	<ul style="list-style-type: none"> - Bewegungsabläufe - Umgang mit anderen - Umgang mit Frust und Freude - Kreativität

4.2 Umwelterfahrung

Die unmittelbare kindliche Umgebung wie die Wohnung der Familie gehört zum grundlegendsten Erfahrungsraum eines Kindes. Nach und nach erschliesst sich dem Kind ein weiterer Raum innerhalb des Quartiers, innerhalb der Stadt (vgl. Schultheis et. al., 2008, S. 51). Der Alltag des Kindes ist jedoch in vielen Bereichen in Umweltstrukturen eingebunden, die zum grossen Teil von den Eltern gestaltet sind. Die Familie bildet somit den Rahmen des Kinder-Alltags und „ ... gewährleistet die Dauerhaftigkeit von Erfahrungen, entwickelt typische Muster der Verständigung und spezifische Regeln für die Gestaltung des täglichen Lebens, in dem sich gleichzeitig bestimmte Gefühle, Erwartungen, Wertvorstellungen, Handlungsweisen und Handlungsabläufe festigen“ (ebd. S. 91).

Baacke (1999) geht davon aus, dass sich die Intelligenz durch einen aktiven Prozess in der Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt, weil so fortschreitende Erkenntnisse aufeinander aufgebaut werden können. Handlungen werden massgeblich von Denkvorgängen begleitet und nicht nur von den Gegebenheiten einer Situation. Informationen, welche in einer bestimmten Situation gegeben sind, werden vom Individuum assimiliert. Die Art und Weise der Assimilation ist dabei von den individuellen kognitiven Strukturen abhängig. Zwischen einem Reiz (Umweltreignis) und den Reaktionen auf den Reiz (Verhalten) entstehen fortlaufend auf sich aufbauende kognitive Repräsentationen: Die Umweltinformationen aus der Wahrnehmung werden zu Symbolen, Vorstellungen, Bedeutungen und Regelmäßigkeiten dekodiert. Die Informationen können auf verschiedenen Informationskanälen verarbeitet werden (vgl. S. 178). Das Aufschlagen eines Balles kann so optisch, akustisch, gedanklich, sprachlich oder im Sinne einer selbst vollzogenen Aktivität repräsentiert sein (vgl. Trautner, 1991, S. 156). Baacke (1999) geht (in Anlehnung an Piaget) davon aus, dass die Motivation zur Auseinandersetzung mit der Umwelt seit der Geburt gegeben ist. Dieser intrinsisch motivierte Trieb zur Auseinandersetzung entsteht durch eine Abweichung vom Vertrauten und wird Inkongruenz genannt.

Heckhausen (1980) unterscheidet folgende 4 Inkongruenzen (vgl. S. 125):

- *Inkongruenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Reizen*: Eine Neuigkeit wird wahrgenommen, was bereits bekannte Reize durch neue, unvertraute ablöst.
- *Inkongruenz zwischen Erwartungen und gegenwärtigen Wahrnehmungen*: Es entsteht ein Überraschungseffekt, weil ein nicht erwarteter Reiz eintritt.
- *Inkongruenz zwischen unterschiedlich komplexen Teilen des gegenwärtigen Erlebens*: Es entsteht eine Vermischung von Vertrautem und Fremden, weil eine zum Teil leichte Aufgabe plötzlich Probleme bereitet.
- *Inkongruenz zwischen miteinander konkurrierenden Erwartungen*: Es entsteht eine Ungewissheit, die gelöst werden muss. Eine Aufgabe muss eine Balance im Schwierigkeitsgrad aufweisen, weil sonst die Motivation verloren geht.

Largo & Beglinger (2009) schliessen an diese Umwelterfahrungen an. In der Auseinandersetzung mit der gegenständlichen Umwelt lernt ein Kind mit der Motorik und den Sinnen die Umwelt kennen und verstehen und entwickelt beispielsweise ein Verständnis für Grösse, Formen und Farben (vgl. S. 40). „Solche Kenntnisse muss das Kind eigenständig erwerben, wir können sie ihm nicht beibringen“ (ebd. S. 40). Ein Kind besitzt einen angeborenen Drang, die soziale und materielle Umwelt erkunden und verstehen zu wollen. Dieser wird angetrieben durch Neugier und die Eigenaktivität. Ein Kind lernt sinnvollerweise durch selbstbestimmtes Handeln. So kann es Lern- und Problemlösungsstrategien entwickeln und erlebt erworbene Fähigkeiten, welche sich auf das Selbstwertgefühl niederschlagen (vgl. Largo, 2011, S. 227 f.). Eltern sollten den Drang nach dieser Selbstständigkeit stets unterstützen, indem das Kind bekräftigt wird, dass die Dinge, welche es aus eigenem Antrieb macht, seine Richtigkeit haben. Dies schliesst eine nicht aufdrängende Begleitung der Eltern mitein (vgl. ebd. S. 274).

4.2.1 Sozialökologische Zonen

Bronfenbrenner (1980) unterscheidet vier abgrenzbare Systeme von Umwelten (S. 38 f.):

- *Mikrosystem*: Das Mikrosystem umfasst den konkreten Aktions- und Lebensraum eines Kleinkindes und schliesst seine Tätigkeiten, Aktivitäten, Beziehungen zu Menschen und Objekten ein.
- *Mesosystem*: Das Mesosystem umfasst die Wechselbeziehungen zwischen unterschiedlichen Lebensbereichen (Elternhaus, Betreuungspersonen, Kinder im Kindergarten, Nachbarschaft).
- *Exosystem*: Das Exosystem umfasst externe Ereignisse, die einen Einfluss auf die Lebenswelt des Kindes haben. Beispielsweise hat die Kündigung eines Elternteils Einfluss auf den Umgang mit dem Kind, was das Kind spürt, obschon es mit dem Bereich des Arbeitsplatzes bisher nicht direkt in Berührung gekommen ist.
- *Makrosystem*: Das Makrosystem ist der Umraum einer gesamten Kultur, der Weltanschauungen, Ideologien und Regelungen einschliesst. Dies kann die Gemütslage, die ökonomische Situation oder das direkte Verhalten von Familienmitgliedern beeinflussen.

Diese systematische Einteilung macht deutlich, dass die direkte Erlebenswelt von Ökosystemen abhängt, die nicht immer unmittelbar zugänglich sind. Darauf basierend gliederte Baacke (1995) die kindliche Umwelt in vier sozioökologische Zonen (S. 88).

Abbildung 4: Schematische Zuordnung vier sozioökologischer Zonen unter Einbeziehung von Bronfenbrenners Systemkategorien nach Baacke (1995)

Das sozioökologische Zentrum ist ein Ort, an dem sich kleine Kinder und die Bezugspersonen hauptsächlich tagsüber und in der Nacht aufhalten. Es ist ein Ort der Privatsphäre. Der sozioökologische Nahraum ist die nähere, überschaubare Umgebung wie Nachbarschaft, Wohnviertel. Das Kind nimmt hier die ersten Aussenkontakte wahr und hat Kontakte zu funktionsspezifischen Behavior Settings⁵ wie das Einkaufen mit der Mutter oder den Spielplatz als Ort der Begegnung mit ersten Spielgefährten. Die sozioöko-

⁵ Behavior Settings: Sie beschreiben die Verhaltensunterschiede beim Überwechseln von einem Umweltkontext zum anderen (vgl. Papadakis, 2016)

logischen Ausschnitte beinhalten Behavior Settings mit bestimmten Funktionen, die sich über Inhalte von bestimmten Interaktionen definieren und auf gewisse Zwecke hin definiert sind. Sie verlangen eine Rollenorientierung und das Beachten von Regelungen, welche nicht direkt beeinflussbar sind. So stellen die Schule oder das Überqueren einer befahrenen Strasse solche sozioökologischen Ausschnitte dar. Die sozioökologische Peripherie umfasst gelegentliche, meist nicht planbare Begegnungen ausserhalb des Alltags wie beispielsweise das Zurückholen eines Balls aus dem Garten des bösen Nachbarns. Die handlungskreistypologische Ordnung zeigt, dass das Aufwachsen von Kindern in sich stetig erweiternden Umwelten geschieht (vgl. Baacke, 1999, S. 236 f.).

4.2.2 Kernaussagen zum Aspekt Umwelterfahrung

- Intelligenz entwickelt sich aus der Auseinandersetzung mit der Umwelt.
- In der Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt ein Kind die Motorik und den Gebrauch der Sinne.
- Ein Kind lernt Lern- und Problemlösestrategien.
- Kinder müssen die Umwelt von sich aus entdecken.
- Eltern müssen die Kinder nicht aufdrängend begleiten.
- Das Zeigen von Behavior Settings fördert den Umgang mit der Umwelt.

4.2.3 Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Umwelterfahrung

Die Tabelle 5 zeigt die aus den Kernaussagen abgeleiteten Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation. Diese werden Lerneffekten zugeordnet. Die Ausführungen sind bereits für den Entwurf der Elterninformation ausformuliert (siehe Anhang 7).

Tabelle 5: Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Umwelterfahrung

Umsetzungsmöglichkeiten	abgeleiteter Förderbereich aus den theoretischen Ausführungen
<u>Freizeitgestaltung</u> <ul style="list-style-type: none"> - selbstständig Aufgaben erledigen (Einkaufen, Post) - täglich draussen Zeit zum Spielen und Entdecken verbringen - dem Kind ein Hobby suchen - verschiedene Freizeitmöglichkeiten aufzeigen - das Kind zu Bewegung motivieren - aktives Vorbild sein 	<ul style="list-style-type: none"> - Wissen aneignen - Sinne einsetzen - Bewegungsabläufe
<u>Interesse wecken</u> <ul style="list-style-type: none"> - experimentieren und forschen (Erlebnismuseen, ...) - bewusst Interesse wecken (Vögel, Blumen bestimmen) - austauschen über die direkte Umwelt (Jahreszeiten, Wetter) - Interessen des Kindes an der Umwelt bekräftigen und zulassen - Bücher zu einem Thema ansehen (Bibliotheksbesuch) - selbst machen lassen, wenn das Kind etwas tun will 	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenhänge erkennen - Neugier befriedigen - Wissen aneignen - Sinne einsetzen - Lern- und Problemlösungsstrategien

4.3 Kommunikation

Nach Grimm (2012) ist Sprache ein zentrales Element im Leben eines Menschen. Durch Sprache können Absichten, Wünsche und Abneigungen ausgedrückt werden. Kommunikation mit anderen kann durch Sprache stattfinden. Dadurch nimmt die Sprache einen engen Bezug zu kognitiven und sozialen Fähigkeiten ein (vgl. S. 15). „Viele Fortschritte des Denkens werden erst durch die Sprache ermöglicht, so wie auch umgekehrt das Denken das sprachliche Wissen beeinflusst“ (ebd. S. 15). Baacke (1999) unterstützt den hohen Stellenwert von Sprache. Sie ist sowohl eine wichtige Voraussetzung als auch Bestandteil der kognitiven Entwicklung. Die Sprache ist das „Tor zur Welt“ und ermöglicht es, am Diskurs der Gesellschaft teilzunehmen. Sprache ist entscheidend für die Lernfähigkeit bis hin zum abstrakten Denken (vgl. S. 171).

4.3.1 Sprachentwicklung

Ein Kind erlernt die Sprache in erster Instanz durch das Hören von gesprochener Sprache. Hierbei muss es Regeln und das Zusammenwirken der Sprache entdecken. Dies geht gegen Ende des ersten Lebensjahres in die Produktion der ersten Wörter über. Erst im Alter von 4 bis 5 Jahren beherrscht ein Kind grundlegende Strukturen der Sprache und kann so bereits Wünsche, Gedanken und Bedürfnisse mitteilen. Das Kind muss dabei unterschiedliche Kompetenzen erwerben, die eigenen Erwerbs- und Aufbauregeln folgen (vgl. Grimm, 2012, S. 14). Grimm (2012) stellt die Komponenten der Sprache folgendermaßen dar (vgl. S. 15 f.).

Tabelle 6 :Komponenten der Sprache nach Grimm (2012)

Komponenten	Funktion	Erworbenes Wissen
- Suprasegmentale Komponente	- Intonationskontur - Betonung - rhythmisch-prosodische Gliederung	Prosodische Kompetenz
- Phonologie - Morphologie - Syntax - Lexikon - Semantik	- Organisation von Sprachlauten - Wortbildung - Satzbildung - Wortbedeutung - Satzbedeutung	Linguistische Kompetenz
- Pragmatik	- Sprechhandlungen - Konversationssteuerung - Diskurs	Pragmatische Kompetenz

Mit der prosodischen Kompetenz erlernt ein Kind die Sprachmelodie. Es kann bereits früh prosodische Eigenheiten feststellen und für die Annäherung an das grammatische System nutzen. Die linguistische Kompetenz umfasst einerseits Wörter, welche als willkürliche Symbole gespeichert werden, andererseits Regelungen aus den Bereichen Laut-, Wort- und Satzbedeutung. Die pragmatische Kompetenz letztlich setzt sich aus den Bereichen Sprechhandlungen, Konversationshandlungen und Diskurs zusammen. Sprechhandlungen sind sozial akzeptierte Kommunikationsformen wie um etwas bitten, befehlen oder versprechen. Die Konversationshandlungen beinhalten Grundsätze, die ein Gespräch steuern wie beispielsweise das Wissen darüber, wie ein Gespräch aufgegriffen werden kann oder zu welchem Zeitpunkt sich das Schweigen als hilfreich erweist. Der Diskurs setzt sich aus dem Wissen zusammen wie Geschichten erzählt werden oder wie neue Erkenntnisse mit alten in Verbindung gebracht werden. Die

pragmatische Kompetenz insgesamt ist in einem heterogenen Feld angesiedelt, das soziokulturelles Wissen genau so einschliesst wie das Wissen über Gefühle und Bedürfnisse. Somit ist die Sprache immer mit der sozialen Kognition verbunden (vgl. ebd. S. 17 f.). Largo & Beglinger (2009) sprechen davon, dass sich ein Kind in den ersten 5 Lebensjahren die phonologischen, syntaktischen und grammatikalischen Regeln der Sprache unbewusst aneignet und sich so die Wortbedeutung erschliesst. Hierfür ist ein ständiger - mehrere Stunden pro Tag - sprachlicher Austausch mit den Eltern, weiteren Bezugspersonen und Kindern notwendig. Eltern und andere Erwachsene stellen Vorbilder dar, andere Kinder wiederum fungieren als Übungspartner (vgl. S. 69).

Baacke (1999) beruft sich auf die Schemata der sensomotorischen Phase von Piaget. Die sich dort entwickelnden Schemata als Resultat von Wahrnehmungen und Handlungen bereiten auf die Sprache vor. Die Schemata verändern oder festigen sich mit zunehmender Erfahrung. Dabei löst sich das Denken im Schema allmählich von der konkreten Handlung. Vorstellungen werden so zunehmend kontextunabhängig. Die Sprache unterstützt diese Kontextunabhängigkeit und ist zugleich Ausdruck dafür. Das Sprechen erzeugt Sprache, zielt auf die Kontextunabhängigkeit hin und ermöglicht so die Abstraktionsfähigkeit (vgl. S. 174). Baacke (1999) erwähnt weiter, dass späteres Sprechverhalten eng mit der Bindungsqualität, das heisst der Intensität von Zuwendung zusammenhängt (vgl. S. 177). Nach Untersuchungen von Grossmann et al. (1989) wiesen Kinder mit einer sicheren Eltern-Kind-Bindung einen besseren Zugang zu Gemütsregungen, dem Gedächtnis und fiktiven bildungsrelevanten Situationen auf. Kinder, welche bereits ab frühem Alter in deutlich dialogisch geprägten Strukturen aufwuchsen (ein Teilbereich von Bindung), zeigten sich später kommunikationssicherer. Sie konnten zusammenhängendere Dialoge führen, indem sie Themenvorschläge aufnahmen, freier Themen kombinierten und entwickelten. Gegenteilig zeichneten sich Kinder aus eingeschränkten dialogischen Strukturen weniger initiativ, fantasie reich und eingegrenzter im Umgang mit sachbezogenen Aktivitäten. Zusätzlich trat fehlerhaftes Sprechen auf (vgl. S. 46 f.).

4.3.2 Förderung der Sprachentwicklung

Winkler (2012) spricht davon, dass im Spracherwerb innerhalb der Familie eine elementare Übereinstimmung entsteht. Das heisst, es entsteht eine Wechselbeziehung zwischen dem Klang und der Bedeutung von Worten oder Äusserungen. In jeder Familie entsteht so ein gemeinsamer Klang, der gleichzeitig Einblick in die Denkweise der Familie verrät. Die einzelnen Familienmitglieder teilen in der Folge Formulierungen und gar Weltansichten. Weiter weist er darauf hin, dass mit der Sprache eine artikulierte Identität entsteht. Sobald das Kind den Begriff „Ich“ äussert, setzt es sich damit in ein neues Verhältnis zu sich selbst und der Umwelt und zeigt sich selbstbewusster. Das Kind wird persönlich ansprechbar und zu einem eigenständigeren Akteur im Lebensfeld Familie. Dies verstärkt sich, sobald das Kind die Äusserung „Ich will aber“ von sich gibt. Ältere müssen hierbei abwägen, ob sie das Kind an dieser Stelle stoppen oder ihm als eigenständiges Subjekt begegnen.

Für die Einübung eines differenzierten Sprachgebrauchs kommt der Familie eine tragende Rolle zu. Im Verlauf der Kindheit bringen Kinder immer mehr Redeweisen von aussen in den familiären Raum, die sich von Peer-Groups und einem Konsummarkt herleiten lassen, welche von den Eltern kritisiert werden, weil sie die Kinder zu einer angemessen und differenzierten Sprache bewegen möchten. Diese Auseinandersetzung ist wichtig, weil die Sprache mit dem Denken verbunden ist und eine differenzierte Sprachverwendung zu einer differenzierten Weltbetrachtung führt (vgl. S. 91 f.). Zusammenfassend lässt sich die Bedeutung der Familie im Spracherwerb wie folgt darstellen:

Das Sprechen stellt eine Gestalt dar, in der sich familiäre Lebenspraxis und Zeigehandlungen verbinden. Glücklich sind Familien, die Rituale schaffen, die gemeinsames Reden über Erfahrungen der Einzelnen, Gesehenes und Gezeigtes erlauben und rahmen. Damit entsteht ein mehr als imaginärer Raum der Gemeinsamkeit, damit zeigen sich Wärme und Offenheit für einander, vor allem gelingt der Austausch über die Welt der Dinge ausserhalb. (Winkler, 2012, S. 93)

4.3.3 Rituale

Rituale sind ein wichtiges Element von Kommunikation. Durch diese wiederkehrende Begegnungsanlässe werden Worte und Handlungen zu einem Ganzen, das Vertrauen und Sicherheit schafft (vgl. Mall, 1993, S. 141 f.) „Rituale produzieren Begründungen für Regeln, Normen, Werte und Routinen. Sie schaffen Notwendiges. Rituale sind symbolfähig, wirken als Appelle und enthalten Verpflichtungen“ (Audehm, 2004, S. 212). Eine sich wiederholende Handlungsabfolge von gemeinsamen Handlungsmustern innerhalb der Familie gilt dann als Ritual, wenn Normen und Werte der Familie darin ausgedrückt und begründet werden. Sie verweisen auf die familiäre Gemeinschaft, die in der Durchführung eines Rituals gleichzeitig körperlich als auch sprachlich durch die Familienmitglieder ausgedrückt wird. Rituale sind symbolische Inszenierungen (vgl. Audehm, 2004, S. 212 f.). Daran schliesst auch Gisbert (2004) an, da „ ... Spracherwerb immer in einen sozialen Kontext gebunden ist“ (S. 135). Weiter erwähnt er, dass Sprache erst in einer förderlichen Sprachgemeinschaft erlernt wird. Dies bedingt einen Austausch zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen, was als vorwärtstreibende Kraft in der Sprachentwicklung dient. Der Austausch über Objekte und Erlebnisse fördert den Erwerb der Sprache (vgl. ebd. S. 136).

Familienrituale stärken die Zusammengehörigkeit und Selbstständigkeit in der Familie selbst, unterstützen und helfen bei Umbrüchen oder Konflikten, erlauben das Gespräch und bereiten manchmal auch einfach nur Spass, lautet das Fazit einer Studie zu Ritualen und Ritualisierungen des Nationalen Forschungsprogramms 52 unter der Leitung von Christoph Morgenthaler (Universität Bern, 2007, o. S.). Gemäss dieser Studie veranschaulichen vor allem auch „Abendrituale“ wie vor dem Zubettgehen die offensichtlich bedeutsame Funktion eines familiären Tagesablaufs, der stetig in feste Bahnen zurückkehrt (vgl. Schultheis et. al., 2008, S. 95).

4.3.4 Kernaussagen zum Aspekt Kommunikation

- Eltern sollen sich mehrere Stunden pro Tag sprachlich mit dem Kind austauschen.
- Eine sichere Eltern-Kind-Bindung führt zu einem besseren Zugang zu Gemütsregungen, dem Gedächtnis und fiktiven bildungsrelevanten Situationen.
- Dialogische Strukturen im Elternhaus führen zu grösserer Kommunikationssicherheit. Dadurch können Themenvorschläge besser aufgenommen und entwickelt werden.
- Rituale schaffen Gemeinsamkeit und Offenheit gegenüber anderem.
- Die Auseinandersetzung mit Sprache führt zu differenzierter Sprachverwendung und Weltbeachtung.

4.3.5 Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Kommunikation

Die Tabelle 7 zeigt die aus den Kernaussagen abgeleiteten Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation. Diese werden Lerneffekten zugeordnet. Die Ausführungen sind bereits für den Entwurf der Elterninformation ausformuliert (siehe Anhang 7).

Tabelle 7: Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Kommunikation

Umsetzungsmöglichkeiten	abgeleiteter Förderbereich aus den theoretischen Ausführungen
<u>Regelmässiger Austausch</u> <ul style="list-style-type: none"> - bei gemeinsamen Mahlzeiten - sprechen und diskutieren über Aktualitäten - Rituale (Familienrat, Geburts- und Feiertage) - Abmachungen und Regelungen gemeinsam aushandeln - Das Kind als Gesprächspartner ernst nehmen 	<ul style="list-style-type: none"> - Diskutieren - Meinungen vertreten - Schlüsse ziehen - kreative Lösungen finden
<u>Richtig sprechen</u> <ul style="list-style-type: none"> - offen und ehrlich sprechen - sich auf das Gespräch einlassen ohne Nebentätigkeiten - Liebe ausdrücken, unabhängig von (schulischer) Leistung 	<ul style="list-style-type: none"> - Diskutieren
<u>Gefühl für Sprache fördern</u> <ul style="list-style-type: none"> - Geschichten erzählen und vorlesen - Sprechspiele für unterwegs (Ich packe in meinen Rucksack,...) - Medienkonsum reduzieren und Zeit für Austausch nutzen - über neue, ungewollte Wörter reden - Lesen als Belohnung und nicht als Zwang - Gemeinsam Brief an die Grossmutter schreiben 	<ul style="list-style-type: none"> - ein Gefühl für Sprache - kreative Lösungen finden

4.4 Erziehungsstil

Eltern kommt für die kindliche Entwicklung eine tragende Rolle zu, da sie die ersten Bezugspersonen eines Kindes sind. Der Kontakt beginnt bereits im Mutterleib. Vor allem in der frühen Kindheit ist ein Kind von den Eltern abhängig, da physiologische Grundbedürfnisse wie unter anderem Nahrung, Sicherheit und Schlaf befriedigt werden müssen. Erlebt das Kind in dieser Zeit die Eltern als verlässlich und befriedigen sie die Bedürfnisse des Kindes ausreichend, so ist dies elementar für die gesunde Entwicklung. Im späteren Entwicklungsverlauf bilden nebst den genetischen Grundlagen das elterliche Erziehungsverhalten, die Persönlichkeit sowie die psychische Gesundheit der Eltern und die Art und Weise wie sich die Eltern im Beisein des Kindes verhalten weitere wichtige Eckpfeiler. Letzterer Einfluss ist bidirektional, da sowohl das elterliche Verhalten das Kind beeinflusst als auch das kindliche Verhalten dasjenige der Eltern (vgl. Frantz & Heinrichs, 2014, S. 261).

4.4.1 Risiko- und Schutzfaktoren

Lohaus & Glüer (2014) sprechen von Risiko- und Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung, welche die Wahrscheinlichkeit von Entwicklungsdefiziten erhöhen, respektive deren Wirkung abschwächen können. Risikofaktoren nehmen negativ Einfluss auf Entwicklungspfade. Schutzfaktoren sind dabei protektive Mechanismen, die beeinflussen wie ein Kind auf einen Stressor reagiert.

Nachfolgende Abbildung fasst Risikofaktoren zusammen, die das Kind, die Umwelt oder durch soziale Interaktionen das Kind und die Umwelt betreffen (vgl. S. 22 f.).

Abbildung 5: Mögliche Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung nach Lohaus & Vierhaus (2013)

Tritt kein Risiko auf, so weisen die Schutzfaktoren nicht zwingend einen auf die Entwicklung positiv auswirkenden Effekt auf. Allgemein förderliche Faktoren, welche auch ohne spezifische Risiken positiv auf die Entwicklung einwirken - im Sinne einer Entwicklungsoptimierung - sind die Intelligenz und die soziale Kompetenz. Es ist jedoch zu beachten, dass einige Kinder eine Vulnerabilität⁶ für die Wirkung eines bestimmten Risikofaktors aufweisen.

Bengel et al. (2009) gliedern die Schutzfaktoren in personale, familiäre und soziale Ebenen (S. 156 f.).

Tabelle 8: Personale Schutzfaktoren nach Bengel et. al. (2009)

Personale Schutzfaktoren
- positive Lebenseinstellung
- durchschnittliche Intelligenz
- schulische Leistung
- realistische Selbsteinschätzung
- Zielorientierung
- ausgeprägte Selbstwirksamkeit
- soziale Kompetenz
- besondere Begabungen

⁶ Vulnerabilität meint nach Oerter (2011) eine besondere Anfälligkeit dafür, dass bestimmte Risikofaktoren wirksam werden können. Beispielsweise kann ein Kind mit (evt. genetisch bedingtem) Hang zu Pessimismus vulnerabel auf das Erleben negativer Ereignisse wie schlechte Schulleistungen reagieren (vgl. S. 8).

Eine positive Lebenseinstellung mit einer damit verbundenen positiven Selbstwahrnehmung nimmt eine grössere Resilienz gegenüber gefährdenden Lebensumständen ein. Betreffend kognitiven Fähigkeiten sind die Befunde uneinheitlich. Nachweislich wirkt jedoch eine durchschnittliche Intelligenz eher schützend, weil intelligentere Kinder eher besser mit schwierigen Umständen umgehen können. Mehr als eine überdurchschnittliche Intelligenz spielt es eine Rolle, wie Kinder und Jugendliche die eigenen kognitiven Fähigkeiten nutzen und einzusetzen vermögen. Intelligenz kann demnach als mögliche Grundlage dienen, um förderliche Kompetenzen wie schulische Leistung, Bewältigungsverhalten und Problemlösestrategien aufzubauen. Schulische Leistung, eine realistische Selbsteinschätzung und Zielorientierung bilden nebst einer ausgeprägten Selbstwirksamkeit weitere Schutzorganismen. Selbstwirksamkeit beinhaltet die Fähigkeiten Ereignisse einzuschätzen und zu beeinflussen. Damit verbunden sind Vermeidungsstrategien und emotionsbezogene Bewältigungsstrategien, die in gewissen Situationen dienlich sind. Die Möglichkeit, Bewältigungsstrategien einzusetzen, erweist sich dabei als schützender Faktor. Unumstritten ist der Schutzfaktor Sozialkompetenz. In gewissen Situationen greifen auch besondere Begabungen als kompensierende Schutzfaktoren.

Schutzfaktoren, die nicht nur unter Risikobedingungen eine schützende Funktion innehaben, sind die soziale Kompetenz, kognitive Fertigkeiten und Fertigkeiten der Selbstregulation. Sie bilden daher eine wichtige Grundlage in der Entwicklungsförderung eines Kindes. Betont wird, dass die personalen Faktoren bei jüngeren Kindern weniger von Bedeutung sind, da diese mehr auf emotionale Unterstützung von aussen angewiesen sind. Ebenso darf personalen Faktoren eine nicht zu grosse Bedeutung beigemessen werden, da sie durch die Umwelt geformt werden (vgl. S. 156 f.).

Tabelle 9: Familiäre Schutzfaktoren nach Bengel et al. (2009)

Familiäre Schutzfaktoren	
-	familiäre Stabilität
-	sichere Bindung
-	positive Beziehung
-	Erziehungsstil
-	positives Familienklima
-	kohäsive Familie
-	Qualität der Beziehung der Eltern

Als familiärer Schutzfaktor erweist sich insbesondere die familiäre Stabilität. Sie beinhaltet geregelte, sich wiederholende Abläufe und Rituale. Die sichere Bindung und eine positive Beziehung zu mindestens einem Elternteil sind als weitere Schutzfaktoren erwiesen. Hier lassen sich auch indirekte Wirkungen vermuten, dass die sichere Bindung die Entwicklung der personalen Schutzfaktoren begünstigt. Auf der familiären Ebene kommt weiter dem Erziehungsstil eine grosse Bedeutung zu. Es zeigt sich, dass eine Erziehung mit klar aufgestellten Regeln, welche konsequent durchgesetzt werden, vor zahlreichen Risikobedingungen schützen. Dies gelingt jedoch nur, wenn eine positive Beziehung zum Kind vorhanden ist, denn eine feindselige und abwertende Durchsetzung von Regeln erzielt negative Effekte. Ein positives Familienklima und eine kohäsive Familie begünstigen die positive Entwicklung eines Kindes, sofern sie ausreichend Raum für die persönliche Entfaltung zulassen. Im Weiteren beeinflusst eine harmonische Beziehung unter den Elternteilen die resiliente Entwicklung. Dies zeigt sich hingegen auch, wenn Kinder erleben, wie Eltern Konflikte auf konstruktive Weise lösen können (vgl. Bengel et al., 2009, S. 157).

Tabelle 10: Soziale Schutzfaktoren nach Bengel et. al. (2009)

Soziale Schutzfaktoren	
-	soziale Unterstützung

Die sozialen Schutzfaktoren befinden sich im Bereich der sozialen Unterstützung. Eine spezifische Form von sozialer Unterstützung ist dabei die Beziehung zu einer erwachsenen Person ausserhalb der Familie. Alter, Geschlecht und Funktion dieser Person spielen dabei eine untergeordnete Rolle. Wichtig hingegen ist, dass diese Person unterstützend wirkt und förderliche Eigenschaften besitzt. Der Kontakt zu prosozia- len Peers wirkt sich ebenfalls als Schutzfaktor aus. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass sich auf der Ebene der sozialen Faktoren Möglichkeiten zu kompensatorischen Erfahrungen bieten, die innerhalb der Familie fehlen (vgl. Bengel et al., 2009, S. 158).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die resiliente Entwicklung auf allen drei Ebenen davon abhängt, inwieweit Kinder und Jugendliche Beziehungen erleben und in diese verankert sind. Frühe Bin- dungserfahrungen sind mitbestimmend für die Art des Lösens von ersten Entwicklungsaufgaben, was sich wiederum auf den Umgang mit spätere Aufgaben auswirkt (vgl. ebd. S. 159).

4.4.2 Dimensionen der Erziehungsstile

Eltern befinden sich in der Erziehung in einem Balanceakt zwischen dem Gewähren von Autonomie und der Kontrolle, was zu einem Dilemma führt. Dies lässt sich jedoch konstruktiv lösen, indem eine Vertrau- ensbasis geschaffen wird, die wenig Kontrolle benötigt, was dadurch gelingt, wenn Jugendliche und El- tern eigeninitiativ von deren täglichen Aktivitäten berichten.

Baumrind (1991, zitiert nach Grob, 2007, S. 189) unterscheidet vier Erziehungsstile, die sich mit den Be- griffen Herausforderung und Zuwendung umschreiben lassen. Die Herausforderung beschreibt dabei das Mass an reifem und verantwortungsvollem Verhalten, welches die Eltern von ihren Kindern erwarten und einfordern. Die Zuwendung bestimmt das Ausmass, inwiefern Eltern die Bedürfnisse der Kinder beach- ten, respektieren und fördern (vgl. Grob, 2007, S. 189).

Tabelle 11: Erziehungsstile nach Baumrind (1991)

		Zuwendung	
		hoch	tief
Herausforderung	hoch	autoritativ	permissiv
	tief	autoritär	indifferent

Durch den autoritären Erziehungsstil werden Kinder abhängiger und passiver. Ebenso sind Kinder auf- grund einer autoritären Erziehung weniger sozial kompetent, weniger selbstsicher und wissbegierig. Die permissive Erziehung hat negative Auswirkungen auf die Reife und das Verantwortungsbewusstsein. Kinder mit permissiven Eltern sind zudem weniger konform gegenüber Gleichaltrigen und können so in einer Gruppe weniger die Führungsrolle übernehmen. Eine indifferente Erziehung führt zu impulsiverem Verhalten und höherer Wahrscheinlichkeit für Strafanfälligkeit. Solche Kinder experimentieren früher mit Alkohol, Drogen und dem Sexualverhalten (vgl. Grob, 2007, S. 190).

Im Folgenden wird genauer auf die autoritative Erziehung eingegangen, da diese wie unter Punkt 3.3 erwähnt, ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der Schulleistung darstellt.

Die Kombination aus einer hohen Ausprägung von sowohl Herausforderung als auch Zuwendung ergibt die autoritative Erziehung, welche auf einer Abwägung von selbstständigem Handeln und Kommunikation sowie Konflikt und Harmonie basiert (vgl. Grob, 2007, S. 189). Juul (2013) spricht dabei von einer aussichtsreichen Erziehung, wenn die Eltern Autoritäten sind, ohne autoritär zu sein, indem Eltern ihre eigene Macht anerkennen, ihre Führungsrolle wahrnehmen und für die Integrität ihrer Kinder sorgen (vgl. S. 18). Jugendliche, die autoritativ erzogen werden, weisen im Vergleich zu anderen Jugendlichen grössere psychosoziale Fertigkeiten auf (vgl. Grob, 2007, S. 189 f.). „Sie sind besonders verantwortungsbewusst, selbstsicher, kreativ, wissbegierig, haben bessere soziale Kompetenzen im Umgang mit Gleichaltrigen und grösseren Erfolg in der Schule“ (ebd. S. 190).

Petermann & Petermann (2006) erfassten in Anlehnung verschiedenster Autoren sechs Komponenten, die eine kompetente Erziehung ausmachen. Die Komponenten basieren auf konkreten Fertigkeiten im Alltag und in Erziehungssituationen, beinhalten Beziehungs- und emotionale Aspekte als auch Fertigkeiten, die sich auf den Erziehenden selbst richten. Diese Komponenten finden sich im autoritativen Erziehungsstil wieder (vgl. S. 2).

Tabelle 12: Komponenten der Erziehung nach Petermann & Petermann (2006)

Kompetenz	Merkmale
Beziehungsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Empathie, Perspektivenübernahme - Emotionalität (positive Gefühle zeigen) - Ausdrücken von Zuneigung und Liebe - Geborgenheit und Schutz vermitteln - fürsorglich sein - zuverlässig sein
Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - zuhören - miteinander reden - erzählen - beobachten - angemessen auffordern - angemessen verbal und nonverbal reagieren
Grenzsetzungsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Absprachen treffen - eindeutige Regeln setzen - Konsequenzen realisieren - konsequent sein - positive und negative Verstärkung bei unangemessenem Kindsverhalten vermeiden
Förderfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung - Ermutigung - Bekräftigung und positive Verstärkung - Anforderungen setzen - Aufgaben und Verantwortung übertragen

Vorbildfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstdisziplin aufweisen - Reflexion eigenen Handelns und Verhaltens - Selbstkontrolle, besonders bei negativen Emotionen - Impulskontrolle
Alltagsmanagementfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung (Ernährung, Hygiene, Kleidung, ...) - Pflege (Krankheit, ...) - Organisation (Einkaufen, Essen, Haushalt, Freizeit, ...) - Struktur und Rituale (feste Zeiten für spezifische Handlungen, besonders auch für die ganze Familie)

Die Kompetenz des Erziehens ist mehrdimensional und bezieht sich auf verschiedene Lebens- und Kompetenzbereiche (vgl. Petermann & Petermann, 2006, S. 2). „Sie umfasst sowohl intentionale als auch unbeabsichtigte, gelegentliche oder nicht-bewusste erzieherische Handlungen. Intentionales oder nicht-intentionales erzieherisches Verhalten kann gleichermaßen im positiven Sinne zielführend sein oder sich auch schädigend auf die kindliche Entwicklung auswirken“ (ebd. S. 2).

4.4.3 Kernaussagen zum Aspekt Erziehungsstil

- Das Erleben von Selbstwirksamkeit wirkt sich auf das Einschätzen von Ereignissen aus und fördert dadurch deren Beeinflussbarkeit.
- Familiäre Stabilität durch geregelte Abläufe und Rituale fördert einen positiven Entwicklungsverlauf.
- Regelungen, deren Konsequenzen durchgesetzt werden, wirken sich positiv aus.
- Eine enge positiv konnotierte Bindung zu einem Elternteil ist ausschlaggebend für das Lösen von Entwicklungsaufgaben und zeigt sich auch im späteren Alter.
- Autoritative Erziehung fördert die Selbstverantwortung, Selbstsicherheit, Kreativität, das Sozialverhalten und den Drang nach Wissen und somit den Schulerfolg.

4.4.4 Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Erziehungsstil

Die Tabelle 13 zeigt die aus den Kernaussagen abgeleiteten Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation. Diese werden Lerneffekten zugeordnet. Die Ausführungen sind bereits für den Entwurf der Elterninformation ausformuliert (siehe Anhang 7).

Tabelle 13: Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Erziehungsstil

Umsetzungsmöglichkeiten	abgeleiteter Förderbereich aus den theoretischen Ausführungen
<u>Lösbare Alltags-Aufgaben übertragen</u> <ul style="list-style-type: none"> - In Haushalt und Garten helfen - Schwierigere, unliebsame Aufgaben gemeinsam lösen 	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstvertrauen - Selbstständigkeit
<u>Geregelte Abläufe</u> <ul style="list-style-type: none"> - gemeinsame Essenszeiten - fixe Hausaufgaben- und Schlafenszeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Strukturen einhalten - Stabilität und Sicherheit - Regeln akzeptieren

<u>Wöchentliches Familienritual</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - gemeinsamer Film oder Spielabend - Familienkonferenz 	<ul style="list-style-type: none"> - Strukturen einhalten - Stabilität und Sicherheit
<u>Enge Bindung zum Kind anstreben</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Austausch über Alltag und Befinden - Spezielle Aktivität mit nur einem Kind (Elterntag) - Körperkontakt zulassen - dem Kind Zeit schenken und lachen mit dem Kind 	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstvertrauen - Stabilität und Sicherheit
<u>Autoritativer Erziehungsstil</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - vorbildlich und zuverlässig sein - zuhören, erzählen und diskutieren - unterstützen und ermutigen - Regeln und Grenzen klar abmachen, konsequent durchsetzen - klar führen 	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstvertrauen - Strukturen einhalten - Stabilität und Sicherheit - Regeln akzeptieren - Selbstständigkeit

4.5 Selbstkonzept

Zur Thematik des Selbstkonzepts gibt es in der Literatur zahlreiche Auffassungen und Begrifflichkeiten. Daher lässt sich eine Komplexität dieser Thematik nur erahnen. Das Selbstkonzept beinhaltet die Theorie über sich selbst, die Gesamtheit der Annahmen über die eigenen Fähigkeiten und Bilder über sich selbst. Viele Begriffe werden häufig als Synonym verwendet, was die inhaltliche Bedeutung nicht immer eindeutig zulässt. Es gibt keine einheitlich akzeptierte Definition des Selbstkonzeptkonstrukts (vgl. Eggert et al., 2010, S.14). Nachfolgende Ausführungen stützen sich auf die Definition von Roebbers (2007):

Der Begriff des Selbstkonzeptes beschreibt ein zentrales psychologisches Konstrukt, welches die Gedanken, Gefühle und Bewertungen einer Person über sich selbst in Bezug auf materielle (Körper, Eigentum), kognitive (Leistungsvermögen in verschiedenen Teilbereichen), soziale (Beziehungen zu anderen Menschen) und ideelle (Werte, Einstellungen) Aspekte beinhaltet. Der Begriff Selbstkonzept umfasst aber auch individuelle Annahmen über Veränderungen des Selbst über die Zeit sowie über Möglichkeiten des Individuums, dieses aktiv zu beeinflussen. (S. 381)

Diese Definition impliziert einerseits, dass im Selbstkonzept einer Person eine kognitive Repräsentation über sich selbst (Selbstschema), andererseits eine selbstwertende Instanz vereint sind. Der Begriff „Selbstkonzept“ führt affektive, soziale und kognitive Aspekte zusammen. Folglich hat ein positives oder negatives Selbstkonzept einer Person grosse Auswirkungen auf ihre sozialen Beziehungen und ihr Leistungsverhalten, was sich längerfristig auf die Entwicklung auswirkt. Das Selbstkonzept kann als ein zentrales Persönlichkeitsmerkmal betrachtet werden, da es sich durch eine hohe Stabilität auszeichnet und in weitreichenden Lebensbereichen eine verhaltensregulative Funktion einnimmt (vgl. Roebbers, 2007, S. 381).

Roebers (2007) adaptierte nach Shavelson & Bolus (1982, zitiert nach Roebers, 2007, S. 382) ein hierarchisches Modell des Selbstkonzeptes.

Abbildung 6: Hierarchisches Modell des Selbstkonzeptes nach Roebers (2007)

Gemäss dieser Abbildung zeichnet sich das Selbstkonzept durch eine hierarchische Struktur aus, welches an oberster Stelle das allgemeine Selbstkonzept sieht, das sich in ein leistungsbezogenes und ein nicht-leistungsbezogenes Selbstkonzept gliedert. Zweiteres wird wiederum in das soziale und das körperliche Selbstkonzept unterteilt. Diese drei Bereiche umfassen verschiedene Teilbereiche, welchen unterschiedliche inhaltliche Aspekte zugrunde liegen, was in der Folge zu Verhaltensbeurteilungen in verschiedenen Situationen führt. Allgemein lässt sich festhalten, dass die Teilbereiche dieser skizzierten theoretischen Sichtweise unterschiedliche Ausprägungen haben können und dass für die übergeordneten Selbstkonzeptbereiche Kompensationsmöglichkeiten auf der nächsttieferen Ebene bestehen. Die Teilbereiche unterliegen zudem verschiedenen Entwicklungsveränderungen und Einflussfaktoren.

Nach Harter (1998) entwickelt sich das Selbstkonzept beim Kleinkind in den ersten 24 Monaten. In dieser Zeit entwickelt das Kind die Fähigkeit, sich selbst im Spiegel oder auf Fotos zu erkennen. Als Vorläufer dieser Fähigkeit zur Selbsterkennung gilt ein sich allmählich entwickelndes Verständnis über die Bedeutung von Intentionen, Gefühlen und Gedanken sowohl anderer als auch der eigenen Persönlichkeit. Dies ist ein wesentlicher Grundstein des Selbstkonzeptes (Harter, 1998, zitiert nach Roebers, S. 384). Ab dem Alter von etwa 3 Jahren entwickelt sich die Fähigkeit, sich selbst mit konkreten Eigenschaften zu beschreiben. Diese Selbstbeschreibungen sind jedoch oftmals unrealistisch positiv und entsprechen situationsspezifischen Beschreibungen von körperlichen Fertigkeiten oder vorhandenen sozialen Beziehungen. Verglichen wird dabei nicht mit Kindern desselben Alters und Misserfolge führen zu keiner Anpassung der Selbstüberschätzung. Ein differenziertes und angemessenes Selbstbild stellt sich erst durch spätere kognitive Entwicklungsschritte ein. Es wird möglich, soziale Vergleiche bezüglich der eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten anzustellen. In der Schulzeit werden Kinder zunehmend mit Relation zu anderen Kindern unter bestimmten objektiven Massstäben beschrieben, beispielsweise mit Noten von Testergebnissen. Zudem werden aufgrund von konkreten Verhaltensweisen wie zum Beispiel „Ich bin hilfsbereit“ oder „Ich habe viele Freunde“ Konstrukte von höherer Rangordnung gebildet wie „Ich bin beliebt“. Kinder im Alter

von 6 bis 10 Jahren können bereits eigene Stärken und Schwächen verifizieren (vgl. Roebbers, 2007, S. 384).

Im Adoleszenz-Alter entwickelt sich das abstrakte Denken, was es ermöglicht, das Selbstkonzept hinlänglich Gefühlen, Einstellungen und Werthaltungen zu verändern. Aspekte von sozialen Beziehungen und Kompetenzen stehen im Vordergrund und können kontextabhängig variieren. Ein Kind kann sich so unter Peers anders sehen oder darstellen als im Kontext der Familie (vgl. ebd. S. 385).

4.5.1 Internes Selbstmodell nach Filipp

Dieser Ansatz der Selbstkonzept-Theorie, der sich auf die Verarbeitung selbstbezogener Informationen bezieht, wurde maßgeblich von Filipp entwickelt (vgl. Laskowski, 2000, S. 36). Filipp (1984) geht davon aus, dass ein Mensch durch die Sinnesverarbeitung von Informationen ein Wissen über seine Umwelt, aber auch über sich aneignet (vgl. S. 130). „... das Wissen über die eigene Person unterscheidet sich nicht prinzipiell von dem Wissen über Gegenstände und Personen der Aussenwelt. In beiden Fällen ist dieses Wissen ein Produkt der Erfahrung, also ein Resultat menschlicher Informationsverarbeitung“ (ebd. S. 130).

Einzelne, über die Sinnesorgane gesammelten Informationen werden vom Menschen bewusst oder unbewusst geordnet und miteinander verknüpft. So entsteht ein differenziertes, hierarchisch aufgebautes Konstruktsystem, das eine naive Theorie über die Wirklichkeit darstellt (vgl. Laskowski, 2000, S. 27). Das Produkt der Erfahrungen ist folglich ein Erzeugnis menschlicher Informationsverarbeitung und führt zum Wissen über sich selbst. Die dabei entstandenen Selbstmodelle haben Auswirkungen auf das eigene Handeln (vgl. Hahne, 2007, S. 29). Durch sie kann ein Mensch sein eigenes Handeln einschätzen, planen und resultierende Handlungsfolgen wie Erfolg oder Misserfolg prognostizieren. Dies führt zu einer Art Kontrolle über Ereignisse und gibt ein Sicherheits-Gefühl (vgl. Laskowski, 2000, S. 38). Das Erleben von Lustgefühlen, Vermeiden von Unlust und Schmerz und die Entwicklung von Strategien, um beispielsweise Zuneigung und Anerkennung von anderen zu erhalten oder Ablehnung zu verhindern, sind ebenfalls Möglichkeiten, die das Konstrukt des Selbstkonzepts bietet (vgl. Epstein, 1984, S. 17 f.).

Ein Selbstkonzept bietet dem Mensch also ein Gerüst in der Form einer praktischen Lebenshilfe, das er stetig mit neuen Informationen erweitern kann, um immer differenzierter handeln zu können. Selbst ein eher negativ geprägtes Selbstbild führt zu mehr Orientierung. Ohne Selbstkonzept wäre der Mensch gar lebensunfähig (vgl. Laskowski, 2000, S. 38 f.).

Filipp (1984) definiert fünf verschiedenen Informationsquellen, die dem Aufbau selbstbezogener Informationen dienen (vgl. S. 131 - 139).

- *Direkte Prädikatenzuweisungen durch andere Personen:* In verbaler Interaktion kommt es zu Fremdzweisungen aus der sozialen Umwelt (bspw. „Du bist gut in Sprache.“ „Du bist faul.“).
- *Indirekte Prädikatzuweisungen durch andere Personen:* Das Verhalten anderer gegenüber einer Person impliziert immer (bewusst oder unbewusst) Einschätzungen und Urteile über diese Person. Dies führt zu interpretativen Schlussfolgerungen.
- *Komparative Prädikaten-Selbstzuweisungen:* Der Mensch vergleicht sich mit den Mitmenschen bezüglich bestimmter Merkmale (bspw. „Ich bin fleissiger als mein Kollege“). Diese Prädikatzu-

weisung ist stark von der sozialen Bezugsgruppe, respektive der gewählten Referenzperson oder -gruppierung abhängig.

- *Reflexive Prädikaten-Selbstzuweisung*: Durch Selbstbeobachtung des eigenen Verhaltens zieht der Mensch Rückschlüsse auf sich selbst bezüglich Fähigkeiten, Eigenschaften, Gewohnheiten und Einstellungen.
- *Ideationale Prädikaten-Selbstzuweisungen*: Menschen denken über sich selbst nach und können vergangene Erfahrungen zu neuen Erkenntnissen verknüpfen. Zeigt sich beispielsweise ein Mensch in einer Gruppe redigewandt und kontaktfreudig, so kann er davon ausgehen, dass er eher extravertiert ist.

Die indirekten Prädikaten-Zuweisungen durch andere sowie die reflexiven Prädikaten-Zuweisungen betrachtet Filipp (1984) als die bedeutendsten Quellen sachbezogener Informationen (vgl. S. 132 f.). Tarr Krüger (1993) weist den direkten und indirekten Bewertungen durch andere die wichtigste Rolle für die Bildung des Selbstkonzepts zu (vgl. S. 72 f.). Dem schliesst sich Laskowski (2000) an, „... weil das kleine Kind seine ersten Selbstkonzeptvorstellungen hauptsächlich aus diesen beiden ersten Quellen gewinnt“ (S. 40). Ein Kind wird erst mit zunehmendem Alter fähig, soziale Vergleiche und Rückschlüsse aus dem eigenen Verhalten zu ziehen und Rückschlüsse auf sich selbst herzustellen (vgl. ebd. S. 40). Filipp (1984) betont, dass frühe Selbstannahmen aus gemachten Erfahrungen die späteren Selbstzuweisungen beeinflussen (vgl. S. 135). „Aus diesem Grund prägen die ersten Be- und Entwertungen der ersten Bezugspersonen die Person oft eine lange Zeit, teilweise das ganze Leben“ (Laskowski, 2000, S.41). Eigenschaftszuweisungen von anderen werden jedoch nicht immer vollumfänglich als Informationsquelle akzeptiert; sie werden oftmals verfälscht oder gar ignoriert (vgl. ebd. S. 41). Dies kann durch folgende Fragen beeinflusst werden (vgl. Rustemeyer, 1993, S. 54):

- Welchen Personen schreibe ich als Individuum die Kompetenz zu, über mich urteilen zu können?
- Verfechten mehrere Personen die gleiche Meinung über mich?
- Inwieweit stimmen die Fremdzugweisungen mit den bisherigen Selbstzugweisungen überein?
- Inwiefern sind die Rückmeldungen auch für andere Selbstkonzeptbereiche wichtig?

4.5.2 Selbsttheorie nach Eppstein

Eppstein (1984) geht davon aus, dass der Mensch über sich eine Theorie bildet, die auf Annahmen beruht, welche er im Alltag aufstellt, verknüpft und überprüft. Ohne das Ordnen und Verknüpfen von Erfahrungen zu einer Selbsttheorie, können globale Ereignisse und Erfahrungen der persönlichen Umwelt nicht richtig interpretiert und das Leben nicht sinnvoll gesteuert werden (vgl. S. 15 f.).

Die Selbsttheorie basiert dabei auf hierarchisch angeordneten Postulaten unterschiedlicher Ordnung. Ein Postulat unterster Ordnung zeichnet sich durch eine enge Generalisierung einer Erfahrung aus (bspw. „Ich bin ein guter Schwimmer.“). Diese Postulate unterer Ordnung werden zu Postulaten höherer Ordnung zusammengefasst (bspw. „Ich bin ein guter Sportler.“), die eine breitere Verallgemeinerung zulassen. Aufgrund der hierarchischen Ordnung zeigt sich, dass Postulate niedriger Ordnung durch negative Erfahrungen ohne grosse Konsequenzen wiederlegt werden können, da sie kaum weitere Aspekte beibehalten. Postulate höherer Ordnung hingegen sind breite Verallgemeinerungen, die sich auf verschie-

dene Aspekte berufen und daher von der Aussenwelt schwerer zu entkräften sind. Sie hängen vielmehr von den Erfahrungen ab, die ein Individuum aufsucht und auf seine Weise interpretiert. Diese Annahmen geschehen in der Regel unbewusst und entstehen aus der Interaktion mit der Umwelt (vgl. Eppstein, 1984, S. 15 f.). Sobald die Selbsttheorie grob geformt ist, erlangt das Selbstwertgefühl den grössten Einfluss auf die individuelle Lust-Unlust-Balance. Ein Individuum strebt nach positiven Erfahrungen und versucht negative zu vermeiden (vgl. ebd. S. 18).

Die Aufrechterhaltung des Selbstwertgefühls beim Kind und später beim Erwachsenen ist von ebenso fundamentaler Bedeutung, wie für das Kind die Aufrechterhaltung einer positiven emotionalen Beziehung zu seiner Mutter ist. Sobald es die positiven Bewertungen internalisiert hat, kann es gleichermassen - wie vormals seine Eltern - spontan mit Zuneigung und Liebesentzug gegen sich selbst reagieren. (ebd. S. 18)

Für Tarr Krüger (1993) ist das Verhalten der Eltern für ein Kind wichtig, weil die Kinder die Art des Umgangs der Eltern verinnerlichen (vgl. S. 40 f.).

In der Folge hat ein Kind mit einem hohen Selbstwertgefühl einen liebenden Elternteil verinnerlicht, der Erfolge wertschätzt und sich gegenüber Misserfolgen tolerant zeigt. Ein solches Kind besitzt eine optimistische Lebenseinstellung und kann äusserem Druck möglichst angstfrei standhalten. Obwohl bestimmte Erfahrungen auch enttäuschende oder deprimierende Auswirkungen zur Folge haben können, kann sich ein solches Kind relativ schnell davon erholen. Im Gegenzug dazu hat ein Kind mit niedrigem Selbstwertgefühl Eltern verinnerlicht, die Misserfolge kritisieren und bei Erfolgen lediglich kurzfristige Freude äussern. Dies führt zu unangemessener Sensitivität gegenüber Misserfolg und Ablehnung, geringer Frustrationstoleranz, längerer Erholungsphasen nach Enttäuschungen und einer negativen Lebenseinstellung (vgl. ebd. S. 18 f.).

4.5.3 Elterliche Einflussfaktoren auf das Selbstkonzept

Laskowski (2000) zeigt auf, dass die Ausprägung des Selbstkonzepts am meisten von der Beziehung zu Bezugspersonen abhängt, da sich das Selbstkonzept aus dem Kontakt mit anderen Menschen entwickelt. Zudem besitzen Kinder nur eingeschränkte Möglichkeiten, um ihre Erfahrungen und die Rückschlüsse, die sie daraus ziehen, adäquat zu hinterfragen, was zu unangemessenen Generalisierungen führt (vgl. ebd. S. 122). Nachfolgende Punkte werden von Laskowski (2000) als zentral erachtet (vgl. S. 124 f.). Diese werden unter Nennung von unterschiedlichen Autoren genauer erläutert.

Elterliche Zuwendung und Bestätigung

- *Auswirkung der Beachtung bzw. Nichtbeachtung der kindlichen Gefühle:* Das Selbstkonzept wird differenzierter und integrierter, je besser die Gefühle und Bedürfnisse eines Kleinkindes beachtet, gespiegelt und verstärkt werden. Dadurch lernt ein Kind, seine Gefühle besser kennen und zu strukturieren (vgl. Müller-Braunschweig, 1975, S. 63 f.). Die Umwelt und die Interaktion mit anderen kann so präziser eingeschätzt werden (vgl. Laskowski, 2000, S. 124).
- *Auswirkung bedingungsloser und bedingungsabhängiger Elternliebe:* Kinder, die von den Eltern weitgehend bedingungslose Liebe, Verständnis und Vertrauen spüren, verinnerlichen die positiven, stützenden Aussagen der Eltern, was zu Vertrauen in sich selbst führt. Das Selbstvertrauen erleichtert den Umgang mit Unsicherheiten und Schwierigkeiten. Kinder, die diese bedingungslo-

se Liebe nicht erhalten und sich auf die Erwartungen und Stimmungen der Eltern einstellen müssen, um Zuneigung zu erlangen, werden später durch Probleme und Kritik leichter verunsichert und reagieren betroffener darauf (vgl. Laskowski, 2000, S. 125 f.). Durch diese fehlenden positiven Elternaussagen können die Kinder kein tragfähiges Selbstwertgefühl aufbauen und werden auch im Erwachsenenalter meist von anderen Menschen abhängig sein (vgl. Müller-Braunschweig, 1975, S. 58 f.).

- *Einfluss des Körperkontaktes zum Kind:* Die körperliche Beziehung trägt zur Entwicklung eines Urvertrauens und des Selbstbewusstseins bei und beeinflusst das psychische Wohlbefinden (vgl. Largo, 1997, S. 177).
- *Auswirkungen von Interesse und Bestätigung respektive Ignoranz und Nichtbestätigung der Eigenheit des Kindes:* Das Kind braucht zum Aufbau eines positiven Selbstbildes seitens Eltern klare Regeln mit der Möglichkeit, in einem Freiraum seine Eigenheit entwickeln zu können. Damit ein Kind selbst Grenzen setzen, zu sich stehen, Entscheidungen treffen und ein positives Selbstkonzept aufbauen kann, braucht es Unterstützung seiner Eigenart durch seine direkten Bezugspersonen (vgl. Laskowski, 2000, S. 129).

Elterliche Erwartungen

- *Auswirkungen elterlicher Erwartungen und des entsprechenden elterlichen Verhaltens:* Das Selbstkonzept des Kindes hängt von seiner Kontrollüberzeugung ab, ob es auf die Umwelt Einfluss nehmen kann oder nicht. Diese Kontrollüberzeugung wird sehr stark von den elterlichen Erwartungen, den Kompetenzüberzeugungen, Anforderungen und Handlungs-Ermutigungen an das Kind abhängig und sollten dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst sein (vgl. Laskowski, 2000, S. 130 f.).
- *Auswirkungen geschlechtsspezifischer Erwartungen an das Kind:* Geschlechterspezifische Rollenerwartungen beeinflussen Bewertungen und Reaktionen der Eltern und führen zu unterschiedlichem Erziehungsverhalten gegenüber Knaben und Mädchen (vgl. Laskowski, 2000, S. 132).

Elterliches Erziehungsverhalten

- *Auswirkungen einzelner Erziehungsmittel:* Der Einsatz von Erziehungsmitteln (Lob, Tadel) hat einen bedeutenden Einfluss auf das Selbstkonzept des Kindes. Elterliche Unterstützung ist eine prägnante Voraussetzung für die positive Entwicklung des Selbstkonzepts (vgl. Schneidergruber, 1990, S. 171).
- *Auswirkungen elterlicher Erziehungsstile:* Ein zu stark kontrollierendes Erziehungsverhalten beeinflusst das Selbstkonzept ebenso negativ wie ein zu unkontrolliertes (vgl. Laskowski, 2000, S. 139).
- *Die Wichtigkeit der Selbstständigkeitserziehung:* Wie positiv oder negativ das Selbstkonzept von Kindern ausgeprägt wird, ist abhängig vom Erleben der eigenen Wirksamkeit. Um die eigene Wirksamkeit erleben zu können, braucht es Eltern, die Kompetenzen des Kindes erkennen und

erahnen und ihm so die Möglichkeit zu selbstständigem Handeln bieten (vgl. Laskowski, 2000, S. 139).

4.5.4 Kernaussagen zum Aspekt Selbstkompetenz

- Direkte und indirekte Fremdzweisungen beeinflussen das Selbstbild.
- Liebende Elternteile, die Erfolg wertschätzen und Misserfolg tolerieren, führen zu einem höheren Selbstbewusstsein.
- Dem elterlichen Verhalten kommt eine Vorbildfunktion zu.
- Gefühle und Bedürfnisse sollten beachtet, gespiegelt und gestärkt werden.
- Eltern sollen bedingungslose Liebe, Verständnis und Vertrauen geben.
- Körperkontakt führt zu Urvertrauen und stärkt die psychische Verfassung.
- Eltern müssen klare Regeln mit der Möglichkeit zu Freiraum geben, damit ein Kind eigene Persönlichkeit entwickeln kann.
- Eltern müssen die Kompetenzen des Kindes erkennen und darauf aufbauend die Möglichkeit zum selbstständigem Handeln bieten.

4.5.5 Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Selbstkompetenz

Die Tabelle 14 zeigt die aus den Kernaussagen abgeleiteten Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation. Diese werden Lerneffekten zugeordnet. Die Ausführungen sind bereits für den Entwurf der Elterninformation ausformuliert (siehe Anhang 7). Der Begriff Selbstkompetenz wird in der Elterninformation als Selbstbild genannt (vgl. Kapitel 1.8.2).

Tabelle 14: Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Selbstbild

Umsetzungsmöglichkeiten	abgeleiteter Förderbereich aus den theoretischen Ausführungen
<u>positive Rückmeldungen zum Verhalten und Können</u> <ul style="list-style-type: none"> - Lob für gute Taten („Das hast du gut gemacht.“) - Ermutigung und Unterstützung bei Problemen („Das machen wir gemeinsam.“) - realistische Rückmeldungen und Einschätzungen („Das kannst du schon gut, das müssen wir noch üben.“) - Misserfolge tolerieren und Lösungswege suchen („Lass uns überlegen, wie es nächstes Mal besser wird.“) - Kind als Persönlichkeit loben, nicht mit anderen vergleichen - individuelle Stärken fördern - Kritik auf Sachverhalt, nicht auf Person richten - Im Verhalten ein Vorbild sein 	<ul style="list-style-type: none"> - mit Erfolg und Misserfolg umgehen - seine Persönlichkeit kennen - eigene Stärken und Schwächen kennen
<u>Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen</u> <ul style="list-style-type: none"> - nicht jeden Wunsch erfüllen - zuhören und nachfragen - über ausgelöste Gefühle sprechen - Körperkontakt zulassen 	<ul style="list-style-type: none"> - mit Erfolg und Misserfolg umgehen - seine Persönlichkeit kennen - eigene Stärken und Schwächen kennen - Vertrauen und Zutrauen - Zugang zu Gefühlen

Mitbestimmung zulassen

- Zutrauen und Vertrauen schenken
- Übertragene Aufgaben selbstständig lösen lassen
- Klare Regeln setzen, die Freiraum zulassen
- mit Erfolg und Misserfolg umgehen
- eigene Stärken und Schwächen kennen
- Vertrauen und Zutrauen

4.6 Sozialkompetenz

Kanning (2009) weist auf die Schwierigkeit hin, den Begriff „Sozialkompetenz“ zu definieren, da er sich auf ein breites Spektrum menschlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten bezieht und es dabei zu Überschneidungen mit vielen verwandten Konzepten kommt. Sicher ist, dass es dabei um zwischenmenschliche Interaktionen geht, die ein multidimensionales Konstrukt herbeiführen. Er spricht daher auch von sozialen Kompetenzen im Plural. Um sich dem Begriff der Sozialkompetenz anzunähern definiert er in erster Linie den Begriff „Kompetenz im Allgemeinen“ in Anlehnung an Ford (1995, zitiert nach Kanning, 2009, S.11). Es wird dabei zwischen Fähigkeiten und Fertigkeiten und dem Verhalten in einer spezifischen Situation unterschieden. Entscheidend ist, dass eine Person grundsätzlich in der Lage ist, ein kompetentes Verhalten zu zeigen, wenn sie sich auch in einer konkreten Situation nicht angemessen verhält. Das bedeutet, dass eine Person in mehreren unterschiedlichen Situationen beobachtet werden muss. Zeigt diese Person dann ein bestimmtes Verhalten, so kann man Schlussfolgerungen auf die Eigenschaften der Person ziehen. Die Kontextfaktoren verlieren dann vermehrt an Bedeutung (vgl. S. 11 f.).

Abbildung 7: Kompetenz und kompetentes Verhalten nach Kanning (2009)

Die soziale Kompetenz schliesslich ist eine Teilmenge aller Kompetenzen eines Menschen. Kanning (2009) kommt zu folgenden zwei Definitionen (vgl. S. 15).

Tabelle 15: Definitionen sozial kompetentes Verhalten und soziale Kompetenz nach Kanning (2009)

Sozial kompetentes Verhalten
Verhalten einer Person, das in einer spezifischen Situation dazu beiträgt, die eigenen Ziele zu verwirklichen, wobei gleichzeitig die soziale Akzeptanz des Verhaltens gewahrt wird.
Soziale Kompetenz
Gesamtheit des Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, welche die Qualität eigenen Sozialverhaltens – im Sinne sozial kompetenten Verhaltens – fördert.

Kanning (2009) betont, dass beide Definitionen gewisse Lücke aufweisen, die es im konkreten Anwendungsfall mit spezifischen Inhalten zu füllen gilt (vgl. S. 16). „So können die Ziele, die eine Person mit ihrem Verhalten in einer spezifischen Situation verfolgt, sehr unterschiedlich sein. Auch spielt es eine Rolle, ob eine kurzfristige oder eher eine langfristige Zielerreichung angestrebt wird“ (ebd. S. 16).

In der Definition des sozial kompetenten Verhaltens nimmt der Begriff der sozialen Akzeptanz einen grossen Stellenwert ein. Denn diese Akzeptanz kann sich sowohl auf die kurzfristigen als auch längerfristigen Ziele des Akteurs beziehen und schliessen gegebenenfalls übergeordnete gesellschaftliche Werte mit ein. Das sozial kompetente Verhalten wird so zu einem wertenden Begriff (vgl. ebd. S. 16).

In der Definition der sozialen Kompetenz, muss berücksichtigt werden, dass das Verhalten in die Umwelt eingebunden ist, welche auf ihre Weise das Verhalten beeinflussen kann. Insofern fördert die Kompetenz lediglich die Qualität des Sozialverhaltens ohne sie vollständig definieren zu können. Im Weiteren sind das Wissen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person Bestandteile der Kompetenz, was diese Bestandteile zu eigenständigen sozialen Kompetenzen macht, die sich folgendermassen auszeichnen (vgl. ebd. S. 17):

- *Wissen:* Informationen über grundlegende Spielregeln zwischenmenschlichen Verhaltens, welche stark kulturell gebunden sind wie beispielsweise Begrüssungsrituale oder das Verhalten im öffentlichen Raum.
- *Fähigkeiten:* Grundlegende, breite Kompetenzen, denen oftmals auch eine gewisse genetische Determination unterstellt wird, zum Beispiel die Extraversion.
- *Fertigkeiten:* Konkrete, erlernbare Kompetenzen wie beispielsweise die motorische Ausführung eines Begrüssungsrituals.

Immer mehrere Komponenten finden in einer Interaktion Einklang, was am Begrüssungsritual erklärt wird. Ein Akteur benötigt das Wissen darüber, welches Verhalten bei einer Begrüssung eines nahen Verwandten oder fremden Person adäquat ist. Dazu braucht er die Fertigkeit, die Handlung korrekt auszuführen wie beispielsweise mit der Hand auf die Person zuzugehen und die Hand auszustrecken. Die Fähigkeit der Extraversion entscheidet letztlich darüber, ob es zu einer besonders freundlichen oder eher schüchternen Begrüssung kommt (vgl. ebd. S. 17). Hinsch & Pfingsten (2015) unterstreichen die Bedeutung der Komponenten des Wissens und der Fertigkeiten: „Unter sozialer Kompetenz verstehen wir die Verfügbarkeit und Anwendung von kognitiven, emotionalen und motorischen Verhaltensweisen, die in bestimmten sozialen Situationen für den Handelnden zu einem langfristig günstigen Verhältnis von positiven und negativen Konsequenzen führen“ (S.18).

4.6.1 Dimensionen allgemeiner sozialer Kompetenzen

Kanning (2009) fasste unterschiedliche soziale Kompetenzen, welche in der Literatur genannt werden zusammen (vgl. S. 21).

Tabelle 16: Dimensionen allgemeiner sozialer Kompetenzen nach Kanning (2009)

perzeptiv-kognitiver Bereich	motivational-emotionaler Bereich
<ul style="list-style-type: none"> - Selbstaufmerksamkeit <ul style="list-style-type: none"> o direkt o indirekt - Personenwahrnehmung - Perspektivenübernahme - Kontrollüberzeugung <ul style="list-style-type: none"> o internal o external - Entscheidungsfreudigkeit - Wissen 	<ul style="list-style-type: none"> - Emotionale Stabilität - Prosozialität - Wertpluralismus
behavioraler Bereich	
<ul style="list-style-type: none"> - Extraversion - Durchsetzungsfähigkeit - Handlungsflexibilität - Kommunikationsstil <ul style="list-style-type: none"> o Unterstützung (fordern & gewähren) o Bewertung o Einflussnahme o Expressivität o Zuhören 	<ul style="list-style-type: none"> - Konfliktverhalten <ul style="list-style-type: none"> o Verwirklichung eigener Interessen o Berücksichtigung der Interessen anderer - Selbststeuerung <ul style="list-style-type: none"> o Verhaltenskontrolle im sozialen Kontext o Selbstdarstellung

Die Tabelle verdeutlicht die Vielschichtigkeit des Bereiches der Sozialkompetenz und stellt nach Kanning (2009) lediglich einen Versuch dar, die zahlreichen Facetten zu bündeln (vgl. S. 22). Zahlreiche Dimensionen weisen auf das Wissen und die Fertigkeiten sozialer Kompetenzen hin, die erlernt werden können. Stein (2008) weist hierbei auf die Bedeutung der Eltern im Kontext des Sozialverhaltens hin. Eltern, die sich warmherzig und kooperativ zeigen und Kinder in Entscheidungsprozesse einbeziehen, stellen ein besseres Vorbild für sozial kompetentes und sozialverantwortliches Verhalten dar. Dies erlaubt es den Kindern, sozial kompetentes Verhalten im Alltag anzuwenden. Zudem wirken sich die genannten positiven Elterneigenschaften positiv auf das emotionale Band innerhalb der Familienmitglieder aus. In der Folge akzeptieren Kinder die eigenen Eltern eher als Vorbild und reflektieren deren Werte, was sich auf die Internalisierung der eigenen kognitiven Wertstrukturen auswirkt (vgl. S. 114).

4.6.2 Kernaussagen zum Aspekt Sozialkompetenz

- Eine Person braucht Fertigkeiten, um sich in einer spezifischen Situation kompetent verhalten zu können.
- Eine Person braucht ein Wissen über das kulturelle Verhalten in gewissen Situationen.
- Die Art des Konfliktverhaltens, der Kommunikationsstil und die Durchsetzungsfähigkeit beeinflussen die Sozialkompetenz.

4.6.3 Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Sozialkompetenz

Die Tabelle 17 zeigt die aus den Kernaussagen abgeleiteten Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation. Diese werden Lerneffekten zugeordnet. Die Ausführungen sind bereits für den Entwurf der Elterninformation ausformuliert (siehe Anhang 7). Der Begriff wird Sozialkompetenz wird in der Elterninformation als Sozialverhalten genannt (siehe Kapitel 1.8.2).

Tabelle 17: Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Sozialverhalten

Umsetzungsmöglichkeiten	abgeleiteter Förderbereich aus den theoretischen Ausführungen
<u>Umgangsformen erklären, vorleben und einüben</u> <ul style="list-style-type: none"> - Unterschiedliche Begrüssungsmuster (Chefs/ Grossmutter) - Verhalten im Zug anders als im Kino - Verhalten in einer grösseren Gruppe (Rücksichtnahme im Sprechen) - Freundschaft unter Gleichaltrigen fördern 	<ul style="list-style-type: none"> - Umgangsformen - wertschätzende Sprache
<u>Konflikte sinnvoll austragen</u> <ul style="list-style-type: none"> - sinnvolle Problemlösungen vorleben - Konflikte gemeinsam mit dem Kind lösen - Eltern-Kind-Konflikte konstruktiv austragen - Lösungswege und Alternativen aufzeigen - Kompromisse eingehen - dem Kind zutrauen Konflikte selbst zu lösen, nicht einmischen 	<ul style="list-style-type: none"> - Umgang mit Konflikten - Durchsetzungsvermögen
<u>Anständig & wertschätzend kommunizieren</u> <ul style="list-style-type: none"> - ausreden lassen - Höflichkeit trainieren 	<ul style="list-style-type: none"> - Umgangsformen - Umgang mit Konflikten - wertschätzende Sprache

5 Evaluation

Wie unter den Kapiteln 1.7.4 und 1.7.5 erwähnt, werden an dieser Stelle das Experten- sowie das Gruppeninterview zur Elterninformation evaluiert und darauf mit Einbezug dieser Grundlagen die Fragestellungen beantwortet. Abschliessend werden Möglichkeiten für die Weiterführung dargestellt und es wird eine persönliche Schlussfolgerung gezogen.

5.1 Gegenüberstellung zentraler Interview-Aussagen

Nachfolgende Tabellen 18 - 26 zeigen zentrale Aussagen auf, welche sich auf die Anpassung des Produkts der Elterninformation auswirkten. Aussagen aus dem Experteninterview und dem Gruppeninterview werden gegenübergestellt, damit allfällige Überschneidungen erkannt werden. Die erwähnten Aussagen wurden jeweils anhand von Codierregeln einer bestimmten Kategorie zugeordnet. In Klammer ist jeweils vermerkt, an welcher Stelle des Tondokuments die Aussage genannt wurde (siehe Anhang 3 und 4).

Tabelle 18: Interview-Evaluation - Gestaltung

Kategorie 1: Gestaltung		
Codierregel 1: Aussagen zu Layout, Grösse und Handlichkeit		
Experteninterview	Gruppeninterview	Auswirkung auf das Produkt
B1: ... sehr handlich, ... fein, robust (#00:02:23-3#)	B2: ... vielleicht noch laminieren, weil es so schnell ... verbogen wird (#00:02:38-7#) B3: ... vielleicht etwas stabiler machen (#00:02:46-1#) B4: Laminieren würde ich es nicht. ... Wenn schon, dann höchstens eine Schutzhülle. (#00:02:47-6#) B5: Gebunden ist es vielleicht nicht so stabil, wenn man es umbiegt. (#00:02:57-0#)	Das Produkt wurde betreffend Papierstärke nicht angepasst, da von B1 die Robustheit genannt wurde und unter B2 bis B6 unterschiedliche Auffassungen erwähnt wurden. Bei der Verwendung von stärkerem Papier würden zudem allfällige Gebrauchsspuren deutlicher erkennbar werden. Die Idee einer allfälligen Schutzhülle von B4 wäre weiter zu überdenken, wirkt sich jedoch auf die Herstellungskosten (derzeit 6.80 Fr bei einer Auflage von 20 Stück). aus.
-	B5: Die graue Farbe [der Titelseite] ... etwas pfiffiger machen (#00:07:14-2#) B4: ...ist das Grau nicht einfach das neutrale Intro-Blatt. (#00:07:19-6#) B3: ..., wenn man das Grau hat, stechen die farbigen Bilder mehr heraus, (#00:07:42-0#)	B3 fand die graue Farbe der Titelseite treffend, da dadurch die Piktogramme besser hervorstechen. Dies deckt sich mit der Gestaltungsidee, für die Aspekt-Karten jeweils auf die Primär- und Sekundärfarben zurückzugreifen, weshalb es zu keinerlei Anpassungen in der Farbwahl kam. Auch B4 ist dieser Meinung.
B1: ... ich würde einfach sagen, das Copyright ist bei dir ... (#00:04:13-9#)	-	Die Aussage von B1 bewirkte eine Änderung. Die Verwendung eines Copyrights ist rechtlich gesehen jedoch nicht unproblematisch, weshalb mir die Druckerei bei einer

		„handelsüblichen“ Formulierung behilflich war.
--	--	--

Tabelle 19: Interview-Evaluation - Aspekt Spiel

Kategorie 2: Spiel		
Codierregel 2: Aussagen zum Aspekt Spiel		
Experteninterview	Gruppeninterview	Auswirkung auf das Produkt
B1: Beim freien Spiel ... wenige, aber gute Spielsachen. (#00:05:46-3#)	-	Die ergänzende Idee von B1 wurde gerne aufgenommen, da sie das freie Spiel komplettiert. Umgesetzt wurde sie folgendermassen: - <i>wenige, aber anregende Spielsachen</i>

Tabelle 20: Interview-Evaluation - Aspekt Umwelterfahrung

Kategorie 3: Umwelterfahrung		
Codierregel 3: Aussagen zum Aspekt Umwelterfahrung		
Experteninterview	Gruppeninterview	Auswirkung auf das Produkt
B1: ..., dem Kind ein Hobby suchen, aber man muss es zusammen mit dem Kind machen. (#00:07:40-2#)	-	Der Vorschlag von B1 beinhaltet einen Miteinbezug des Kindes, weshalb das Wort mit eingefügt wurde (<i>mit dem Kind ein Hobby suchen</i>). In der Folge rutschte dieser Punkt hierarchisch gesehen eine Stelle tiefer auf der Karte, da das Aufzeigen von Freizeitmöglichkeiten vor dem Suchen eines Hobbys stattfinden sollte.
B1: ... der ganze Medienkarsumpel... eindeutig eine Freizeit ... (#00:08:44-5#) B1: ... wenn es in der Freizeitgestaltung nicht vorkommt, dann wäre das heute fast etwas komisch (#00:11:28-4#)	-	B1 liegt richtig in der Annahme, dass die Medien in der heutigen Zeit einen grossen Stellenwert in der Freizeitgestaltung eingenommen haben. Auf der Karte kommt dieser im Aspekt der Kommunikation bereits vor. Bewusst wurde er an dieser Stelle nicht ergänzt, da mit der Umsetzung aller Ratschläge, die Medien grundsätzlich in den Hintergrund treten dürften.

Tabelle 21: Interview-Evaluation - Aspekt Umwelterfahrung

Kategorie 4: Kommunikation		
Codierregel 4: Aussagen zum Aspekt Kommunikation		
Experteninterview	Gruppeninterview	Auswirkung auf das Produkt
-	<p>B3: Eigentlich müsste es fast heißen: von jeglicher Leistung, nicht nur von der schulischen... (#00:23:28-3#)</p> <p>B5: Gut, er hat es in Klammern gesetzt. (#00:23:29-9#)</p> <p>B3: ... wichtig, dass das Kind allgemein einfach spürt, mein Mami liebt mich, egal wie ich bin. (#00:23:39-2#)</p>	<p>Diskussionen ergab der Ratschlag <i>Liebe ausdrücken, unabhängig von (schulischer) Leistung</i>. Wie von B5 erwähnt, wird dank der Klammer um das Wort <i>schulischer</i> der Ratschlag wie beabsichtigt verstanden, was von B3 bejaht wird. Daher kam es zu keiner Änderung.</p>
<p>B1: ... richtig sprechen ... richtig aussprechen, muss man deutlich sprechen ... (#00:10:47-1#)</p>	-	<p>B1 stolpert über den Begriff <i>Richtig sprechen</i>, da er die Aussprache und Lautbildung assoziiert. In der Folge wurde der Begriff in <i>Richtig kommunizieren</i> geändert.</p>

Tabelle 22: Interview-Evaluation - Aspekt Erziehungsstil

Kategorie 5: Erziehungsstil		
Codierregel 5: Aussagen zum Aspekt Erziehungsstil		
Experteninterview	Gruppeninterview	Auswirkung auf das Produkt
<p>B1: ... hätte jetzt ... den autoritativen Erziehungsstil als ersten Punkt genommen,... weil das die Basis ist (#00:15:23-2#)</p>	-	<p>B 1 verweist darauf, dass der autoritative Erziehungsstil die Basis dieses Aspektes ist. Dies deckt sich mit den theoretischen Erkenntnissen aus den Kapiteln 3.3 und 4.4.2, welche diesen Erziehungsstil eindeutig hervorheben. Dieser Block wurde an erste Stelle verschoben.</p>
<p>B1: Ich mache das Kind eigentlich bindungsfähig. (#00:15:23-2#)</p> <p>Durch die Erziehung lernt ihr Kind stabile Bindungen einzugehen. (#00:16:18-9#)</p>	-	<p>Der Punkt - <i>Stabilität und Sicherheit</i> wurde von B1 als nicht eindeutig verifiziert, weshalb er gemäss dem Vorschlag in - <i>stabile Bindungen einzugehen</i> geändert wurde.</p>
<p>B1: Das könnte man kombinieren: Regeln und Strukturen akzeptieren und einhalten. (#00:16:43-3#)</p>	-	<p>Der Vorschlag von B1 wirkte sich auf den Punkt - <i>Regeln zu akzeptieren</i> aus, weshalb er ergänzt wurde mit <i>und einzuhalten</i>, da es nicht nur darum geht Regeln zu akzeptieren, sondern sich auch daran zu halten. Die Strukturen wurden hingegen als eigenständigen Punkt - <i>Strukturen einzuhalten</i> belassen, da Strukturen und Regeln nicht zwingend gleichzusetzen sind.</p>

Tabelle 23: Interview-Evaluation - Aspekt Selbstbild

Kategorie 6: Selbstbild		
Codierregel 6: Aussagen zum Aspekt Selbstbild		
Experteninterview	Gruppeninterview	Auswirkungen auf das Produkt
B1: ... Vertrauen und Zutrauen... das ist so ein Wortspiel. (#00:20:20-8#)	B2: An sich selbst glauben, gehört dazu. Weil durch das ganze Positive, da fängt das Kind wirklich an, an sich selbst glauben. (#00:37:48-6#) B3: Das Selbstvertrauen stärken (#00:37:49-6#) B2: Du hast das schon „Vertrauen“, aber ich glaube, da ist nicht das gemeint, an sich selbst glauben. (#00:38:02-3#)	B1 wies auf den Punkt - <i>Vertrauen & Zutrauen</i> hin, der nicht klar verständlich ist. B2 und B3 lieferten dabei in der Auseinandersetzung die Lösung, das <i>Zutrauen</i> durch <i>an sich selbst glauben</i> zu ersetzen.
B1: Zugang zu den Gefühlen, zu den eigenen Gefühlen, das würde ich ergänzen (#00:20:20-8#)	-	Mit dem Punkt - <i>Zugang zu den Gefühlen</i> ist sowohl das Einordnen und Kennenlernen der eigenen Gefühle als auch der Gefühle im Allgemeinen gemeint. Durch die von B1 vorgeschlagene und umgesetzte Ergänzung (<i>eigenen</i>) wurde der Punkt klarer und beinhaltet beide Sichtweisen.

Tabelle 24: Interview-Evaluation - Aspekt Sozialverhalten

Kategorie 7: Sozialverhalten		
Codierregel 7: Aussagen zum Aspekt Sozialverhalten		
Experteninterview	Gruppeninterview	Auswirkungen auf das Produkt
-	-	-

Lediglich B2 machte eine marginale Aussage, welche jedoch der Kategorie 8 zugeordnet wurde. Keine der weiteren Befragten nannten zu dieser Karte sich auf das Produkt auswirkende Aussagen.

Tabelle 25: Interview-Evaluation - Verständlichkeit

Kategorie 8: Verständlichkeit		
Codierregel 8: Aussagen zur Formulierung und Sprache der einzelnen Ratschläge		
Experteninterview	Gruppeninterview	Auswirkungen auf das Produkt
-	B5: Was verstehst du unter Naturmaterialien? (#00:13:06-3#) B3: Ich kannte auch so einen, für den war Beton auch ein Naturmaterial. (#00:13:20-0#) B4: Aber du kannst auch mit dem Beton spielen: Springen, balancieren. (#00:13:20-3#)	Auf der Karte Spiel kam es, veranlasst durch B5, zur Diskussion über den Begriff Naturmaterialien. Wie B4 erwähnt, spielt die genaue Definition eine untergeordnete Rolle, da es vor allem darum geht, sich den Outdoor-Aktivitäten hinzugeben. Daher wurde keine Änderung vorgenommen.

-	B5: Was sind ungewollte Wörter? (#00:19:14-02)	B5 fragte nach, was auf der Karte Kommunikation mit dem Ratschlag - über neue, ungewollte Wörter reden genau gemeint sei. Dies veranlasste zur Änderung in - über neue, ungewollte Ausdrücke sprechen, was die Deutung klarer machen dürfte.
-	B2: Lesen als Belohnung und nicht als Zwang ... Was meinst du jetzt da genau? (#00:21:45-4#) B4: Dass es nicht so einen negativen Touch bekommt. (#00:21:46-3#)	B2 war über den Ratschlag auf der Karte Kommunikation - Lesen als Belohnung, nicht als Zwang irritiert, weil ihre Kinder sehr gerne lesen. B4 verstand die Absicht dieses Ratschlages und der Hinweis relativierte sich an dieser Stelle innerhalb des Interviews von selbst, weshalb keine Änderungen vorgenommen wurden.
-	B2: Unterschiedliche Begrüßungsmuster. Also meinst du dass man dem Kind sagen muss, du kannst nicht überall du sagen. (#00:41:26-5#)	B2 sprach auf der Karte Sozialverhalten den Ratschlag - unterschiedliche Begrüßungsmuster (Chefs / Grossmutter) an, verstand ihn dabei aber wie beabsichtigt. Zur Verdeutlichung wurde er jedoch geändert in - unterschiedliche Begrüßungsmuster (z.B. Chef der Eltern, Grossmutter).

Tabelle 26: Interview-Evaluation - Anwendbarkeit

Kategorie 9: Anwendbarkeit	
Codierregel 9: Aussagen zur Umsetzung und Anwendbarkeit	
Experteninterview	Gruppeninterview
B1: ... so einen integrativen Elternabend machen und Workshops ... Diskussionen und Austausch mit Eltern in einer Kleingruppe... (#00:22:26-5#)	B3: ... Elternabend oder so, wo man darüber diskutieren kann und nachher ist es ein Super-Werkzeug. (#00:50:39-1#) B4: ... Workshop oder einen Elternabend ... (#00:48:52-4#)
B1: ... im Gespräch mit den einzelnen Eltern direkt ... Karte in die Hand drücken, die ich finde, da klemmt es jetzt ... (#00:23:35-4#)	-
B1: ... Coaching ... eine Karte nach der anderen mit den Eltern durchgehen ... sehr eng begleiten (#00:23:35-4#)	-
B1: ... super, man hätte diese Karten dann gleich noch in anderen Sprachen ... (#00:23:36-3#)	B2: Vielleicht musst du es dann noch in verschiedenen Sprachen machen. (#00:06:23-5#)
B1: ... sich überlegen, müsste man es noch in andere Sprachen übersetzen. (#00:04:13-9#)	
-	B5: Ich bekomme das an einem Elternabend oder so. Gibt es vielleicht noch eine Quelle, wo ich mich genauer informieren kann, wenn ich mehr darüber erfahren

	<p>möchte? (#00:12:05-0#)</p> <p>B5: Wir das eingeführt? Wo kann ich weitere Informationen holen? (#00:44:59-9#)</p> <p>B5: ... für mich wäre die logische Folge daraus, dass ich im Hintergrund eine Internetseite hätte, wo man nachsehen könnte. (#00:49:56-9#)</p>
-	<p>B3: Austausch ... das gibt mir selbst auch wieder Ideen. (#00:46:16-4#)</p> <p>B3: ... Einführungsdiskussionsrunde sehr viel gebracht, um das auch zu gebrauchen in Zukunft. (#00:48:05-4#)</p>
-	<p>B4: Man muss den Eltern vielleicht sagen, dass man nicht das ganze Büchlein umsetzen muss, sonst bekommt man dann noch schnell ein schlechtes Gewissen. (#00:48:52-4#)</p> <p>B2: Aber ich habe das jetzt schon auch gespürt beim Durchsehen. Und das mit jedem Kind einzeln etwas machen, also das habe ich noch gar nie gemacht (#00:49:15-7#)</p> <p>B5: Aber dann hast du jetzt eine gute Anregung. (#00:49:25-0#)</p> <p>B5: Ich glaube auch, es wird wahrscheinlich niemand so hundertprozentig alles machen. (#00:49:33-9#)</p>

Die Aussagen zur Kategorie 9 Anwendbarkeit werden im Kapitel 5.3 *heilpädagogische Folgerungen zur weiterführenden Arbeit* ausgewertet.

5.2 Beantwortung der Fragestellungen

Ausgehend von den Hypothesen *Der schulische Erfolg eines Kindes ist vom Elternhaus beeinflussbar* und *Faktoren für den Schulerfolg sind mannigfaltig und nicht nur auf schulisches Fachwissen reduzierbar* resultierte folgende erste Fragestellung:

Fragestellung 1: *Welche Bedingungen seitens Eltern unterstützen den Schulerfolg?*

Diese lässt sich mit den theoretischen Ausführungen aus den Kapiteln 2 und 3 klar beantworten. Die Tabelle 3 *Zusammenzug der Ergebnisse* fasst die 6 eruierten Bedingungen Spiel, Umwelterfahrung, Kommunikation, Erziehungsstil, Selbstkompetenz sowie Sozialkompetenz zusammen (siehe Kapitel 3.4.1). Die Ausführungen in Kapitel 4 bekräftigen die Aussagen.

5.2.1 Beantwortung der Fragestellung 1 zur Bedingung Spiel

Ayres (2013) erwähnt, dass das Spiel ein Grundstein für die sensorische Integration darstellt, welche später im schulischen Kontext oder dem sozialen Bereich notwendig ist (vgl. Kapitel 2.3.1). Die von Piaget geprägten Begrifflichkeiten Akkommodation und Assimilation bewirken nach Flammer & Gasser (2007) nachhaltige Veränderungen der Kompetenzen (vgl. Kapitel 2.1). Dies deckt sich mit Kluges (2013) Aussage, dass Spielformen sensomotorische Abläufe begünstigen (vgl. Kapitel 4.1). In der von Gisbert (2004) zitierten kulturellen Linie nach Wygotski zeigt sich, dass der Gebrauch kultureller Werkzeuge und

die Teilhabe an kulturellen Praktiken Lernprozesse beinhalten. Weiter erwähnt Gisbert (2004) die Sprache als zentrales mentales Werkzeug mit dem sich Handlungen steuern lassen (vgl. Kapitel 2.2) und die Abhängigkeit des Lernerfolgs von inhaltsspezifischem Vorwissen (vgl. Kapitel 2.1.2). Daran schliesst das Kinder- und Jugend-Survey COCON mit dem schulrelevanten Vorwissen an, welches einen gelungenen Schuleintritt begünstigt (vgl. Kapitel 3.2). Die Spielphasen von Heimlich (2001) begünstigen die Entwicklung eines eigenen Handlungsrepertoires mit der Umwelt und führen zur Verselbstständigung der Kinder (vgl. Kapitel 4.1). Markus Neuenschwander geht in der Studie Familie - Schule - Beruf FASE B auf die Lernstimulation in der Familie ein, welche den Schulerfolg positiv beeinflussen können (vgl. Kapitel 3.1). Dies deckt sich mit den Erkenntnissen von Rechsteiner et al. (2012) betreffend Vorläuferfertigkeiten, welche im Spiel erlernt werden können (vgl. Kapitel 4.1.2).

5.2.2 Beantwortung der Fragestellung 1 zur Bedingung Umwelterfahrung

Wie bedeutsam die Umwelterfahrungen sind, wird durch die Schemata der Assimilation und der Akkommodation von Piaget deutlich. Nach Flammer & Gasser (2007) vereinfachen Schemata den Umgang mit der Welt, helfen die Wirklichkeit zu selektionieren und interpretieren. Notwendig hierfür ist jedoch ein handelnder Umgang mit der Umwelt (vgl. Kapitel 2.1 und 2.1.2). Gisbert (2004) betont, dass der Lernerfolg nicht vom Alter, sondern von inhaltsspezifischem Vorwissen abhängt, was durch das Kinder- und Jugendsurvey COCON bestätigt wird (vgl. Kapitel 2.1.2 und 3.2). Ebenso beinhaltet die von Gisbert (2004) erwähnte kulturelle Linie nach Wygotski einen Einfluss auf den Lernerfolg und höhere mentale Funktionen sowie der Sprachgebrauch ermöglichen das Denken und steuern Handlungen (vgl. Kapitel 2.1.1). Gemäss Ayres (2003) ist das Lernvermögen davon abhängig, inwieweit sensorische Informationen über die Umwelt verarbeitet oder integriert werden können. Möglichkeiten für diese (Umwelt-) Erfahrungen bietet nach Viernickel & Simoni (2008) jede Situation (vgl. Kapitel 2.3), die nach Doering (2001) Instabilität hervorrufen und somit zum Denken anregen (vgl. Kapitel 2.3.1). Auch Baacke (1999) ordnet der Intelligenz den aktiven Prozess mit der Umweltauseinandersetzung zu und spricht von Inkongruenzen, die mit der Instabilität von Doering (2001) korrespondieren (vgl. Kapitel 2.3.1) Familiäre Lernstimulationen sowie der Zugang zu Büchern und kulturellen Veranstaltungen beeinflussen den Schulerfolg, was die Ergebnisse der Studie Familie - Schule - Beruf FASE B zeigen (vgl. Kapitel 3.1). Zur Entwicklung des schulleistungsfördernden Faktors Empathie dienen Erfahrungen aus neuen Lern- und Lebensumwelten, was das Kinder- und Jugend-Survey COCON zeigt (vgl. Kapitel 3.2.1). Diese Erfahrungen liegen im Erschliessen von Bronfenbrenners (1980) sozioökologischen Zonen (vgl. Kapitel 4.2.1).

5.2.3 Beantwortung der Fragestellung 1 zur Bedingung Kommunikation

Die Studie Familie-Schule-Beruf weist eindeutig darauf hin, dass das Diskutieren am Familientisch zu den schulleistungsfördernden Faktoren zählt (vgl. Kapitel 3.1). Ayres (2003) geht davon aus, dass die Sprache als höhere integrative Funktion auf tieferen Integrationsfunktionen wie Reizaufnahme, Integration und intersensorische Assoziation beruht. Frühe sensorische Integration bei ersten sprachlichen Äusserungen zeigen positive Effekte bei späterem Lesen und Schreiben (vgl. Kapitel 2.3 und 2.3.1). Sprache beruht jedoch auch auf den nach Gisberts (2004) zitierten Funktionen Wygotskis, der höheren mentalen Funktionen, der kulturelle Linie und insbesondere der Sprache als mentales Werkzeug. Mit letzterem lassen sich geistige Prozesse organisieren und regulieren (vgl. Kapitel 2.2). Piagets Stufe der formalen Phase basiert auf der Abstraktion von willkürlicher Zeichen, die sich ebenfalls der Sprache zuordnen lassen (vgl. Kapitel 2.1.1). Doering (2001) benennt als stabilitätsfördernden Faktor für den Ent-

wicklungsprozess untern anderem die Wiederholungen und Rituale (vgl. Kapitel 2.3.1), welche nach Mall (1993) ein zentrales Element von Kommunikation sind (vgl. Kapitel 4.5.3). Das Kinder- und Jugend-Survey spricht von sozialen Interaktionen zu wichtigsten Bezugspersonen, die wirksam auf den Schuleintritt sind. Sozialisationsprozesse wirken sich auf die Lern- und Erfahrungswelt, folglich auf die Empathie und letztlich auf den Schulerfolg aus (vgl. Kapitel 3.2 und 3.2.1). Die Studie Familie - Schule - Beruf FASE B führt schulische Leistungen teilweise auf die Erwartungen und Verhaltensweisen der Eltern zurück. Hierzu gehört ebenso die sprachlich anregende Umgebung (vgl. Kapitel 3.1), welche nach Winkler (2012) tragend für die Einübung eines differenzierten Sprachgebrauchs ist (vgl. Kapitel 4.3.2). Somit wird Sprache nach Baacke (1999) das „Tor zur Welt“, welches Lernen und abstraktes Denken begünstigt (vgl. Kapitel 4.3).

5.2.4 Beantwortung der Fragestellung 1 zur Bedingung Erziehungsstil

Von Gisbert (2004) zitiertes Prinzip nach Wygotski *Die Erziehung leitet die Entwicklung* macht deutlich, dass der Erziehung eine Schlüsselfunktion der kindlichen Entwicklung zukommt (vgl. Kapitel 2.2). Genauer betrachtet sind Kompetenzen wie Gewissenhaftigkeit, Selbstkonzept und Empathie, Anstrengungsbereitschaft sowie das Vorwissen gemäss des Kinder- und Jugend-Surveys COCON zu Teilen durch den Erziehungsstil geprägt (vgl. Kapitel 3.2.3). Nach dem Nationales Forschungsprogramm Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen im gesellschaftlichen Wandel NFP 52 wirkt sich der Miteinbezug von Kindern bei Entscheidungen ebenfalls positiv auf den Schulerfolg aus, damit wird der autoritative Erziehungsstil erwähnt, welcher diesen Miteinbezug unter anderem zu seinen Komponenten zählt (vgl. Kapitel 3.3). Die Studie Familie - Schule - Beruf FASE B proklamiert ebenso den autoritativen Erziehungsstil (vgl. Kapitel 3.1). Der Erziehungsstil stellt einen Teilbereich der von Bengel et al. (2009) definierten familiären Schutzfaktoren, die die Entwicklung begünstigen, dar (vgl. Kapitel 4.4.1).

5.2.5 Beantwortung der Fragestellung 1 zur Bedingung Selbstkompetenz

Nach Ayres (2003) beruhen Aspekte der Persönlichkeit und Identität auf der Basis eines entwickelten Bewusstseins des eigenen Körpers und einer guten Integration der Sinne, die wiederum wirksam auf den Schulerfolg sind (vgl. Kapitel 2.3 und 2.3.1). Die Untersuchungen des Nationales Forschungsprogramms Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen im gesellschaftlichen Wandel NFP 52 ergaben, dass unter Miteinbezug von Entscheidungen die Selbstachtung eines Kindes steigt, was Einfluss auf den Schulerfolg hat (vgl. Kapitel 3.3). Die Bedeutung der Selbstkompetenz im Zusammenhang mit einem positiven sozialen Selbstkonzept und einem ausgeprägt gewissenhaften Verhalten belegen die Aussagen des Kinder- und Jugend-Surveys COCON (vgl. Kapitel 3.2). Die Studie Familie-Schule-Beruf FASE B belegt wiederum, dass sich der Selbstwert dadurch beeinflussen lässt, wie Eltern Erfolg oder Misserfolg erklären (vgl. Kapitel 3.1). Indirekt lässt das von Gisbert (2004) zitierte Prinzip nach Wygotski *Sprache als zentrales mentales Werkzeug* ebenfalls der Selbstkompetenz zuordnen, da durch sie Menschen Handlungen steuern können (vgl. Kapitel 2.2). Schliesslich fördern nach Doering (2001) emotionale und kognitive Bewertungen die Entwicklung (vgl. Kapitel 2.3.1). Dies sind nach Roebbers (2007) Teilbereiche eines Selbstkonzeptes (vgl. Kapitel 4.5).

5.2.6 Beantwortung der Fragestellung 1 zur Bedingung Sozialkompetenz

Die von Gisbert (2004) zitierten mentalen Funktionen Wygotskis sind alle sozialen Ursprungs, denn fast alle Kompetenzen müssen mit kompetenten Interaktionspartnern eingeübt werden (vgl. Kapitel 2.2).

Stabile soziale Beziehungen wiederum fördern nach Ayres (2003) eine gute Integration der Sinne (vgl. Kapitel 2.3.1). Wie das Kinder- und Jugend-Survey COCON nachwies sind soziale Kompetenzen wie Empathie zentral, um unter anderem schulische Übergänge zu meistern (vgl. Kapitel 3.2.1). Indirekt lässt sich die Sozialkompetenz auch aus den in der Studie Familie - Schule - Beruf FASE B genannten Lernstimulationen in der Familie, welche zum Schulerfolg beitragen, schliessen (vgl. Kapitel 3.1). Gemäss Kanning (2009) trägt sozial kompetentes Verhalten zur Erreichung von Zielen bei. Hinsch & Pflingsten (2015) verstehen unter sozialer Kompetenz die Verfügbarkeit und Anwendung von kognitiven, emotionalen und motorischen Verhaltensweisen (vgl. Kapitel 4.6). Beides deckt sich somit mit der Studie Familie - Schule - Beruf FASE B, dass sich das soziale Verhalten positiv auf den Schulerfolg auswirkt.

5.2.7 Beantwortung der Fragestellung 2

Im Hinblick auf das Produkt der Elterninformation ergab sich folgende zweite Fragestellung.

Fragestellung 2: Wie können Eltern schulleistungsförderliche Aspekte praktisch umsetzen?

Grundsätzlich ergibt sich die Beantwortung der zweiten Fragestellung aus dem Produkt, des Kartensets *Schulerfolg beginnt zu Hause – Die 6 wichtigsten Aspekte*. Die 6 Aspekte beziehen sich auf die durch die Theorie bestätigten Erkenntnisse, die darin enthaltenen Ratschläge wiederum wurden aus den theoretischen Ausführungen des Kapitels 4 abgeleitet (vgl. Tabellen 4, 5, 7, 13, 14, 17). Das Produkt sieht soweit vor, Eltern als Hilfsmittel für einfach durchführbare Ratschläge zu dienen. Aussagen aus dem Gruppeninterview bestätigen soweit, dass die Ratschläge sehr gut umsetzbar und gehaltvoll für die Eltern sind. B6 bestätigt beispielsweise die schnelle Durchführbarkeit „Für mich wäre das jetzt perfekt. Dass ich jetzt sage, so, schnell fünf Minuten hervorheben und dann kann man alles schnell durchlesen, was gerade ansteht (#00:47:12-7#). Der Gehalt des Kartensets wird unterstrichen durch folgende Aussagen: „Ich denke, viele, viele könnten es gebrauchen“, „Eltern, denen auch wieder einmal die Augen geöffnet werden“ (B3, #00:53:11-0#, #00:53:23-09#), „Brauchen könnten es alle“ (B2, #00:53:11-2#). Die Befragte B2 erwähnt sogar die Bedeutung für die ganze Familie wie folgt: „Eigentlich finde ich, dürfen alle Zugang dazu haben.“ und „Ich finde es gar nicht schlecht, wenn das ein Kind jetzt auch hat. Dann gibt es eine Diskussion und das ist ja gut, oder?“ (B2, #00:51:45-7#, #00:52:02-6#).

5.3 (heilpädagogische) Folgerungen zur weiterführenden Arbeit

In Bezugnahme zu Tabelle 26 gibt es seitens Eltern für die Umsetzung und Anwendbarkeit vor allem das Bedürfnis nach einem Austausch im Zusammenhang mit dem Kartenset. Ein Austausch, der einerseits das Nachdenken über die vorgeschlagenen Ratschläge anregt, andererseits das Überdenken der eigenen Verhaltensstrukturen begünstigt. Dies könnte an einem Elternabend oder einem Workshop geschehen. Dem schliesst sich die Expertin des Experteninterviews an und sie schlägt konkret vor, Eltern in Kleingruppen zu einzelnen Karten austauschen zu lassen. Diese Idee liesse sich sicherlich sehr gut durchführen.

Bisher wurde davon ausgegangen, das Kartenset als ein Ganzes zu betrachten. Die Expertin brachte jedoch die Idee auf, die Karten je nach Situation einzeln in der heilpädagogischen Beratung zu verwenden. Dieser Hinweis könnte sehr gut umgesetzt werden. Damit würden sich wie in der Einleitung erwähnt, die Umweltfaktoren in der heilpädagogischen Förderplanung differenzierter betrachten lassen. Je nach

Förderschwerpunkt könnte so gemeinsam mit den Eltern die passende Karte betrachtet werden und allenfalls aus bestimmten Ratschlägen Abmachungen zur Durchführung beschlossen werden.

Sowohl die befragten Eltern als auch die Expertin waren der Ansicht, dass das Kartenset sinnvollerweise in verschiedenen Sprachen erhältlich sind. Dies könnte wahrscheinlich problemlos bei Bedarf umgesetzt werden, was sich mit Blick auf die multikulturelle Gesellschaft wie gerade an einem Elternabend, anbieten würde.

Als weitere Idee wird sicherlich in Betracht gezogen, die Inhalte in einem grösseren Rahmen wie einem Elternreferat zu präsentieren, was von einigen Schulgemeinden jeweils angeboten wird. In diesem Fall müsste sich sicherlich überlegt werden, wie Hintergrundinformationen zur Verfügung stehen würden wie im Aufbau einer Website oder eines Forums, mittels welchem mit dem Autor elektronisch in Kontakt getreten werden kann. Für die unmittelbare Zukunft ist ein Referat am Gesamt-Mittelstufen-Elternabend des Schulhauses geplant.

5.4 Persönliches Schlusswort

Als die erste Idee auftrat, sich mit dem Thema des elterlichen Verhaltens im Zusammenhang mit der Erziehung auseinander zu setzen, war das Themen-Feld viel grösser angelegt. In einer ersten Phase war ich der Ansicht, dass es viele mehr Aspekte geben würde, unter anderem Mediennutzung und Hausaufgaben. Durch die Literaturrecherche wurde jedoch immer bewusster, dass die Arbeit auf genau 6 Aspekte zurückzuführen ist, und andere Themenbereiche Folgen deren sind oder ohne sie explizit zu erwähnen darin Einzug halten. Die ausgiebige Literaturrecherche hat sich ausgezahlt, da damit dieser vielschichtige Bereich rund um die Erziehung eingegrenzt und vor allem auf den Kern von schulleistungsfördernden Aspekten reduziert werden konnte. Schwierigkeiten bot teilweise das Eruiieren und Zusammenfassen von Begrifflichkeiten, was sich beispielsweise in den Worten Selbst- und Sozialkompetenz zeigte, da sie zu grossen inhaltlichen Konstrukten gehören und je nach Autor unterschiedlich benannt werden. Die Reduktion der theoretischen Ausführungen auf einzelne Begrifflichkeiten und die Ableitung von Ratschlägen benötigte eine grosse Zeitinvestition, da immer wieder die fremde Sicht der „Erziehenden“ eingenommen werden musste. Das Experteninterview brachte mir einerseits sehr viel Erkenntnis zur Qualität des Produkts andererseits grosse Wertschätzung gegenüber meiner Arbeit ein. Das Gruppeninterview war eine bereichernde Erfahrung. Die Unterscheidung hin zur Gruppendiskussion war in der Durchführung schwierig abzugrenzen, da sich teilweise automatisch ein reger Austausch unter den Eltern einstellte. Die Eltern gaben sich sehr ehrlich und offen, was ihr eigener Erziehungsalltag angeht und gingen aufeinander ein. Nach Abschluss des Interviews wünschten sie sich umgehend dieses Kartenset, da sie der Ansicht waren, dies gerne zu Hause einzusetzen. Die bestätigte mir die gelungene Umsetzung.

Insgesamt zeigt folgendes Zitat von Golinkoff et. al. (2009) nochmals deutlich wie facettenreich das Thema der Arbeit war: „The best preschool education is one that embraces the whole child, is playful and rich in opportunities for exploring and meaning-making and is under adult guidance“ (S.55). Gleichzeitig drückt es aus wie fundamental das Elternhaus für den Schulerfolg ist und welche Chancen sich daraus bieten.

Abschliessend bin ich als werdender Zwillingstvater gespannt, inwiefern ich die erarbeiteten Aspekte in der eigenen Kindererziehung umzusetzen vermag und welche weiteren Optimierungen eintreten dürften.

Mein herzlicher Dank gilt

- Meiner Betreuerin Dr. phil. Ursula Wirz für die wohlwollenen und klärenden Rückmeldungen zum Entwurf und zur Disposition.
- Meiner Frau für die formale Überarbeitung der Arbeit.
- Meinem familiären Umfeld für die Unterstützung rund um die Arbeit.
- Der Expertin des Experteninterviews sowie den Eltern des Gruppeninterviews, die sich sofort zum Interview bereitklärten und mit ihrer Offenheit viel zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben.

6 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Entwicklungsprozess	5
Tabelle 2: Faktoren der Stabilität und Instabilität nach Doering (2001)	16
Tabelle 3: Zusammenzug der Ergebnisse	23
Tabelle 4: Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Spiel	27
Tabelle 5: Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Umwelterfahrung	30
Tabelle 6 :Komponenten der Sprache nach Grimm (2012)	31
Tabelle 7: Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Kommunikation.....	34
Tabelle 8: Personale Schutzfaktoren nach Bengel et. al. (2009)	35
Tabelle 9: Familiäre Schutzfaktoren nach Bengel et al. (2009)	36
Tabelle 10: Soziale Schutzfaktoren nach Bengel et. al. (2009)	37
Tabelle 11: Erziehungsstile nach Baumrind (1991)	37
Tabelle 12: Komponenten der Erziehung nach Petermann & Petermann (2006).....	38
Tabelle 13: Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Erziehungsstil	39
Tabelle 14: Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Selbstbild	46
Tabelle 15: Definitionen sozial kompetentes Verhalten und soziale Kompetenz nach Kanning (2009)	47
Tabelle 16: Dimensionen allgemeiner sozialer Kompetenzen nach Kanning (2009)	49
Tabelle 17: Umsetzungsmöglichkeiten für die Elterninformation im Aspekt Sozialverhalten	50
Tabelle 18: Interview-Evaluation - Gestaltung	51
Tabelle 19: Interview-Evaluation - Aspekt Spiel	52
Tabelle 20: Interview-Evaluation - Aspekt Umwelterfahrung	52
Tabelle 21: Interview-Evaluation - Aspekt Umwelterfahrung	53
Tabelle 22: Interview-Evaluation - Aspekt Erziehungsstil	53
Tabelle 23: Interview-Evaluation - Aspekt Selbstbild	54
Tabelle 24: Interview-Evaluation - Aspekt Sozialverhalten	54
Tabelle 25: Interview-Evaluation - Verständlichkeit	54
Tabelle 26: Interview-Evaluation - Anwendbarkeit	55

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Der Prozess der sensorischen Integration nach Ayres (2003)	14
Abbildung 2: Direkte und indirekte Einflussfaktoren eines gelungenen Schuleintritts nach Universität Zürich (2009)	20
Abbildung 3: Entwicklung der Spielformen nach Heimlich (2001).....	25
Abbildung 4: Schematische Zuordnung vier sozioökologischer Zonen unter Einbeziehung von Bronfenbrenners Systemkategorien nach Baacke (1995)	29
Abbildung 5: Mögliche Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung nach Lohaus & Vierhaus (2013)	35
Abbildung 6: Hierarchisches Modell des Selbstkonzeptes nach Roebbers (2007)	41
Abbildung 7: Kompetenz und kompetentes Verhalten nach Kanning (2009).....	47

(Die Piktogramme der Titelseite wurden dem Produkt entnommen. Diese nehmen gemäss Druckerei von folgenden Quellen ihren Ursprung: dreamstime.com/ sagebookwhisperer.blogspot.ch/2012/10/mediation-on-friendship.html / zazzle.de / spd-wesel.de / denkfabrikblog.de)

8 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Audehm, K. (2004). Konfirmation. Familienfest zwischen Glauben, Wissen und Können. In: Wulf, Ch., Althans, B., Audehm, K., Bausch, C., Jörissen, B., Göhlich, M., Mattig, R., Tervooren, A., Wagner-Willi, M. & Zirfas, J. (Hrsg.), *Bildung im Ritual. Schule, Familie, Jugend, Medien*. Wiesbaden: VS.
- Augustin, A. (1996). Die Sensorische Integrationstherapie von Ayres im Vergleich mit der Entwicklung der Sensomotorik nach Piaget. In: Doering, W. & Doering, W. (Hrsg.), *Sensorische Integration. Anwendungsbereiche und Vergleich mit anderen Fördermethoden / Konzepten* (3. Auflage, S. 143 - 203). Dortmund: Borgmann Publishing.
- Ayres, A. J. (2013). *Bausteine der kindlichen Entwicklung. Sensorische Integration verstehen und anwenden* (5. überarbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Springer.
- Baacke, D. (1995). *Die 6 - 12jährigen. Einführung in die Probleme des Kindesalters*. Weinheim: Beltz.
- Baacke, D. (1999). *Die 0 - 5jährigen. Einführung in die Probleme der frühen Kindheit*. Weinheim: Beltz.
- Baumert, J., Klieme, E., Neubrand, M., Prenzel, M., Schiefele, U., Schneider, W., Tillmann, K.-J. & Weiss, M. (n. d.). *Soziale Bedingungen von Schulleistungen. Zur Erfassung von Kontextmerkmalen durch Schüler-, Schul- und Elternfragebögen*. Zugriff am 01.02.2016 unter <https://www.mpib-berlin.mpg.de/Pisa/Kontextmerkmale.pdf#search=%22Erikson,%20Goldthorpe%20und%20Portocarero,%201979%22>
- Bengel, J., Meinders-Lücking, F. & Rottmann, N. (2009). *Schutzfaktoren bei Kindern und Jugendlichen - Stand der Forschung zu psychosozialen Schutzfaktoren für Gesundheit*. Fachheft, 35. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
- Bourdieu, P. (1992). *Die verborgenen Mechanismen der Macht*. Hamburg: VSA.
- Bronfenbrenner, U. (1980). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln. Grundlagen, Erfassungsmodell und Hilfsmittel* (2., überarbeitete Auflage). Luzern: Comenius.
- Bundschuh, K. (2007). *Förderdiagnostik konkret. Theoretische und praktische Implikationen für die Förderschwerpunkte Lernen, geistige, emotionale und soziale Entwicklung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Doering, W. (2001). Wie Kinder unsere Entwicklung begleiten. Von der Sensorischen Integration zur Entwicklungsbegleitung. In: Doering, W. & Doering, W. (Hrsg.), *Von der Sensorischen Integration zur Entwicklungsbegleitung. Von Theorien und Methoden über den Dialog zu einer Haltung* (S. 8 - 49). Dortmund: Borgmann.

Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage). Berlin: Springer.

Dresing, T. & Pehl, T. (2016). *audiotranskription.de. Digitale Aufnahme, Transkription & Analyse*. Zugriff am 01.09.16 unter <https://www.audiotranskription.de/f4.htm>

Eggert, D., Reichenbach, C. & Bode, S. (2010). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik* (2. Auflage). Dortmund: Borgmann.

Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF (2008). *Familien - Erziehung - Bildung*. Bern: Vertrieb Bundespublikationen.

Einsiedler, W. (1999). *Das Spiel der Kinder. Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels* (3. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Eppstein, S. (1984). Entwurf einer integrativen Persönlichkeitstheorie. In: Filipp, S. - H. (Hrsg.). *Selbstkonzeptforschung. Probleme, Befunde, Perspektiven* (S. 15 - 45). Stuttgart: Klett.

Fend, H. (2005). *Entwicklungspsychologie des Jungendalters* (3., durchgesehene Auflage). Wiesbaden: VS.

Fibbi, R. & Efonayi-Mäder, D. (2008). Erziehungsfragen in Migrationsfamilien. In: Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF (Hrsg.), *Familien - Erziehung - Bildung* (S. 48 - 67). Bern: Vertrieb Bundespublikationen.

Filipp, S. - H. (1984). Entwurf eines heuristischen Bezugsrahmens für Selbstkonzept-Forschung: Menschliche Informationsverarbeitung und naive Handlungstheorie. In: Filipp, S. - H. (Hrsg.), *Selbstkonzeptforschung. Probleme, Befunde, Perspektiven* (2. Auflage, S. 129 - 152). Stuttgart: Klett-Cotta.

Fisher, A.G. & Murray, E. A. (2002). Einführung in die Theorie der Sensorischen Integration. In: Fisher, A. G, Murray, E. A. & Bundy, A. C. (Hrsg.), *Sensorische Integrationstheorie. Theorie und Praxis* (2., durchgesehene Auflage, S. 3 - 43). Berlin: Springer.

Flammer, A. & Gasser, L. (2007). Strukturgenese. In: Hasselhorn, M. & Schneider, W. (Hrsg.), *Handbuch der Entwicklungspsychologie* (S. 15 - 25). Göttingen: Hogrefe.

Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Hamburg: Rowohlt.

Frantz, I. & Heinrichs, N. (2014). Umgebungsgebundene Förderung: Eltern als Zielgruppe. In: Lohaus, A. & Glüer, M. (Hrsg.), *Entwicklungsförderung im Kindesalter. Grundlagen, Diagnostik und Intervention* (S. 261 - 281). Göttingen: Hogrefe.

Ginsburg, H. P. & Oppen, S. (2004). *Piagets Theorie der geistigen Entwicklung* (9. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

Gisbert, K. (2004). *Lernen lernen. Lernmethodische Kompetenzen von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. Weinheim: Beltz.

Golinkoff, R. M., Hirsh-Pasek, K., Berk, L.F. & Singer D. G. (2009). *A mandate for playful learning in preschool: Presenting the evidence*. New York: Oxford Press.

Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung. Grundlagen - Ursachen - Diagnose - Intervention - Prävention* (3., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.

Grob, A. (2007). Jugendalter. In: Hasselhorn, M. & Schneider, W. (Hrsg.), *Handbuch der Entwicklungspsychologie* (S. 187 - 197). Göttingen: Hogrefe.

Grossmann, K. E., August, P., Fremmer-Bombik, E., Friedl, A., Grossmann, K., Scheuerer-Englisch, H., Spangler, G., Stephan, C. & Suess, G. (1989). Die Bindungstheorie: Modell und entwicklungspsychologische Forschung. In Keller, H. (Hrsg.), *Handbuch der Kleinkindforschung* (S. 31 - 56). Berlin: Springer.

Hahne, J. (2007). *Selbstwertgefühl in der Erziehung stärken. Welche Möglichkeiten bieten Elternkurse?*. Marburg: Tectum.

Heckhausen, H. (1980). *Motivation und Handeln*. Berlin: Springer.

Heimlich, U. (2001). *Einführung in die Spielpädagogik. Eine Orientierungshilfe für sozial-, schul- und heilpädagogische Arbeitsfelder*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Hinsch, R. & Pflingsten, U. (2015). *Gruppentraining sozialer Kompetenzen (GSK). Grundlagen, Durchführung, Anwendungsbeispiele* (6., völlig neu bearbeitete Auflage). Weinheim: PVU.

Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich (2013a). *Schulische Heilpädagogik, Aufgaben und Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*.

Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich (2013b). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*.

Hofer, M., Wild, E. & Noack, P. (2002). *Lehrbuch Familienbeziehungen. Eltern und Kinder in der Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe.

Juul, J. (2013). *Die kompetente Familie. Neue Wege in der Erziehung. Das familylab-Buch*. Weinheim: Beltz.

Kammermeyer, G. (2013). Kognitive Förderung. In: Fried, L. & Roux, S. (Hrsg.), *Handbuch Pädagogik der frühen Kindheit* (3., überarbeitete Auflage, S. 181 - 192). Berlin: Cornelsen.

Kanning, U. P. (2009). *Diagnostik sozialer Kompetenzen* (2., aktualisierte Auflage). Göttingen: Hogrefe.

- Klibanoff R. S., Levine, S. C., Huttenlocher, J., Vasilyeva, M. & Hedges, L. V. (2006). Preschool Children's Mathematical Knowledge: The Effect of Teacher „Math Talk“. In: *Developmental Psychologie*, 42 (1), 59 - 69.
- Kluge, N. (2013). Das Bild des Kindes in der Pädagogik der frühen Kindheit. In: Fried, L. & Roux, S. (Hrsg.), *Handbuch Pädagogik der frühen Kindheit* (3., überarbeitete Auflage, S. 22 - 33). Berlin: Cornelsen.
- Krapp, A. (1973). *Bedingungen des Schulerfolgs. Empirische Untersuchung in der Grundschule*. München: Oldenburg.
- Kriesi, I., Bayard, S. & Buchmann, M. (2012). Die Bedeutung von Kompetenzen im Vorschulalter für den Schuleintritt. In: Bergman, M. M., Hupka-Brunner, S., Meyer T. & Samuel, R. (Hrsg.), *Bildung - Arbeit - Erwachsenwerden. Ein Interdisziplinärer Blick auf die Transition im Jugend- und jungen Erwachsenenalter* (S.159 - 180). Wiesbaden: Springer.
- Largo, R. H. (1997). *Babyjahre. Die frühkindliche Entwicklung aus biologischer Sicht. Das andere Erziehungsbuch* (5. Auflage). München. Piper.
- Largo, R. H. (2011). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung* (21. Auflage). München: Piper.
- Largo, R. H. & Beglinger, M. (2009). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen*. München: Piper.
- Laskowski, A. (2000). *Was den Menschen antreibt. Entstehung und Beeinflussung des Selbstkonzepts*. Frankfurt a. Main: Campus.
- Leuchter, M. (2013). Die Bedeutung des Spiels in Kindergarten und Schuleingangsphase. In: *Zeitschrift für Pädagogik* 59 (4), 575 - 592.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettaufer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Lohaus, A. & Glüer, M. (2014). Grundlagen der Entwicklungsförderung. In: Lohaus, A. & Glüer, M. (Hrsg.), *Entwicklungsförderung um Kindesalter. Grundlagen, Diagnostik, Intervention* (S. 11 - 44). Göttingen: Hogrefe.
- Lohaus, A. & Vierhaus, M. (2013). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters*. Heidelberg: Springer.
- Mall, W. (1993). Kommunikation - Basis der Förderung. In: Frei, E. X. & Merz, H.- P. (Hrsg.), *Menschen mit schwerer geistiger Behinderung - Alltagswirklichkeit und Zukunft*. Luzern: SZH.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlage und Techniken* (12. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.

- Mayring, P. & Brunner, E. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In: Friebertshäuser, B., Langer, A. & Pregel, A. (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 323 - 334). Weinheim: Juventa.
- Mietzel, G. (2002). *Wege in die Entwicklungspsychologie. Kindheit und Jugend* (4., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Moser, U. & Lanfranchi, A. (2008). Ungleich verteilte Bildungschancen. In: Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF (Hrsg.), *Familien - Erziehung - Bildung* (S. 10 - 21). Bern: Vertrieb Bundespublikationen.
- Müller-Braunschweig, H. (1975). *Die Wirkung der frühen Erfahrung. Das erste Lebensjahr und seine Bedeutung für die psychische Entwicklung. Ergebnisse und Probleme*. Stuttgart: Klett.
- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Oerter, R. (2011). Entwicklungspsychologische Grundlagen. In: Esser, G. (Hrsg.), *Lehrbuch der Klinischen Psychologie und Psychotherapie bei Kinder und Jugendlichen* (4., unveränderte Auflage, S. 3 - 12). Stuttgart: Thieme.
- Papadakis, A. (2016). *Psychologie 48*. Zugriff am 01.11.16 unter <http://www.psychologie48.com/deu/d/behavior-setting/behavior-setting.htm>
- Petermann, U. & Petermann, F. (2006). Erziehungskompetenz. In: *Kindheit und Entwicklung. Zeitschrift für klinische Kinderpsychologie* 15 (1), 1 - 8.
- Rechsteiner, K., Hauser, B. & Vogt, F. (2012). Förderung der mathematischen Vorläuferfertigkeiten im Kindergarten: Spiel oder Training?. In: Ludwig, M. & Kleine, M. (Hrsg.), *Beiträge zum Mathematikunterricht 2012 - Tagungsband der Gesellschaft für Mathematikdidaktik* (S. 677 - 680). Münster: WTM.
- Roebers, C. M. (2007). Entwicklung des Selbstkonzeptes. In: Hasselhorn, M. & Schneider, W. (Hrsg.), *Handbuch der Entwicklungspsychologie* (S. 381 - 391). Göttingen: Hogrefe.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Huber.
- Rustemeyer, R. (1993). *Aktuelle Genese des Selbst. Motive der Verarbeitung selbstrelevanter Rückmeldungen*. Münster: Aschendorff.
- Schneidergruber, C. (1990). Konstruktion kleinfamiliärer Krisen. In: Stromberger, C. (Hrsg.), *Lebenskrisen. Abschied vom Mythos der Sicherheit* (S. 89 -109). Wien: Verlag für Gesellschaftskritik.

Schultheis, F., Perrig-Chiello, P. & Egger, S. (2008). *Kindheit und Jugend in der Schweiz. Ergebnisse des Nationalen Forschungsprogramms „Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen im gesellschaftlichen Wandel“*. Weinheim: Beltz.

Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (2006). *Autoritäre Erziehung kann schulische Leistung beeinträchtigen*. Medienmitteilung vom 23. Mai 2006. Zugriff am 05.04.2016 unter http://www.nfp52.ch/d_dieprojekte.cfm?0=0&kati=0&Projects.Command=details&get=21

Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft (2016). Zugriff am 01.10.16 unter <http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/invarianz/7439>

Stein, M. (2008). *Wie können wir Kindern Werte vermitteln? Werteerziehung in Familie und Schule*. München. Reinhardt.

Steiner, J. (2007). *Gute Noten dank den Eltern?*. Neue Luzerner Zeitung, 25.10.07, Nr. 195. Zugriff am 14.03.2016 unter www.fhnw.ch/ph/zls/interne-berichte/zeitungsartikel/gute-noten-dank-den-eltern.pdf

Tarr Krüger, I. (1993). *Lampenfieber. Ursachen, Wirkung, Therapie*. Stuttgart: Kreuz.

Trautner, H. M. (1991). *Lehrbuch der Entwicklungspsychologie. Band 2, Theorien und Befunde*. Göttingen: Hogrefe.

Tschöpe-Scheffler, S. (2008). Unterstützungsangebote zur Stärkung der elterlichen Erziehungsverantwortung oder: Starke Eltern haben starke Kinder. In: Bastian, P., Diepholz, A. & Lindner, E. (Hrsg.), *Frühe Hilfen für Familien und soziale Frühwarnsysteme* (S.59 - 82). Münster: Waxmann.

Universität Bern (2007). *Rituale mit Kindern machen Sinn*. Medienmitteilung vom 5. Mai 2007. Zugriff am 12.08.16 unter http://www.nfp52.ch/d_dieprojekte.cfm?Projects.Command=details&get=14

Universität Zürich (2016a). Jacobs Center for productive youth development. Zugriff am 15.02.16 unter <http://www.cocon.uzh.ch/>.

Universität Zürich (2006b). Jacobs Center for productive youth development. Präsentation erster Ergebnisse des Kinder- und Jugendsurveys COCON. Einfühlsame, verantwortungsbewusste und anstrengungsbereite Jugend. Newsletter vom Dezember 2006. Zugriff am 15.02.16 unter http://www.cocon.uzh.ch/wp-content/uploads/newsletter_dez06.pdf

Universität Zürich (2009). Jacobs Center for productive youth development. Newsletter vom Dezember 2009 für die 9-jährigen. Zugriff am 15.02.16 unter http://www.cocon.uzh.ch/wp-content/uploads/newsletter_dez09_9J_red.pdf

Viernickel, S. & Simoni, H. (2008). Frühkindliche Erziehung und Bildung. In: Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF (Hrsg.), *Familien - Erziehung - Bildung* (S. 22 - 33). Bern: Vertrieb Bundespublikationen.

Winkler, M. (2012). *Erziehung in der Familie. Innenansichten des pädagogischen Alltags*. Stuttgart: Kohlhammer.

Zeiter Sixt, N. (2008). *Neue Konzepte für die erfolgreiche PR-Arbeit. Der Leitfaden für die Praxis* (2. erweiterte Auflage). Frauenfeld: Huber.

Zollinger, Y. (2009). *Ehrgeizige Eltern - gute Schüler*. Zugriff am 03.04.16 unter <http://www.fhnw.ch/ph/zls/interne-berichte/zeitungsartikel/ehrgeizige-eltern-gute-schueler.pdf>

9 Anhang

- Anhang 1: Interview-Leitfaden Experteninterview
- Anhang 2: Interview-Leitfaden Gruppeninterview
- Anhang 3: Kategorisiertes Transkript Experteninterview
- Anhang 4: Kategorisiertes Transkript Gruppeninterview
- Anhang 5: Tonaufnahme Experten- und Gruppeninterview
- Anhang 6: Kategorisierung der Interviews
- Anhang 7: Prototyp der Elterninformation
- Anhang 8: Elterninformation

Interview-Leitfaden Experteninterview

Experteninterview mit Schulischer Heilpädagogin

Datum: 22.11.16

Zeit: 16.00 Uhr

Ort: Pfäffikon ZH

Begrüssung

Einführung in das Kartenset

Gestaltung

- Wie wirkt das Layout auf dich?
- Wie findest du die Piktogramme gewählt?
- Wie beurteilst du die Handlichkeit?
- Inwiefern würdest du aufgrund der Gestaltung diese Elterninformation als Arbeitsinstrument genauer betrachten?

Inhalt

- Wie beurteilst du die Aussagekraft dieser Aspekte?

Inhaltliche Fragen zu jeder Unterkategorien nach 6 Aspekten

- Wie sinnvoll findest du die Ratschläge?
- Welche Ratschläge findest du überflüssig?
- Welche Ratschläge würdest du ergänzen?

Verständlichkeit der Ratschläge

- Gibt es Begriffe, die du Eltern anders erklären würdest?
- Welche Punkte sind unklar formuliert?

Anwendbarkeit

- Wie würdest du diese Elterninformation als schulische Heilpädagogin einsetzen?
- Welchen Eltern würdest du diese Elterninformation insbesondere empfehlen?

Dank

Verabschiedung

Interview-Leitfaden Gruppeninterview

Befragte: 5 Elternteile: 4 Mütter, 1 Vater

Datum: 23.11.16

Zeit: 19.30 Uhr

Ort: Niederurnen GL

Begrüßung

Einführung in das Kartenset

Gestaltung

- Wie wirkt das Layout auf euch?
- Wie findet ihr die Piktogramme gewählt?
- Wie beurteilt ihr die Handlichkeit?
- Würdet ihr aufgrund der Gestaltung diese Elterninformation genauer betrachten?

Inhaltliche Fragen zu jeder Unterkategorien nach 6 Aspekten

- Zu welchen Punkten hättet ihr gerne weitere Erläuterungen?
- Wie beurteilt ihr die Aussagekraft dieser Ratschläge?
- Welche Ratschläge findet ihr überflüssig?
- Welche Ratschläge würdet ihr spontan ergänzen?
- Welche Ratschläge würdet ihr gerade umsetzen?

Verständlichkeit der Ratschläge

- Über welche Begriffe stolpert ihr?
- Welche Punkte sind unklar formuliert?

Anwendbarkeit

- Würdet ihr diese Elterninformation verwenden?
- Wann oder in welchem Zusammenhang würdet ihr diese Elterninformation zu Hause einsetzen? Warum nicht?
- Welchen Eltern würdet ihr diese Elterninformation empfehlen?

Dank

Verabschiedung

Kategorisiertes Transkript Experteninterview

Kategorie 1: Gestaltung

Codierregel 1: Aussagen zu Layout, Grösse und Handlichkeit

B1: Das Layout wirkt fröhlich, ermutigend. Erziehung ist cool. #00:00:33-2#

B1: Also bei den Würfeln, weiss man sofort, worum es geht. Bei den Umwelterfahrungen, wenn man es gelesen hat, dann findet man es sicher gut heraus. Bei der Kommunikation findet man es auch sofort heraus. Beim Finger, der in die Luft geht, habe ich jetzt zuerst an Gesetze gedacht, aber Erziehungsstil passt ja auch ein bisschen insofern dazu, dass man ein bisschen Grenzen setzen muss und beim Selbstbild finde ich es sehr gut. Dort erkennt man wirklich den Spiegel. Und mit dem Kollegenkontakt sowieso, den finde ich am besten.

#00:01:23-6#

B1: Ich finde es sehr gut, man könnte es ja fast in den Hosensack stecken hintendran und man kann es gut im Zug einmal hervornehmen, wenn man etwas nachlesen will. Man kann es gut nachlesen, man kann es gut aufhängen und man hat es zur Hand. Es ist sehr handlich, finde ich. Und wenn man es berührt, finde ich, sind sie fein, robust. Also, sie sind wirklich mehr als einfach ein schnell kopiertes Papier. Was man sich jetzt überlegen müsste bei dem Loch da oben, weil das so eng aussen ist, wegen Text oder so, das kann eher schnell abreißen und dann fliegen die Karten auseinander, was sehr schade ist, weil es ja so viele Infos darauf hat. #00:02:09-2#

B1: Also da ich ja einen Erziehungshintergrund habe, ist es kein Problem es zu verstehen. Grundsätzlich finde ich von der Verständlichkeit her, einfach einmal noch grundsätzlich müsste man sich überlegen, müsste man es noch in andere Sprachen übersetzen. #00:04:13-9#

Kategorie 2: Spiel

Codierregel 2: Aussagen zum Aspekt Spiel

B1: Ich finde es sehr gut, hast du zuerst das freie Spiel genommen. Auch das angeleitete und das Outdoor. Es braucht ja alle drei eigentlich. Ja, du hast eigentlich die wichtigsten Aspekte drin. Beim freien Spiel habe ich mir überlegt, ob man noch etwas sagen müsste. Du schreibst einfach die spielzeugfreie Zeit. Ob man da, in dieser Flut, die heute ist, von Plastikspielzeug, wenige, aber gute Spielsachen. Weniger ist mehr, oder nicht nur gerade frei. Das hätte ich jetzt dort noch reingenommen. Und übrigens der Punkt mit Gesellschaftsspiel mit veränderten Regeln spielen, den finde ich sehr wichtig für die Kinder in dem Alter. Die so stur sind in diesem Alter und lernen müssen Kompromisse einzugehen. Auch die Naturgeschichten. Völlig überraschend kommt etwas mit dem Schnee, darum liest man es dann auch und studiert weiter, ja, was könnte ich denn sonst noch machen? Finde ich gut. #00:05:46-3#

Kategorie 3: Umwelterfahrung

Codierregel 3: Aussagen zum Aspekt Umwelterfahrung

B1: ... Dort hast du Freizeit und Interesse wecken. Also eigentlich das Leben in der Familie, rund um die Schule, hast du da ja drauf genommen, oder. Und dort bei der Freizeit finde ich den besten Punkt eigentlich selbstständig Aufgaben erledigen anhand von praktischen Sachen, die auch wieder der Familie dienen. Also nicht einfach für sich selbst ist. Also etwas für die anderen lernen zu machen, aber auch selbst draussen entdecken können, den eigenen Antrieb bringen, das ist sehr gut. Und dann dem Kind ein Hobby suchen. Bei dem Satz habe ich also gestutzt, weil ich es eigentlich richtig finde, dem Kind ein Hobby zu suchen, aber man muss es zusammen mit dem Kind machen. Du tust dann das Zweite, verschiedene Freizeitmöglichkeiten aufzeigen, das kommt ja dort fast etwas drin, oder. Aber ich hätte jetzt gedacht, mit dem Kind ein Hobby suchen. #00:07:40-2#

B1: Und vor allem der mit der Bewegung, der muss heute unbedingt sein. Der muss dringend sein. Und das Interesse wecken, das finde ich sehr gut, diese Punkte. Das gibt einem wirklich gute Hinweise, was man auch noch machen könnte, was man manchmal vergisst im Alltag. #00:08:00-8

B1: Also der ganze „Medienkarsumpel“ an Freizeit gestalten, der fehlt mir jetzt da, weil Freizeit ist bei den Kindern meistens das Medienzeugs da mit den Computern umgehen. Also das muss man ganz klar steuern, der müsste da rein. Man könnte ihn natürlich auch bei der Kommunikation reinnehmen. Aber es ist eindeutig eine Freizeit, wenn das Kind im Kindergarten mir schon sagt: Ich spiele am liebsten auf dem ipad. #00:08:44-5#

B1: ... und wenn er in der Freizeitgestaltung nicht vorkommt, dann wäre das heute fast etwas komisch. So gibt es ein Gewicht. Heute wird ja Kommunikation sicher fest über Handys gesteuert. #00:11:28-4#

Kategorie 4: Kommunikation

Codierregel 4: Aussagen zum Aspekt Kommunikation

B1: Ich finde es gut, dass es das mit dem regelmässigen Austausch hat, dass das wie ritualisiert wird, das Sprechen miteinander in der Familie, dass man auch einander ernst nehmen muss, dass man Zeit füreinander nehmen muss. Das finde ich einen sehr guten Punkt heute, weil man es oft einfach nicht mehr beachtet. Und richtig sprechen, da habe ich mir dann zuerst vorgestellt. Ja, muss man das richtig aussprechen, muss man deutlich sprechen, muss man sich so verständlich ausdrücken, dass der andere dich hört und nicht „vermauschelt“ und wenn ich das dann nachher so gelesen habe, dann muss ich sagen, offen und ehrlich sein im Gespräch miteinander, das ist eine sehr gute Basis. Das braucht es in der Familie. #00:10:47-1#

B1: Und da kommt der Medienkonsum eigentlich "anstelle von Medien mehr Kommunikation". Das ist eigentlich die Idee und von dem her würde ich ihn da doch reinnehmen. #00:11:28-4#

B1: Das Gefühl von Sprache fördern mit Geschichten erzählen, das ist der wichtigste Punkt. #00:10:58-0#

B1: Ein sehr guter Punkt. Über neue ungewollte Wörter reden. Die Kinder haben heute schon oft keine schönen Wörter und da finde ich es wichtig, dass man darüber spricht, wieso, warum nicht. #00:11:44-2#

B1: Ein Gefühl für Sprache muss entwickelt werden. Das ist auch kulturell bedingt. Das ist sehr wichtig. Das ist ein Auftrag an die Eltern. Den nehmen sie gar nicht so wahr sonst. Auch diskutieren lernen und sprechen, das kann man nur lernen zu Hause im Setting, in dem man nicht gerade abgeschossen wird, am Familientisch. Ich finde, diese Karte wird wahrscheinlich am wenigsten beachtet zu Hause und die finde ich sehr relevant.

#00:12:27-3#

Kategorie 5: Erziehungsstil

Codierregel 5: Aussagen zum Aspekt Erziehungsstil

B1: Das sind viel grosse Worte auf kleinem Raum. Das muss dabei sein und das ist eigentlich, dass die Führung von den Eltern ausgeht. Ich hätte jetzt bei dem den autoritativen Erziehungsstil als ersten Punkt genommen, weil das eigentlich wie die Basis ist. Dies ist die Art von mir als Erzieher. Da hätte ich drauf genommen, weil das spricht gerade die Eltern an. Wenn es unten steht, wird es nicht beachtet. Die Basis ist wie die Haltung und dann hat man das Werkzeug. Aber sonst sind die Inhalte gut. Was da natürlich wirklich gefördert wird, finde ich ist, das ist alles korrekt, was da hinten steht. Dort hätte ich auch: Durch die Erziehung gestalte ich nicht in erster Linie das Selbstvertrauen, aber ich stelle eigentlich die Bindung zum Kind her. Ich mache das Kind eigentlich bindungsfähig. Mir fehlt das noch etwas darin. Es geht zu fest auf das Selbstbild. Ich würde durch die Erziehung lernt das Kind eigentlich ein Bindeglied sein in unserer Gesellschaft, ein tragendes Bindeglied wie ein Kettenglied, das hält und stark ist und wo andere auch wieder daran gehängt werden können. Und mit sich dann auch Selbstvertrauen gehört auf jeden Fall auch dazu, aber die Bindungsfähigkeit, die erziehe ich heran durch Erziehung. Und das ist nachher auch wieder wichtig für sie, dass sie bindungsfähig sind. #00:15:23-2#

B1: Ja man könnte jetzt den nehmen und umformulieren und sagen: Durch die Erziehung lernt ihr Kind stabile Bindungen einzugehen. Das könnte man gerade noch miteinander kombinieren. In einer stabilen Erziehung gibt

es Sicherheit oder durch eine stabile Beziehung lernt das Kind. ... Anstelle von Sicherheit könnte man auch Geborgenheit nehmen. Und aus dieser Geborgenheit wird das Kind aktiv und ist frei zum Handeln. #00:16:18-9#

B1: Die Selbstständigkeit muss auf jeden Fall hinein. Und Regeln akzeptieren und einhalten. Nicht nur akzeptieren sondern auch einhalten. Dann hast du halt oben dran Strukturen einhalten. Das könnte man kombinieren: Regeln und Strukturen akzeptieren und einhalten. #00:16:43-3#

Kategorie 6: Selbstbild

Codierregel 6: Aussagen zum Aspekt Selbstbild

B1: Selbstbild, wie kommt das Kind zu einer realistischen Idee über sich selbst? Indem es eine Rückmeldung hat von uns. Und da finde ich, der erste Punkt ist eigentlich der wichtigste, Also indem wir dem Kind den Spiegel hinhalten. Die finde ich, sind differenziert drauf und der Punkt Misserfolg tolerieren, Lösungswege suche finde ich sicher gut. Man muss mit dem Kind auch schwierige Wege gehen und ihnen auch helfen. Das Kind nicht alleine lassen, sondern mit ihm. Das finde ich an dieser Karte gut. Der Vorschlag wie kann man es genau machen. Das ist ganz wichtig, weil man genau in diesem Moment als Erzieher nicht mehr weiss, was man sagen sollte. #00:18:11-9#

Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen, das ist sicher ganz wichtig, weil man heutzutage in der Schnelligkeit teilweise zu wenig darauf achtet. Und dem Raum zu lassen, braucht halt auch Zeit. #00:18:28-2#

Und die Mitbestimmung wird immer gross diskutiert. Ist gut, ist die da drauf, aber dem Kind wirklich auch die Freiheit lassen. Also, dass es etwas ganz selber machen kann. Da greifen die Eltern oft zu schnell ein und das finde ich gut, dass dieser Punkt so da drauf ist. #00:18:50-9#

B1: Bei einem habe ich gestutzt: Vertrauen und Zutrauen, das ist so ein bisschen ein Wortspiel. Das könnte man ersetzen durch Selbstvertrauen. Das wäre einfacher. Sich selbst vertrauen können. Zugang zu den Gefühlen, zu den eigenen Gefühlen, das würde ich ergänzen, weil dies vielfach Kinder nicht können Zugang zu den eigenen Gefühlen haben, weil sie nicht toleriert werden, weil es blockiert wird von den Eltern, weil sie diese nicht zeigen dürfen. Wie gehe ich um mit meinen Gefühlen, z.B: Wut? Vielleicht könnte man dies bei Gefühle und Bedürfnisse noch einfügen. Oder, was mache ich mit dem Ärger, wenn es staut in mir. #00:20:20-8#

Kategorie 7: Sozialverhalten

Codierregel 7: Aussagen zum Aspekt Sozialverhalten

B1: Der erste Punkt ist sehr wichtig. Der ist sicher sinnvoll gerade am Anfang notiert. Wie begrüsse ich, wie verhalte ich mich. Das ist Aufgabe von den Eltern, das ihnen beizubringen. Da kommt das Konfliktverhalten noch zum Tragen. Das finde ich auch sehr gut, das würde ich so lassen. Auch das wie gehe ich miteinander um, wie spreche ich miteinander in diesen Situationen, wo es hart auf hart kommt. Die Tipps hier sind einfach aber sehr gut wie Höflichkeit. Gute Umgangsformen antrainieren finde ich sehr gut. Umgang mit Konflikten und wertschätzende Sprache, das finde ich eigentlich top. Der letzte Punkt, der hat mich überrascht: Durchsetzungsvermögen. Da habe ich aber gefunden, der ist es jetzt. Das passt. #00:21:24-1#

Kategorie 8: Verständlichkeit

Codierregel 8: Aussagen zur Formulierung und Sprache der einzelnen Ratschläge

B1: andere Begriffe: Nein, ich würde das so lassen. Also durchschnittlichen Elternpaaren würde ich das so lassen. #00:06:27-5#

Kategorie 9: Anwendbarkeit

Codierregel 9: Aussagen zur Umsetzung und Anwendbarkeit

B1: Das wäre das eine und das andere ist, wo hänge ich es zu Hause auf, damit ich es zur Hand habe. Also ob das an einer Pinnwand ist. Ich habe mir überlegt, ich würde es wahrscheinlich an eine Pinnwand hängen, dann kann ich es auch wieder wegnehmen. #00:02:23-3#

B1: Ich finde es gut, aber ich bin nicht sicher, ob ich es in Klammer hinschreiben würde, Grundlage Masterthese. Für die Arbeit ist jetzt das wahrscheinlich gut, aber ich würde einfach sagen, das Copyright ist bei dir. Also das wäre jetzt die erste Karte. #00:04:13-9#

B1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, ich würde in Form von einem Elternabend, gerade mit allen so einen integrativen Elternabend machen und Workshops machen, zu jeder Karte einen Workshop zuerst einem Input zu dem was draufsteht und dann Fallbeispiele und Diskussionen und Austausch mit den Eltern in einer Kleingruppe. Das wäre wahrscheinlich sehr effektiv, weil sie sich dann kennenlernen würden und es müssten sich alle einmal einem Thema stellen. Man könnte dann auch rochieren lassen und an einem Abend zum Beispiel zwei oder drei für sich selber auswählen. Das wäre eine Variante. #00:22:26-5#

B1: Die andere ist im Gespräch mit den einzelnen Eltern direkt. Da würde ich ihnen die Karte in die Hand drücken, die ich finde, dort klemmt es jetzt echt. Oder ich lasse die Eltern so, wenn ich jetzt eine Erziehungsberatung mache oder ein Coaching dann würde ich jetzt eine Karte nach der anderen mit den Eltern durchgehen und würde sagen: 3 Wochen arbeitet man mit der Karte und dann schauen, was ist gegangen und was ist nicht gegangen. Also ich würde sie sehr eng begleiten. Vor allem wenn gerade diese Kinder Ausländer-Kinder sind, wo dann die Eltern die Sprache darauf gerade nicht verstehen. Darum fände ich es super, man hätte diese Karten dann gleich noch in anderen Sprachen. Das wäre jetzt für mich als Heilpädagogin mit Kindern, die meistens aus einem anderen Kulturkreis kommen zur Zeit, müsste man wie noch eine andere Sprache haben. #00:23:35-4#

B1: Ich finde, für gebildete Eltern, die sehr viel Hintergrund haben, die viel Hintergrund haben, da kann man das direkt so abgeben. die können damit etwas anfangen, die sind froh um das. Die brauchen das oder die verschenken das weiter. #00:25:06-4#

Kategorisiertes Transkript Gruppeninterview

Kategorie 1: Gestaltung
Codierregel 1: Aussagen zu Layout, Grösse und Handlichkeit
B2: Ansprechend, gut aufgeteilt, logisch aufgebaut. Gut mit den Farben. Klar. #00:00:33-0#
B3: Ich finde es gut. #00:00:36-7#
B4: Ich finde es ein handliches Format. Man kann es auch einmal in die Tasche nehmen und es hat nicht zu viel Text. #00:00:46-2#
B2: Das wichtigste in Kürze auf einen Blick. #00:00:53-5#
B5: Ja, genau, das finde ich auch. Es ist sehr ansprechend. #00:00:55-0#
B4: Sehr passend. #00:01:17-7#
B2: Ja. #00:01:17-7#
B6: Ich finde sie relativ einfach, aber ich finde es auch sehr passend und sehr treffend. #00:01:26-9#
B5: Ich finde das auch. #00:01:39-3#
B3: Ich finde sie auch sehr passend. Man kommt gleich draus. #00:01:45-9#
B3: Es ist ein gutes Format. #00:02:05-6#
B4: Ich finde es noch auffällig. Es ist ungewohnt. In dem Sinn ist es etwas Besonderes. #00:02:10-2#
B6: Man schaut es sicher an. #00:02:16-1#
B4: Ja, genau, es ist noch einfach so A4- oder A5- Grösse. #00:02:16-1#
B2: Ich würde es vielleicht noch laminieren oder so, weil es so schnell grausig und verbogen wird. #00:02:38-7#
B3: Vielleicht etwas stabiler machen. #00:02:46-1#
B4: Laminieren würde ich es nicht. Also, wenn schon, dann höchstens eine Schutzhülle. #00:02:47-6#
B5: Gebunden ist es vielleicht nicht so stabil, wenn man es zu fest umbiegt. #00:02:57-0#
B4: Mit der Kette kann man es gut umbiegen, man hat dann keine Eselsohren. #00:03:15-3#
B6: Also, ich finde es gut. #00:03:32-5#
B3: Ich habe schon das Gefühl, wenn das aufliegen würde, würde ich es sicher einmal anschauen und dann nur schon aufgrund des Titels würde ich denken, ah, das möchte ich genauer anschauen. #00:03:54-3#
B2: Die Farben finde ich sehr ansprechend. #00:03:54-3#
B6: Ja, Farben sind immer gut. #00:03:59-3#
B3: Also es spricht sicher auf den ersten Blick an. #00:04:04-5#
B6: Es nimmt einen auch wunder, wenn man nur die Bilder sieht. Man denkt, was kann das sein? Dann schaut man es eher an, als wenn man vorne schon alle Punkte detailliert drauf hätte. #00:04:21-7#
B4: Ich finde ihn gut, und zwar ist es eine Aussage, die einem Wunder nimmt, was dahinter steckt. Also, es ist nicht einfach so ein braver Titel, sondern eine Herausforderung in die Tiefe zu gehen. #00:04:57-2#
B5: Ich finde auch, der Titel fordert heraus, hineinzusehen. #00:05:10-4#
B3: Der Titel springt einem an. #00:05:10-4#
B4: Ich finde, der Begriff "Zu Hause" müsste eigentlich jeden Vater, jede Mutter anspringen. #00:05:14-7#
B4: Das heisst eigentlich, was ich zu tun habe. Die Schule macht alles, jetzt sollte ich auch noch. #00:05:19-0#
B2: Das wollte ich gerade auch noch sagen. Viele haben das Gefühl, wir geben es ab an die Schule und jetzt habe ich nichts mehr damit zu tun und das bewirkt, dass man sich ein bisschen an der Nase nehmen muss. Dass man genau so auch noch etwas dazu beitragen muss, dass das Kind in der Schule Erfolg hat. Nicht nur die Lehrer, auch die Eltern haben eine Aufgabe. #00:05:43-5#
B5: Die graue Farbe könnte man jetzt vielleicht noch etwas pfiffiger machen. Die anderen sind alle so farbig, aber wahrscheinlich ist das bewusst. #00:07:14-2#

B4: Ja, ist das Grau nicht einfach das neutrale Intro-Blatt und nachher kommen die verschiedenen Bereiche mit den Farben. #00:07:19-6#

B2: Ja, dass die mehr heraus kommen. #00:07:27-3#

B3: Ich finde eben, wenn man das Grau hat, stechen die farbigen Bilder mehr heraus. #00:07:42-0#

Kategorie 2: Spiel

Codierregel 2: Aussagen zum Aspekt Spiel

B6: Langeweile zulassen, ja. #00:08:54-6#

B4: Ich wollte gerade sagen, das finde ich einen Super-Punkt, dass dies gerade an erster Stelle steht. Weil manchmal merkt man doch als Mutter, die geht ins Ballett, der geht in den Schwimmkurs, der muss noch in die Musikstunde und so. Wenn du das nicht alles auch organisierst, hast du das Gefühl, mache ich etwas falsch oder so, aber dass ein Kind einfach einmal Zeit für sich haben muss und nichts machen muss. Das finde ich so wichtig, dass das dasteht und nicht alles verbucht ist. #00:09:24-3#

B3: Neu ist das für mich nicht, aber ich finde es auch super steht es da. #00:09:56-1#

B6: Mir ist es auch nicht neu. Meinem Kind ist es sehr viel langweilig. #00:10:01-7#

B6: Es gibt so Zeiten im Tag, wo ich ihn wirklich in Ruhe lasse und sage: Janu, dann ist dir halt langweilig.

#00:11:10-1#

B6: Ich finde es einen ganz wichtigen Punkt. #00:11:22-4#

Kategorie 3: Umwelterfahrung

Codierregel 3: Aussagen zum Aspekt Umwelterfahrung

B5: Was ich sehr gut finde, ist dieses aktives Vorbild sein. Das finde ich, ist ganz wichtig. Und der letzte Punkt auch: Selbst machen lassen, wenn das Kind es tun will. Das finde ich jetzt sehr zentral in der Entwicklung. #00:15:14-3#

B2: Ich finde es gut. Ich merke jetzt einfach, dass das mit nach draussen gehen und so einfacher war, als die Kinder noch jünger waren. Und jetzt mit 10 und 11. Aber ich kann sie ja nicht nach draussen prügeln. Aber die einE liest und liest und liest wahnsinnig viel. Ich lasse sie und zwingt sie nicht, um nach draussen zu gehen. Ich finde es auch wichtig, aber schwieriger. #00:17:24-3#

B4: Aber vielleicht hat sie ja in den ersten 8 Jahren schon Erfahrungen gemacht in diese Richtung, dass sie sich nun im Lesen vertieft in dieser Phase. Das muss ja nicht negativ sein. #00:18:23-5#

Kategorie 4: Kommunikation

Codierregel 4: Aussagen zum Aspekt Kommunikation

B6: Ich finde es vor allem noch gut, weil mir das häufig passiert, dass mich Fynn dann ertappt, dass ich etwas sage, das ich nicht will, dass er es sagt. Und dann hört man natürlich sofort: Mami, das darf man nicht sagen. Das finde ich auch noch gut als Ansporn, dass er auch mal etwas sagen darf. #00:21:31-3#

B2: Das finde ich sehr gut: Liebe ausdrücken unabhängig von schulischer Leistung. Also, nicht dass es das Gefühl hat, ich werde nur geliebt, wenn ich gute Noten heimbringe. Du bist gut, auch wenn du vielleicht nicht immer eine 6 nach Hause bringst. #00:23:15-3#

B3: Ich finde diesen Aspekt jetzt gerade auch noch wichtig. Eigentlich müsste es fast heissen, von jeglicher Leistung, nicht nur von der schulischen Leistung. #00:23:28-3#

B5: Gut, er hat es in Klammern gesetzt. #00:23:29-9#

B3: Ich finde es wichtig, dass das Kind allgemein einfach spürt, mein Mami liebt mich, egal wie ich bin. #00:23:39-2#

B3: Und dass sie auch spüren, ich kann Fehler machen und trotzdem werde ich geliebt. #00:24:03-5#

B2: Medienkonsum reduzieren finde ich sehr gut, weil das in der heutigen Zeit wichtig ist. #00:26:26-4#

Kategorie 5: Erziehungsstil

Codierregel 5: Aussagen zum Aspekt Erziehungsstil

B4: Das finde ich sehr gut auf den Punkt gebracht. Mit Strukturen, mit Reden, Sicherheit geben, auch Selbstvertrauen. #00:28:27-7#

B6: Ich finde, dass es heute in vielen Orten nicht mehr so stattfindet. Also ich denke nur gerade noch so an gemeinsame Essenszeiten oder regelmässige Schlafenszeiten. #00:28:34-8#

B6: Ich glaube, das ist wichtig, einfach diese Struktur, das Fixe. Und das ist heute, so empfinde ich es, selbstverständlich. Das finde ich genau, das bringt es so auf den Punkt da. #00:29:23-5#

B3: Ich finde eine Struktur im Alltag etwas sehr wichtiges für ein Kind. Es gibt ihm auch eine gewisse Sicherheit. #00:29:36-2#

B2: Nicht nur für das Kind, auch für mich selbst. #00:29:37-5#

B3: Also, das finde ich eine Super-Karte. #00:29:45-4#

B4: Ganz wichtig, dem Kind Zeit schenken und lachen mit dem Kind. Egal, was man macht. Man ist einfach präsent und man hat Zeit mit dir. #00:30:13-2#

B6: Das ist mir ganz wichtig, ich bin ja alleinerziehend. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, werfe ich alles in eine Ecke und bin nur für das Kind da, bis es ins Bett geht. #00:31:00-8#

B6: Mir fällt auch auf, dass ich an den Tagen, an denen ich arbeite, manchmal viel sinnvoller mit ihm mache, als an Tagen, an denen ich frei habe. Man nützt die Zeit viel intensiver, also das ist ganz ein guter Punkt. #00:31:24-9#

B5: Ich denke, es ist auch nicht so einfach, gerade als Vater, der berufstätig ist. Man ist im Alter, in dem man in der Gesellschaft auch gewisse Aufgaben übernimmt. Man ist in zwei, drei Organisationen tätig und eigentlich ist es genau die Zeit, die für die Kinder so wichtig ist. #00:31:46-9#

B3: Man könnte manchmal fast den Spagat machen. #00:32:13-4#

B3: Ich finde es auch noch schön, dass du geschrieben hast: Spezielle Aktivitäten mit einem Kind. Wir machen das eigentlich immer. Jedes Kind hat einen Mami- & Papi-Tag im Jahr. #00:32:28-2#

Kategorie 6: Selbstbild

Codierregel 6: Aussagen zum Aspekt Selbstbild

B4: Also ich denke, das ist das A und das O, die positiven Rückmeldungen, wenn etwas in die Hosen geht. Dass man anschauen kann, was es für Lösungen gibt, damit man miteinander wieder auf ein Ziel kommt. Oder eben auch dem Kind sagen: Man darf Fehler machen. #00:35:08-7#

B3: Und nicht jeden Wunsch erfüllen. Sie müssen lernen, dass nicht immer alles geht oder dass sie immer alles haben können. #00:35:41-0#

B2: Übertragene Aufgaben selbstständig lösen lassen, finde ich gut. Vielfach sagt man, dann kannst du das machen und dann greift man doch ein. #00:36:42-9#

B2: An sich selbst glauben, gehört da dazu. Das würde ich jetzt reinnehmen. Das fehlt mir. Weil durch das ganze Positive, da fängt das Kind wirklich an, an sich selbst zu glauben. Ja, ich kann das. #00:37:48-6#

B3: Das Selbstvertrauen stärken, ja. #00:37:49-6#

B2: Du hast schon "Vertrauen", aber ich glaube, da ist nicht das gemeint, an sich selbst glauben. #00:38:02-3#

Kategorie 7: Sozialverhalten

Codierregel 7: Aussagen zum Aspekt Sozialverhalten

B4: Das geht in das selbst rein wie vorher: Dem Kind zutrauen Konflikte selbstständig zu lösen. Das ist total wichtig, dass man nicht jeden Stein aus dem Weg räumt. #00:39:28-9#

B5: Ich sehe das auf dem Spielplatz bei uns. Da hat es viele Jungs, auch kleine. Aber die dürfen alle beim

Fussball mitspielen. Die Kleinen können noch nichts, aber die dürfen trotzdem mitmachen, sie lassen sie und sie lösen auch die Konflikte selbst. Das Sozialverhalten in dieser Gruppe ist eigentlich wirklich hervorragend. Von dem her ist das hier zutreffend. #00:40:30-1#

M: Ich bin einfach über diesen Satz gestolpert. #00:40:50-3#

"Dem Kind zutrauen, Konflikte selbst zu lösen". Es ist aber alles korrekt. Aber es passt.#00:41:00-8#

Kategorie 8: Verständlichkeit

Codierregel 8: Aussagen zur Formulierung und Sprache der einzelnen Ratschläge

B6: Ich finde, es ist kurz, es ist direkt, also man kann es fast nicht nicht verstehen. #00:06:20-5#

B6: Was verstehst du unter Naturmaterialien? Für dich und mich ist es jetzt wahrscheinlich klar. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt vielleicht und der Stadt. Naturmaterialien hat da vielleicht eine ganz andere Bedeutung. #00:13:06-3#

B3: Ich weiss, was du meinst. Ich kannte auch so einen, für den war Beton auch ein Naturmaterial. #00:13:20-0#

B4: Aber du kannst auch mit dem Beton spielen: Springen, balancieren,... #00:13:20-3#

B5: Was sind ungewollte Wörter? #00:19:14-2#

B2: Lesen als Belohnung und nicht als Zwang hast du da geschrieben. Was meinst du jetzt da genau. #00:21:45-4#

B4: Dass es nicht so einen negativen Touch bekommt: Jetzt musst du noch. #00:21:46-3#

B2: Unterschiedliche Begrüssungsmuster. Also meinst du dass man dem Kind sagen muss, du kannst nicht überall du sagen. #00:41:26-5#

Kategorie 9: Anwendbarkeit

Codierregel 9: Aussagen zur Umsetzung und Anwendbarkeit

B2: Vielleicht musst du es dann noch in verschiedenen Sprachen machen. #00:06:23-5#

B5: Noch als Verständnisfrage: Ich bekomme das an einem Elternabend oder so. Gibt es vielleicht noch eine Quelle, wo ich mich genauer informieren kann, wenn ich mehr darüber erfahren möchte? #00:12:05-0#

B5: Wird das eingeführt? Wo kann ich weitere Informationen holen? #00:44:59-9#

B5: Aber eben für mich wäre die logische Folge daraus, dass ich im Hintergrund eine Internetseite dazu hätte, wo man nachsehen könnte. #00:49:56-9#

B2: Das ist jetzt noch interessant. Vielleicht wollen die Frauen mehr schwatzen und die Männer wollen mehr Informationen. Ich kann mir vorstellen, dass mein Mann auch eher im Internet nachlesen würde. #00:50:11-1#

B3: Ich finde, dass, wenn man das alleine so blank hat, ist es zum Teil noch schwierig. Mir würde der Austausch fehlen. Ich bin jetzt nur schon froh, sitzen wir da in der Runde. Wir lesen das, wir können uns austauschen. Er sagt das dazu uns so und das gibt mir selbst auch wieder Ideen. #00:46:16-4#

B6: Ich sehe es jetzt ganz anders. Mir ist zwar eigentlich ein Austausch auch wichtig, aber ich finde das jetzt genial. Für mich wäre jetzt das perfekt. Dass ich am Morgen oder am Abend oder gerade vielleicht, wenn ich mal im Stress bin sage: So schnell 5 Minuten hervorheben und dann kann man schnell etwas durchlesen, was gerade ansteht. Man weiss ja eigentlich alles, aber trotzdem vergisst man es sehr schnell wieder im Alltagsstress. #00:47:12-7#

B3: Nein, ich meine, jetzt nach dieser Runde, nehme ich es nach Hause und kann es so brauchen, weil ich jetzt zu diesen Punkten auch die Ideen dazu habe, von den Leuten. #00:47:30-2#

B3: Für mich hat jetzt so eine Einführungsdiskussionsrunde sehr viel gebracht um das auch zu gebrauchen in Zukunft. #00:48:05-4#

B4: Ich denke, wie du sagst, einen Workshop oder einen Elternabend, dass man das so wie erläutert. Man muss

vielleicht den Eltern sagen, dass man nicht das ganze Büchlein umsetzen muss, sonst bekommt man dann schnell noch ein schlechtes Gewissen. #00:48:52-4#

B2: Aber ich habe das jetzt schon auch gespürt, beim Durchsehen. Und das mit jedem Kind einzeln etwas machen, habe ich noch gar nie gemacht. #00:49:15-7#

B5: Aber dann hast du jetzt eine gute Anregung. #00:49:25-0#

B5: Ich glaube auch, es wird wahrscheinlich niemand so hundertprozentig alles machen. #00:49:33-9#

B5: Es gibt einen Input. #00:49:43-1#

B3: Für mich wäre einfach der Tipp, ich würde es nicht einfach so abgeben, sondern wirklich eben so einen Elternabend oder so, wo man darüber diskutieren kann und nachher ist es ein super Werkzeug. #00:50:39-1#

B4: Auf jeden Fall? #00:51:07-8#

B3: Kann ich das gleich mitnehmen? #00:51:07-8#

B2: Eigentlich finde ich, dürfen alle Zugang dazu haben. Ich finde es schade, wenn es irgendwie in einem Schrank verschwinden würde. #00:51:45-7#

B6: Pinnwand. #00:51:47-7#

B2: Ich finde es gar nicht schlecht, wenn das jetzt ein Kind auch hat. Dann gibt es eine Diskussion und das ist ja gut, oder. #00:52:02-6#

B5: Der Vorteil bei diesem Format, du kannst es irgendwo hinhängen. #00:52:37-1#

B3: Ich hätte jetzt gesagt, ich hänge es an die Magnetwand bei uns. #00:52:43-8#

B3: Oder eher noch auf den Bürotisch oder das Nachttischchen, wo ich es eher mal wieder durchsehe. #00:52:50-8#

B3: Ich denke, viele, viele können es brauchen. #00:53:11-0#

B2: Brauchen könnten es alle. #00:53:11-2#

B6: Also da bin ich auch dafür. #00:53:12-5#

B3: Eltern, denen auch wieder einmal die Augen geöffnet werden. #00:53:23-9#

Tonaufnahme Experten- und Gruppeninterview

Kategorisierung der Interviews

Kategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
1: Gestaltung	Aussagen zu Layout, Grösse und Handlichkeit	„sehr handlich, ... fein, robust“ (B1: # 00:02:23-3#)
2: Spiel	Aussagen zum Aspekt Spiel	„Langeweile zulassen, ja.“ (B6:#00:08:54-6#)
3: Umwelterfahrung	Aussagen zum Aspekt Umwelterfahrung	„Was ich sehr gut finde, ist dieses aktive Vorbild sein.“ (B5: # 00:15:14-3#)
4: Kommunikation	Aussagen zum Aspekt Kommunikation	„Ich finde es gut, dass es das mit dem regelmässigen Austausch hat, dass das wie ritualisiert wird, das Sprechen miteinander in der Familie, dass man auch einander ernst nehmen muss, dass man Zeit füreinander nehmen muss.“ (B1: # 00:10:47-1#)
5: Erziehungsstil	Aussagen zum Aspekt Erziehungsstil	„Mit Strukturen, mit Reden, Sicherheit geben, auch Selbstvertrauen.“ (#00:28:27-7#)
6: Selbstbild	Aussagen zum Aspekt Selbstbild	„ ... , das ist das A und das O, die positiven Rückmeldungen, wenn etwas in die Hosen geht.“ (B4: #00:35:08-7#)
7: Sozialverhalten	Aussagen zum Aspekt Sozialverhalten	„Dem Kind zutrauen, Konflikte selbst zu lösen ... Aber es passt.“ (B5: #00:41:00-8#)
8: Verständlichkeit	Aussagen zur Formulierung und Sprache der einzelnen Ratschläge	„Ich finde, es ist kurz, es ist direkt, also man kann es fast nicht nicht verstehen.“ (B6:#00:06:20-5#)
9: Anwendbarkeit	Aussagen zur Umsetzung und Anwendbarkeit	„Vielleicht musst du es dann noch in verschiedenen Sprachen machen.“ (B2: #00:06:23-5#)

Prototyp der Elterninformation

Schulerfolg beginnt zu Hause – Die sechs wichtigsten Aspekte

100 mm, Vorderseite

Freies Spiel
– Langeweile zulassen
– Spielzeit
Angewandtes Spiel
– Stadt/Land/Fluss-Spiel
– Gesellschaftsspiele
– Anleitungen erarbeiten
– Gesellschaftsspiel mit veränderten Regeln spielen
Spiel im Freien
– Wanderung unternehmen
– Verstecken, Fangen
– Wädhüte bauen

100 mm, Vorderseite

Freies Spiel
– Langeweile zulassen
– Spielzeit
Angewandtes Spiel
– Stadt/Land/Fluss-Spiel
– Gesellschaftsspiele
– Anleitungen erarbeiten
– Gesellschaftsspiel mit veränderten Regeln spielen
Spiel im Freien
– Wanderung unternehmen
– Verstecken, Fangen
– Wädhüte bauen

100 mm, Vorderseite

Freies Spiel
– Langeweile zulassen
– Spielzeit
Angewandtes Spiel
– Stadt/Land/Fluss-Spiel
– Gesellschaftsspiele
– Anleitungen erarbeiten
– Gesellschaftsspiel mit veränderten Regeln spielen
Spiel im Freien
– Wanderung unternehmen
– Verstecken, Fangen
– Wädhüte bauen

100 mm, Vorderseite

Beim Spielen lernt Ihr Kind
– Bewegungsabläufe
– Logisches Denken
– Umgang mit anderen
– Umgang mit Frustration
– Kreativität

100 mm, Rückseite

Beim Spielen lernt Ihr Kind
– Bewegungsabläufe
– Logisches Denken
– Umgang mit anderen
– Umgang mit Frustration
– Kreativität

100 mm, Rückseite

Beim Spielen lernt Ihr Kind
– Bewegungsabläufe
– Logisches Denken
– Umgang mit anderen
– Umgang mit Frustration
– Kreativität

100 mm, Rückseite

Beim Spielen lernt Ihr Kind
– Bewegungsabläufe
– Logisches Denken
– Umgang mit anderen
– Umgang mit Frustration
– Kreativität

100 mm, Rückseite

Freies Spiel
– Langeweile zulassen
– Spielzeit
Angewandtes Spiel
– Stadt/Land/Fluss-Spiel
– Gesellschaftsspiele
– Anleitungen erarbeiten
– Gesellschaftsspiel mit veränderten Regeln spielen
Spiel im Freien
– Wanderung unternehmen
– Verstecken, Fangen
– Wädhüte bauen

100 mm, Vorderseite

Freies Spiel
– Langeweile zulassen
– Spielzeit
Angewandtes Spiel
– Stadt/Land/Fluss-Spiel
– Gesellschaftsspiele
– Anleitungen erarbeiten
– Gesellschaftsspiel mit veränderten Regeln spielen
Spiel im Freien
– Wanderung unternehmen
– Verstecken, Fangen
– Wädhüte bauen

100 mm, Vorderseite

Freies Spiel
– Langeweile zulassen
– Spielzeit
Angewandtes Spiel
– Stadt/Land/Fluss-Spiel
– Gesellschaftsspiele
– Anleitungen erarbeiten
– Gesellschaftsspiel mit veränderten Regeln spielen
Spiel im Freien
– Wanderung unternehmen
– Verstecken, Fangen
– Wädhüte bauen

100 mm, Vorderseite

KOMMUNIKATION
Beim Spielen lernt Ihr Kind
– Bewegungsabläufe
– Logisches Denken
– Umgang mit anderen
– Umgang mit Frustration
– Kreativität

100 mm, Rückseite

SELBSTBILD
Beim Spielen lernt Ihr Kind
– Bewegungsabläufe
– Logisches Denken
– Umgang mit anderen
– Umgang mit Frustration
– Kreativität

100 mm, Rückseite

SOZIALVERHALTEN
Beim Spielen lernt Ihr Kind
– Bewegungsabläufe
– Logisches Denken
– Umgang mit anderen
– Umgang mit Frustration
– Kreativität

100 mm, Rückseite

Elterninformation

